

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol.3 N° Spécial 10 ans - ACAREF

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

Lettres Langues Arts Droit

Anthropologie

Philosophie

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.3 N° Spécial 10 ans - ACAREF

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 3 N° Spécial 10 Ans – ACAREF Août 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Tome Pluridisciplinaire

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Juillet 2025

Retour des corrigés : 25 Juillet 2025

Parution : Août 2025

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

Liste des auteurs-----VIII

Caractérisation des Systèmes de Production Maraichère de Site de Gère dans la Commune Rurale de Wacha au Niger_ **ABDOU SANI Mountaka et Al** -----09

Analyse de la didactique de l'expression écrite en Portugais Langue Etrangère en classe de première au lycée Ahmadou Ndack Seck de Thiès_ **Agnes Agnes**-----40

Impact de la Réforme LMD sur la qualité de l'Enseignement Supérieur : une Etude Comparative entre l'Université de N'djamena et Sorbonne Université _ **Esaïe Yallah Waïdou**-----49

Platon et Saint Augustin : Deux Projets Philosophiques au Service de la Paix Sociale Durable _ **Fatogoma SILUÉ & Pauline ANGORA épouse ASSAMOI**-----68

L'Afrique subsaharienne face au conflit israélo-arabe (1948-2023) : entre acteur et spectateur d'une question mondiale_ **Floréal Serge Adiéomé**-----83

Reading Comprehension as a Difficulty Perform the Writing Tasks: Case Study of 3e Learners in Côte d'Ivoire_ **Franck Yao Kan DOUFFI**-----101

Gestion des ressources communes et conflits patrimoniaux entre agriculteurs et éleveurs à Garoua-Boulaï, Est-Cameroun_ **Gaëlle Gertrude FOUTSOP & Vivien MELI MELI**-----118

Utilisation du fumier de volaille : une innovation culturelle dans les exploitations maraichères intra-urbaines à Bouaké (Côte d'Ivoire)_ **GBOKO Kouassi Adjoumani**-----141

Le Tourisme Ivoirien Face à la Montée de l'Intelligence Artificielle :
Opportunité ou Danger ?_ **Kouassi Noguès KOUASSI-----168**

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Listes des auteurs

ABDOU SANI Mountaka, ADAMOU SALEY Laouali, SOULEY Kabirou & WAZIRI MATO Maman *Université Abdou Moumouni / Niger_ mountakaabdousani211@gmail.com, adamousaleyLaouali213@gmail.com, kabsoul@gmail.com*

Agnes Agnes, *agnesbarboza14@yahoo.fr*

Esaïe Yallah Waïdou, *Université de N'Djaména / Tchad_ esaiewaidou@yahoo.fr*

Fatogoma SILUÉ & Pauline ANGORA épouse ASSAMOI, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire_ silfata@gmail.com, Mouandre16@gmail.com*

Floréal Serge Adiéme, *École normale supérieure de Yaoundé / Cameroun_ sergeadieme@yahoo.fr*

Franck Yao Kan DOUFFI, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire_ franckyaodouffi@gmail.com*

Gaëlle Gertrude FOUTSOP & Vivien MELI MELI, *Université de Dschang / Cameroun_ gaellefoutsop@gmail.com, vivienmeli@gmail.com*

GBOKO Kouassi Adjoumani, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire_ adjoumkouassi4@gmail.com*

Kouassi Noguès KOUASSI, *Université Polytechnique de San Pédro / Côte d'Ivoire_ kouassi.nogues@usp.edu.ci*

Caractérisation des Systèmes de Production Maraîchère de Site de Gère dans la Commune Rurale de Wacha au Niger.

ABDOU SANI Mountaka

*Doctorant au Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les Territoires Sahelo-Sahariens, Université Abdou Moumouni de Niamey
mountakaabdousani211@gmail.com*

ADAMOUCHE SALEY Laouali

*Doctorant au Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les Territoires Sahelo-Sahariens, Université Abdou Moumouni de Niamey
adamousaleylaouali213@gmail.com*

SOULEY Kabirou

*Professeur Titulaire, Département de Géographie, l'Université André Salifou de Zinder.
kabsoul@gmail.com*

WAZIRI MATO Maman

Professeur Titulaire, Département de Géographie, l'Université Abdou Moumouni de Niamey.

Résumé

La présente étude porte sur la caractérisation des systèmes de production maraîchère du site irrigué de Gère dans la Commune Rurale de Wacha au Niger. L'objectif principal de cet article est de décrire les systèmes de production de ce site. Les outils méthodologiques utilisés sont constitués de la recherche documentaire, de l'observation, des enquêtes quantitatives et qualitatives, le traitement et l'analyse des données. Les résultats obtenus ont permis d'identifier trois (3) catégories des producteurs en fonction des superficies cultivées, les moyens financiers investis et les types des matériels agricoles utilisés dans la pratique maraîchère. Ainsi, il s'agit des petits producteurs dont la superficie est de moins d'un hectare (62,70%) et qui se caractérisent par une forte utilisation des matériels aratoires (61,3%) et un investissement limité. Les moyens producteurs disposent une superficie de 1 à moins 2 ha (32,00%) et utilisent les deux matériels à la fois (aratoires et modernes). Les grands producteurs disposent d'un support de production important allant de 2 à moins 3 ha (5,30%). L'irrigation se fait manuellement (64,00%) avec des outils tels que le demi-bidon, l'arrosoir et la calebasse. Une minorité des enquêtés soit 5,30%, utilise des motopompes et 31,70% combinent les deux systèmes. L'héritage et l'achat constituent les principaux modes d'accès au foncier maraîcher (82,70% et 57,30%) dans la zone. Le système de culture dominant est l'association des cultures telles que tomate+oignon+chou, courge+oignon+laitue+chou pour 70,70% des producteurs. Ces systèmes font face à des contraintes d'ordre naturelles (28,70%), techniques et

socioéconomiques (67,00%), et organisationnelles (4,30%). Pour améliorer cette activité, des propositions ont été faites.

Mots clés : Wacha, Géré, caractérisation, systèmes de production, site irrigué.

Summary

The present study focuses on the characterization of market gardening production systems at the Gère irrigated site in the Rural Commune of Wacha in Niger. The main objective of this article is to describe the production systems of this site. The methodological tools used consist of documentary research, observation, quantitative and qualitative surveys, data processing and analysis. The results obtained have made it possible to identify three (3) categories of producers according to the areas cultivated, the financial means invested and the types of agricultural equipment used in market gardening. Thus, these are small producers whose area is less than one hectare (62.70%) and who are characterized by a high use of agricultural equipment (61.3%) and limited investment. The medium-sized producers have an area of 1 to less than 2 ha (32.00%) and use both equipment (ploughing and modern). Large producers have a large production support ranging from 2 to minus 3 ha (5.30%). Irrigation is done manually (64.00%) with tools such as the half canister, the watering can and the gourd. A minority of respondents, 5.30%, use motor pumps and 31.70% combine the two systems. Inheritance and purchase are the main modes of access to market gardening land (82.70% and 57.30%) in the area. The dominant cropping system is the association of crops such as tomato+onion+cabbage, squash+onion+lettuce+cabbage for 70.70% of producers. These systems face natural (28.70%), technical and socio-economic (67.00%), and organizational (4.30%) constraints. To improve this activity, proposals have been made.

Keywords : Wacha, Géré, characterization, production systems, irrigated site.

Introduction générale

Le Niger est un vaste pays qui a une superficie de 1. 267. 000 km². 84% de sa population vit en milieu rural dont 80% pratique l'agriculture ; les trois quarts de cette population vivent dans la partie méridionale du pays, soit 25% de la superficie. Le pays est enclavé et se caractérise par un climat rigoureux ; un sol pauvre en voie de dégradation suivi d'une désertification et une pression démographique croissante sur les ressources naturelles. Les systèmes de production sont surtout traditionnels de par les techniques, les moyens et le mode d'exploitation. Cette exploitation des terres est généralement extensive, caractérisée par des faibles rendements et qui explique en

partie sa dépendance au climat. Le bilan céréaliier enregistré a été positif avant 1970, année à partir de laquelle des déficits sérieux ont été enregistrés sur de longues périodes de façon récurrente. NEPAD et FAO, (2005, pp 1-2). Tout ceci est en lien direct ou indirect aux séries des sècheresses intervenue dans ce pays.

Le système de production au Niger est de type agro-sylvo-pastoraux. La performance du secteur agricole est néanmoins très instable du fait de sa forte exposition aux variations climatiques. Au cours des 30 dernières années, le Niger a subi de nombreuses sècheresses, inondations, invasions des criquets et autres attaques parasitaires. Ces catastrophes portent un coup dur aux revenus des ménages, a la performance du secteur agricole, a l'équilibre budgétaire de l'Etat et au taux de croissance économique du Niger. Ils sont caractérisés par les cultures pluviales (mil, sorgho, niébé), les cultures irriguées (riz; légumes et arbres fruitiers) et l'élevage. Zakari Abdoul H et *al.*, (2016, p 1262-1264). A cela, s'ajoute son caractère traditionnel qui est souvent à la base de faible rendement. Il s'agit entre autres de la forte utilisation des outils, archaïques et la faible utilisation des engrais minéraux. Ce système est défini comme « un ensemble structuré de moyens de production (travail, terre, équipement) combinés entre eux pour assurer une production végétale et/ou animale en vue de satisfaire les objectifs et besoins de l'exploitant (ou du chef de l'unité de production) et de sa famille » Jouve, 1992 cité par Aliou Moumouni T et *al.*, (2018, p 11). Selon ces auteurs, Il se caractérise, entre autres, par les voies (techniques...) et les moyens (main d'œuvre, capital...) employés, mais également par les niveaux de production atteints.

Dans le souci d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'Etat du Niger a élaboré plusieurs cadres stratégiques d'intervention en milieu rural notamment la SRP, SDR et l'initiative 3N. Au regard du potentiel irrigable que regorge le pays, tous ces documents l'accent a été particulièrement mis sur l'intensification des cultures pluviales et irriguées. SDR, (2003, p 12). L'irrigation est considérée comme une alternative pour améliorer la situation alimentaire du pays et augmenter les revenus des ménages. KABIROU A. A. (2011, p 10). L'activité maraîchère est considérée comme une activité principale pour la population de la cuvette de « *Middik* ». Cela, non seulement parce qu'il rapporte des revenus élevés mais aussi du fait qu'il se pratique tout au long de l'année, contrairement à l'agriculture pluviale

qui ne satisfait guère le besoin alimentaire de la population. Certains exploitants ont même abandonné les cultures céréalières de la saison hivernale pour s'intéresser uniquement à l'exploitation du site maraîcher. IDI M. H. (2015, pp 58-59). La culture maraîchère constitue une source de revenus pour les paysans. Elle crée des emplois générant des revenus qui permettent de faire des investissements sur les principaux secteurs d'activités qui participent à l'entretien du ménage, la diversification alimentaire et la lutte contre la malnutrition surtout infantile. En plus, cette activité n'est pas seulement considérée comme une culture de rente, elle est aussi une culture vivrière et reflète une certaine indépendance des importations partout où se pratique. Une bonne partie de la production est directement consommée par la famille. OUMAROU B. S. (2019, pp 51).

La culture maraîchère contribue significativement à la sécurité alimentaire à travers le rôle qu'elle joue dans l'amélioration de la disponibilité des aliments. Il permet de combler le déficit céréalier laissé par la culture pluviale. MAMAN L. (2015, p 54).

L'objectif principal de cet article est de caractériser les systèmes de production maraîchère de site de Géré dans la Commune Rurale de Wacha à travers les moyens de production des exploitants autrement dit les facteurs de production (travail, terre, capital et équipement). Il s'agit ensuite pour ce travail de répertorier les différentes contraintes liées à cette activité afin de proposer une piste de solution avec les productions pour la pérennisation de cette activité.

L'hypothèse principale de cette étude suppose que les systèmes de productions maraîchère dans la zone d'étude sont de type traditionnel et sont à la base du faible rendement obtenu par les producteurs.

1. Matériel et méthode utilisée.

Pour atteindre les objectifs assignés à la présente étude, l'approche méthodologique mixte a été utilisée. Il s'agit de la méthode quantitative et qualitative.

Pour les données quantitatives (questionnaires individuels), on a d'abord procédé au recensement des exploitants. En effet, un nombre de 150 producteurs a été recensé sur ce site. Pour se faire, un

échantillon de 75 exploitants a été retenu soit 50% de la taille de l'échantillon. Cette taille a été déterminée en utilisant la méthode simple et les questionnaires ont été administrés aux paysans de manière aléatoire. L'accessibilité et l'importance de la production maraîchère sont deux raisons qui ont motivé le choix de ce site. Quant aux données qualitatives, des entretiens ont été réalisés avec des acteurs différents notamment les autorités coutumières et administrative (chef de canton et le maire de la commune de Wacha et le chef du village concerné), le chef de district agricole et les personnes ressources. Pour pouvoir compléter toutes les informations recueillies, 4 focus group ont été animés avec les maraichers.

Les données collectées sont traitées avec le logiciel Sphinx Plus². Ensuite, ces données sont transférées sur Excel pour être analysées dans le but de créer des graphiques d'illustration. La carte de localisation a été conçue avec le logiciel Qgis.

2. Résultat et Discussion

2.1 Résultat

2.1.1 Présentation de la zone d'étude

La Commune Rurale de Wacha est située à l'extrême Nord –Est du Département de Magaria entre les coordonnées géographiques 9°40' et 9°54' de Longitude Est et 13°18' et 13°59' de Latitude Nord couvrant une superficie estimée à 510 km². Elle est limitée à l'Est par la Commune Rurale de Gouchi ; au Sud par la Commune Urbaine de Dungass ; au Sud-Ouest par la Commune Rurale de Bandé ; au Nord par la Commune Rurale de Gouna, au Nord -Est par les Communes Rurales de Hamdara et Kolleram et de Guidimouni (Figure 1).

Cette commune dispose d'importantes potentialités agroécologiques. Des villages parmi lesquels celui de Geré qui fait l'objet de la présente étude se trouvent sur la vallée de la Korama traversant la commune sur une distance environ 27 km. Profitant de ces atouts naturels la population s'adonne à la culture maraîchère non seulement pour avoir de revenus mais aussi et surtout pour combler les déficits céréaliers issus de la culture pluviale.

Figure 1 : localisation de la zone d'étude

2.1.2 Profil des exploitants enquêtés

Cette partie aborde les caractéristiques sociodémographiques des exploitants. Ainsi, il est présenté l'âge des exploitants, la taille du ménage, le niveau d'instruction, les activités principales et secondaires ainsi que le niveau d'expérience de ces producteurs dans la pratique maraîchère.

2.1.2.1 Age des exploitants

L'analyse de la figure ci-dessous montre que, les exploitants qui sont dans la tranche d'âge de 30 à 39 occupent une place importante parmi les producteurs du site irriguée de Géré. En effet, 28% de ces irrigants ont un âge compris entre 30 à 39 ans, 25,30% entre 40 à 49ans, 20% entre 50 et 59 ans et 6,70% entre 70 ans à plus. A cela, on note que 100% de ces maraichers sont composés de sexe masculin. La culture maraîchère, est une activité qui exige un effort physique, raison pour

laquelle, la proportion des personnes âgées est négligeable parmi le groupe cible. Mais, on constate que cette activité attire de plus en plus l'attention des jeunes qui ont une force de mettre en valeur la terre. L'activité maraîchère constitue non seulement une source de revenus, mais également contribue à réduire l'exode pour ces jeunes. A ce propos, un jeune explique que « nous avons l'habitude de partir au Nigeria notamment à Lagos dès la fin de la saison de pluie, mais, compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans ce pays, je préfère aujourd'hui rester à la maison pour faire mes activités agricoles surtout la culture maraîchère ».

Figure 2 : tranche d'âge des exploitants enquêtés.

Source : enquête terrain, décembre 2023

2.1.2.2 typologies des exploitants enquêtés

Le résultat de cette étude montre que, trois catégories des producteurs existent dans le site irrigué de Géré. Ces producteurs sont classés en fonction de la taille des exploitations. Ainsi, il s'agit des petits producteurs dont la superficie est de 0,50ha, des producteurs moyens avec une superficie de 1 à 2ha et les grands producteurs ont une superficie des parcelles entre 3 à 4ha).

Figure 3 : typologie des exploitants enquêtés

Source : enquête terrain, décembre 2023

De part cette figure ci-dessus on constate que, plus de la moitié des exploitants enquêtés sont des petits producteurs (62,70%) avec une superficie de 0,5ha. Ces producteurs sont ceux qui disposent un facteur de production limité. Ainsi, cette situation est due à leur faible moyen financier pour pouvoir investir dans ce secteur. Puis, les grands producteurs (5,30%) possèdent des parcelles ayant une superficie de 3 à 4ha. En effet, ces exploitants sont appelés ainsi en raison du capital productif et moyen financier qu'ils disposent pour pouvoir investir dans la culture maraîchère.

2.1.3 Systèmes de production maraîchère

2.1.3.1 Statut foncier des exploitants

De par les investigations, la chefferie traditionnelle assurait pendant la période d'antan le partage et la gestion des terres au niveau du secteur d'étude. Cependant, aujourd'hui, plusieurs facteurs dont entre autres l'arrivé de l'islam, l'adoption du code rural du Niger ont changé le

régime foncier. A cela, s'ajoute la croissance démographique en lien avec la densité humaine, a conditionné l'existence de plusieurs modes d'accès aux droits de la terre. En dehors de l'héritage qui est le mode d'accès le plus répandu dans la zone (82,70%), on dénombre l'apparition des cinq (5) autres notamment l'achat, le gage, le prêt, le don et la location dans le site irrigué de Géré (la figure 4).

Figure 4 : Mode d'acquisition de terre agricole

Source : enquête terrain, décembre 2023

Nb : la fréquence est supérieure à 100% du fait de réponses multiples. La lecture du graphique montre que l'achat (57,30) est le deuxième mode d'accès à la terre après l'héritage. Cela s'explique par le fait que les paysans ont compris dorénavant la valeur de la terre. Chaque exploitant qui dispose le moyen financier, cherche à accéder aux droits de propriété ou droit d'usage sur la terre. Malgré la rareté de ce bien foncier, on constate que la pratique de don constitue dans la zone avec une proportion de 9,30%. En effet, cette situation, traduit encore l'existence jusqu'à présent d'une bonne relation sociale en milieu rural. Mais, il faut noter que, la plupart de ce don, n'est pas définitif, puisqu'il se fait entre le fils qui veut exercer le maraîchage et son père.

2.1.3.2 systèmes d'exploitation

Le système d'exploitation est constitué de la main d'œuvre, les équipements agricoles, les intrants agricoles, le calendrier cultural et tout ce qui contribue à la bonne conduite des cultures. Ainsi dans le site irrigué de Géré, deux systèmes d'exploitation sont identifiés. Il s'agit de système de type familial qui est le plus dominant (62,7%), le système individuel pratiqué par 26,7% des exploitants et une minorité de ces irrigants font un système mixte (10,7%).

2.1.3.2.1 Main d'œuvre agricole

La main d'œuvre agricole est l'ensemble des personnes qui participent physiquement dans toutes les opérations culturales. Elle peut être familiale ou salariale. En effet, les exploitants ayant le moyen financier emploient la main d'œuvre salariale dans certaines phases de leur activité. Ainsi, on constate que, la plupart des exploitants de site d'étude, emploient ce type de main d'œuvre au début des opérations culturales notamment dans la phase de sarclage. A propos, un vieil exploitant âgé de 70 ans rapporte que « *chaque année, j'emploi la main d'œuvre salariale pendant la phase du sarclage, car à mon âge, je n'ai pas la force pour faire cette activité* ».

Il ressort de résultat de résultat de ce travail que les producteurs utilisent deux types de main d'œuvre. En effet, 52,0% emploient la main d'œuvre familiale, 26,7% utilisent celle salariale et 21,3% font emploient les deux à la fois comme nous montre le tableau 1.

Tableau 1 : type des mains d'œuvres agricole employées dans le site irrigué de Géré

Mains agricoles d'œuvres	Nombre de fois cité	Fréquence (%)
Familiale	39	52,0
Salariale	20	26,7
Les deux à la fois	16	21,3
Total	75	100

Source : enquête terrain, décembre 2023

2.1.3.2.1 Equipements agricoles

Les résultats de cette étude révèlent que, plus de la moitié de l'échantillon soit 61,3% utilisent les équipements traditionnels dans le processus de la conduite culturale tels que la daba, la houe, la binette, le demi bidon, le pèle, puisette, arrosoir, hilaire et machette (photo 1). En plus de ces équipements, 1,30% utilisent ceux modernes autant dire que la motopompe et 37,30% travaillent avec ces deux types d'équipements.

Photo 1 : Equipements agricoles des maraichers

Source : cliché Mountaka, décembre 2023

2.1.3.2. 2 sources d'eau et systèmes d'irrigation

Il s'agit dans ce point, de montrer les sources d'approvisionnement en eau pour l'irrigation et la manière pour laquelle les paysans l'utilisent pour arroser les différentes spéculations cultivées. Etant donné que, la nappe phréatique est peu profonde dans le site. Selon l'avis de 100% des enquêtés, les principales sources d'approvisionnements en eau sont le puits traditionnel, les eaux de la mare, le puits cimenté, et le forage (figure 5).

Figure 5 : source d'approvisionnement en eau des producteurs

Source : enquête terrain, décembre 2023

Il ressort de ce graphique que 51% des exploitants utilisent le puits traditionnel comme source d'approvisionnement, 42% puisent l'eau à partir de la mare pour arroser les plantes et 7% utilisent respectivement le puits cimenté et le forage comme en témoigne la photo 2. Cette forte utilisation des sources traditionnelles pourrait être justifiée par la pauvreté des exploitants, puisqu'ils n'ont pas des ressources financières conséquentes pour pouvoir se procurer des sources modernes telles que le forage.

Photo 2 : type des sources d'eau utilisées par les irrigants

Source : cliché Mountaka, décembre 2023

Il existe deux systèmes d'irrigation dans le site irriguée de Géré. Il s'agit entre autres de système manuel pratiqué par 64,00% de la population enquêté, de système motorisé exercé par 5,30% de l'échantillon enquêté et 31,70% font un système mixte (figure 6). Le système manuel consiste à utiliser les outils comme le demi-bidon, l'arrosoir et la calebasse pour puiser l'eau, tandis que le système motorisé sert à utiliser les outils tels que la motopompe, le forage.

Figure 6 : systèmes d'irrigation

Source : enquête terrain, décembre 2023

2.1.3.2.3 Intrants agricoles

Les intrants agricoles sont composés des semences, des fertilisants et l'utilisation des produits phytosanitaires.

- **Semences**

Les exploitants de site irrigué de Géré produisent dans leur grande majorité localement leurs propres semences surtout pour les spéculations comme l'ognon, la laitue, la canne à sucre, le manioc et la tomate. Pourtant, pour les semences améliorées par exemple de chou, de pomme de terre et de carotte, ils s'approvisionnent à la boutique d'intrant agricole de Wacha (photo 3). Par ailleurs, il faut noter que parfois l'Etat distribue des semences via le service agricole de la commune. Ces producteurs bénéficient également ces semences auprès des projets et ONGs qui interviennent dans la zone.

Photo 3 : type des semences améliorées utilisées par les exploitants

Source : cliché Mountaka, décembre 2023

- **Engrais**

Conscients de son rôle à jouer pour le développement d'une plante, les producteurs utilisent les fumures organiques et minérales pour amender les sols. Ainsi, il ressort de l'enquête que, 100% des exploitants enquêtés apportent les fumures organiques pour nourrir les plantes dans le jardin. Au fait, les irrigants collectent les excréments de leurs animaux ensuite les transporter au jardin avec des moyens tels que la charrette, le cheval et l'âne comme nous renseigne la photo 4 à droite.

Outre l'utilisation des fumures organiques, certains exploitants ayant les moyens achètent les minérales (13,70%) et 52% utilisent les deux à la fois. Dans le site irrigué de Géré, les principaux types d'engrais minérale utilisés sont le NPK (15-15) et l'urée (photo 4 à gauche). Ces producteurs s'approvisionnent en engrais au niveau des différents marchés hebdomadaires, de boutique d'intrants agricoles de Wacha, du Nigeria et parfois chez un autre exploitant. Cependant, il y'a lieu de souligner que, l'achat de l'engrais n'est pas en quantité suffisante.

Photo 4 : type des fumures minérales à gauche et organique à droite

Source : cliché Mountaka, décembre 2023

- **Produis phytosanitaires**

Pour faire face aux mauvaises herbes et aux ennemis des cultures, les exploitants font recours aux produits phytosanitaires notamment les herbicides et les pesticides. En ce sens, 96,0% utilisent ces produits contre 4,0% (photo 5). Ainsi, l'utilisation de ces deniers pourrait nuire à la santé des producteurs et au développement de la plante, puisqu'ils constituent à 74,6% des non instruits.

Photo 5 : produits phytosanitaires pour lutter contre les adventices

Source : cliché Mountaka, décembre 2023

2.1.3.2.4 Pratiques culturales

Il s'agit dans ce point de présenter l'itinéraires techniques des principales cultures pratiquées dans le site irrigué de Géré et les différentes techniques et méthodes que les exploitants mettent en place dans la mise en valeur de leurs parcelles. En effet, les principales spéculations cultivées dans ce site sont constituées de la laitue, de l'ognon, du chou, de la pomme de terre et de la tomate.

- *Itinéraires techniques de la laitue*

A l'instar des autres sites irrigués de la zone, la laitue est cultivée pendant toute l'année. Son itinéraire technique commence tout d'abord par la confection de planche qui consiste à labourer et remuer les sols pour dégager les mauvaises herbes suivies de la mise en place des pépinières qui dure 3 à 4 semaines maximum en fonction des variétés. Au fait, il est conseillé de concevoir des planches de 1,8 m de largeur et de longueur variable. Chaque planche doit avoir au maximum 6 lignes avec un espacement de 30cm. Après cette première étape, les exploitants procèdent au repiquage pendant que les plants atteignent un stade de 4 à 6 feuilles et une hauteur d'environ 8 à 10 cm. Cette étape s'effectue généralement dans la soirée et pendant la matinée. Les producteurs passent directement à l'irrigation suivie d'un apport en fumure organique ou minérale selon la capacité financière des paysans. L'exigence hydrique de cette plante oblige les producteurs à faire une irrigation 2 à 3 fois après tous les 3 jours en fonctions de la saison et l'humidité de sol, car un petit stress hydrique peut entraîner la perte de la production. Pour augmenter la production et obtenir un meilleur rendement, les irrigants font un sarclo-binage constant afin de dégager les mauvaises herbes et utilisent les produits phytosanitaires notamment les pesticides pour lutter contre les ravageurs. La période de récolte qui dépend des variétés survient généralement entre 28 à 35 jours après le semi. La laitue est cultivée pendant toute l'année. Mais, certaines périodes sont plus propices à cette culture que d'autres comme indique le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : calendrier cultural de la laitue

Période	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Culture												

Source : FAO, 2013 et enquête terrain, 2023

Moment propice Possible, mais difficile

Ennemis très dangereux, demande en intrants élevée

- *Itinéraires techniques de l'oignon*

L’itinéraire technique d’oignon débute d’abord, par la préparation du terrain qui consiste à labourer, émottes, concevoir des planches et la confection du réseau d’irrigation. Ensuite suit les pépinières qui commence généralement en début du mois de novembre et qui dure jusqu’à 40 à 45 jours avec un apport en fumure organique. Puis, le repiquage des plantes qui commence vers la fin du mois de décembre suivi de l’utilisation des fumures organiques ou minérales notamment le NPK 15-15-15 selon le moyen des agriculteurs. Les paysans procèdent à un arrosage journalier et au sarclo-binage régulier pour réduire les mauvaises herbes. L’oignon occupe le terrain pendant une période allant de 110 à 150 jours après le repiquage des jeunes plants selon les variétés cultivées. L’irrigation est arrêtée une semaine avant le moment de la récolte.

Tableau 3 : calendrier cultural d'oignon

Période	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Culture												

Source : FAO, 2013 et enquête terrain, 2023

Période favorable Culture très difficile

- *Itinéraires techniques du chou*

Les paysans commencent la culture du chou par le labour du terrain afin de confectionner les planches. Les mises en place des pépinières débutent vers mi-octobre jusqu'en le mois de novembre avec un séjour des plants qui varie selon les exploitants entre 2 à 4 semaines. En plus, les paysans procèdent à une pré-irrigation qui consiste à apporter de l'eau avant le repiquage proprement dit des jeunes plants. Une fois que les plants aient 3 à 4 feuilles, les agriculteurs commencent le repiquage et l'irrigation avec un apport en engrais minérale. Les producteurs font un arrosage quotidien surtout en saison sèche. Par contre, pendant la saison de pluie, l'arrosage est fait lorsqu'il ne pleut pas à l'espace de 2 à 3 jours. Après cette étape, les irrigants font le sarclo-binage qui consiste à remuer le sol pour émietter la croûte de terre sur quelques cm de profondeur et lutter contre les mauvaises herbes. La récolte intervient 70 à 110 jours après le repiquage. La culture du chou se fait généralement durant toute année avec une période de production différente comme nous montre le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : calendrier cultural du chou

Période	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Culture												

Source : FAO, 2013 et enquête terrain, 2023

Période favorable Période difficile, mais possible

- *Itinéraires techniques de la pomme de terre*

Pour une bonne maîtrise de la culture de la pomme de terre, les exploitants suivent un itinéraire technique bien précis. La culture de la pomme de terre comme par le choix du site avant la préparation du terrain. Ainsi, les producteurs du site irrigué de Géré cultivent cette spéculatation sur un sol léger de type sablonneux. La deuxième étape

qui est la préparation du terrain consiste à faire un labour profond, puis casser les mottes de terre dans le but de niveler le terrain et un apport en fumure généralement organique. Après cette étape, les exploitants procèdent à la prégermination des semences qui consiste dans un premier temps à choisir les tubercules à prégermer et les déposer dans un lieu éclairé, ombragé et qui contient du sable mouillé. Ensuite les paysans couvrent les tubercules à germer avec de paille suivi d'un arrosage suffisant. Après 4 à 5, ils viennent pour enlever la paille qui a servi à couvrir les tubercules à germer. La prégermination dure environ 14 jours. L'étape suivante est celle de la plantation. Mais, les irrigants coupent les tubercules avant la plantation proprement dite. Les entretiens culturaux de la pomme de terre sont composés de quatre élément notamment l'irrigation, le buttage qui se passe en deux périodes. Ainsi, le premier buttage intervient 3 à 4 semaines après la plantation et le deuxième après 2 mois. Puis le désherbage, l'apport de fumure d'entretien et les traitements phytosanitaires. Un arrêt d'arrosage est observé 3 à 4 semaines avant la période prévue pour la récolte. Les résultats obtenus diffèrent d'une période à une autre (tableau 5).

Tableau 5 : calendrier cultural de la pomme de terre

Période	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Culture												

Source : FAO, 2013 et enquête terrain, 2023

Moment propice période impossible

- *Itinéraires techniques de la tomate*

Dans la zone d'étude, la production de la tomate commence par la préparation de terrain en passant par la pépinière. Les plants de pépinière durent 25 à 40 jours. Ensuite suit le repiquage de jeunes plants. Cependant, avant cette étape proprement dite, les exploitants arrosent t le plant de tomate avant de l'enlever pour ramollir la terre. Une semaine après le semi, les exploitants apportent de fumure

organique. Pour chaque plant, il existe une distance bien précise à respecter. Pour le cas de la tomate, les producteurs respectent une distance de 60cm. Juste avant le repiquage, on procède à un léger arrosage 2 fois par jours pendant 3 jours pour que les plants de tomate ne meurent pas. Il faut 1 mois de croissance et 1 mois de production, respectivement deux (2) mois avant de produire. L’irrigation de la tomate s’effectue en fonction de son cycle végétatif, c’est-à-dire plus qu’elle croit et bien l’irrigation devient intense. La tomate est une plante très fragile aux attaques parasitaires ; face à ça, les irrigants font un traitement phytosanitaire généralement avec les pesticides. La récolte qui dépend de saison et de variété survient 90 à 100 jours. La culture de la tomate s’effectue tout au long de l’année. Mais certains mois sont plus propices que d’autres (tableau 6).

Tableau 6 : calendrier cultural de la tomate

Période	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Culture												

Source : FAO, 2013 et enquête terrain, 2023

Période favorable période possible, mais difficile

2.1.3.2. 5 Association des cultures

Il ressort de cette étude que 70,70% des exploitants de site d’enquête pratiquent l’association des cultures. Ainsi, cette technique permet de cultiver plusieurs spéculations sur une même parcelle. Dans le but de mieux ressortir la réalité du terrain, nous avons jugé utile de présenter les différentes associations culturelles pratiquées par les exploitants du site de Géré. En effet, lors des travaux du terrain, plusieurs types d’associations sont identifiées à Géré et sont illustrées dans les photos 6 ; 7 ; 8 ; 9 et 10 ci-dessous.

Photo 6 : Association tomate, oignon, chou

Source : cliché Mountaka, décembre 2023

Photo 7 : Association tomate et oignon

Source : cliché Mountaka, décembre 2023

Photo 8 : Association tomate, oignon et courge

Source : cliché Mountaka, décembre 2023

Photo 9 : Association courge, oignon, laitue et chou

Source : cliché Mountaka, décembre 2023

Photo 10 : Association chou, patate douce, oignon et tomate

Source : cliché Mountaka, décembre 2023

Ces photos ci-dessus, montrent les différents types d'associations culturales la plus pratiquées par les exploitants de site irrigué de Djéré. Les spéculations associées différents d'un exploitant à un autre. En effet, la majorité d'entre eux, associent les cultures comme la laitue, le chou et l'oignon. Les exploitants visent double intérêt par cette pratique. Il s'agit d'une part de l'intérêt économique et édaphique. Ainsi, l'association des cultures permet d'obtenir un meilleur rendement, de moins appauvrir les sols tout en renforçant les défenses naturelles des plantes.

2.1.4 Contraintes et perspectives liées à la production des produits maraichers

2.1.4.1 contraintes liées à la production maraîchère

Il ressort des observations directes sur le terrain et les résultats des enquêtes que les activités maraîchères font face à des difficultés qui freinent son développement. En effet, ces contraintes se résument selon la figure 7 entre autres aux contraintes naturelles selon 28,7%, techniques 15% ; socio-économiques 52% et organisationnelles 4,3%.

Les principales contraintes naturelles dans le site d'étude sont composées de l'inondation surtout pendant la saison de pluie, des mauvaises herbes qui ont envahi le site, les ennemis des cultures et de l'ensablement de site. En effet, ces contraintes notamment l'inondation empêchent les exploitants à exploiter la totalité de leurs parcelles. En plus, beaucoup des producteurs (21%) n'ont pas mis en valeur leur terrain à cause de l'envahissement des mauvaises herbes et de l'ensablement de site.

S'agissant des contraintes techniques, il faut préciser que les producteurs enquêtés travaillent essentiellement avec les outils rudimentaires. En effet, compte tenu de leur faible revenu, ces exploitants ne sont en mesure d'acheter les outils modernes tels que la motopompe, le tracteur...une autre contrainte technique qui gangrène les producteurs est surtout le manque d'encadrement. Ainsi, 74% des enquêtes n'ont jamais eu l'assistance de district agricole de commune tant sur le plan de formation, d'information sur la nouvelle technique de production et l'appui en engrais. Cependant, il existe des ONG et projet notamment l'ONG *karkara* qui encadre les producteurs sur la nouvelle technique de production et le compostage.

Les contraintes socioéconomiques se résument au vol, à la divagation des animaux qui sont liés à l'insuffisance de clôture, et le manque des moyens financiers pour investir dans le secteur. En effet, 99% des exploitants ont clôturé leurs jardins avec des haies vives et des bois morts. Les exploitants ont déclaré que, ces outils n'ont aucune performance dans la protection de site, car ils n'empêchent pas aux animaux et à l'être humain d'y pénétrer. Par conséquent, cette situation constitue un sérieux problème qui agit sur les rendements et les revenus des producteurs. De toute évidence, cela est à la base de faible rendement obtenu selon 52% des exploitants. Le manque de capital financier, empêche aussi ces irrigants à investir pleinement dans cette activité notamment dans l'achat des intrants agricoles en qualité et en quantité suffisante.

En fin, par rapport aux contraintes organisationnelles, elles sont citées par 4,3% des enquêtés. Ainsi, il n'existe une organisation interne officielle des exploitants dans le site maraîcher de Géré. Cependant, la seule structure qui existe n'a pas de nom officiel et ne joue aucun rôle en faveur des exploitants.

Figure 7 : contraintes de la production maraîchère dans le site d'étude

Source : enquête du terrain, décembre 2023

2.1.4.2 Perspectives pour le développement des activités maraîchères

Au vu de toutes les contraintes qui pèsent sur les activités maraichères dans le site maraicher de Géré, des perspectives doivent être entreprises pour sa pérennisation. Ainsi, sur la base de l'avis des producteurs et dans le souci de promouvoir et moderniser cette activité, des propositions ont été faites à l'endroit des différents acteurs. Il s'agit entre autres :

- ✓ clôturer le site avec le grillage afin de limiter le phénomène de vol et la divagation des animaux ;
- ✓ moderniser les systèmes des cultures et d'irrigation à travers l'utilisation des équipements tels que la motopompe les forages.....
- ✓ création d'un marché des produits maraichers afin des mieux écouler les produits ;
- ✓ intensifier l'encadrement technique des exploitants à travers la formation sur la nouvelle technique des cultures ;

- ✓ organiser les exploitants en coopérative paysanne ;
- ✓ faciliter l'accès des paysans aux engrais et aux produits phytosanitaires soit par la distribution gratuite ciblée, soit par la vente à prix modéré.

3. Discussion

Les résultats ressortis de cette étude relative à la caractérisation des systèmes de production maraîchère de site de Géré dans la Commune Rurale de Wacha sont confrontés avec ceux trouvés par d'autres chercheurs. En ce qui concerne la typologie des exploitants, les résultats de ce travail montre que trois types des producteurs existent dans ce site. Ces exploitants sont catégorisés selon la superficie de leurs parcelles. Il s'agit des petits, moyens et grands producteurs avec respectivement 0,5 ha, 1-2ha et 3-4ha. En effet, la majorité de la population enquêtée sont constituées des petits producteurs (62,70%). Ces résultats sont conformes à ceux trouvés par plusieurs chercheurs tels que Awa krou et *al.*, (2022, p 22) ; Maman. L., (2014, p 45).

Cette étude a permis de caractériser les systèmes de production maraîchère dans le site irrigué de Géré. Ainsi, ce site est exploité essentiellement par un système à dominance traditionnels. Les équipements pour l'irrigation sont composés pour la majorité des exploitants (64%) de demi bidon, de la daba, de la hilaire, de binette, de calebasse, de l'arrosoir.... Ce qui est conforme aux travaux réalisés par Waziri Mato. M., (2000, p 203), Abdou Sani, M., (2022, p. 43) et Maman. L., (2014, p 46) dans la zone d'étude. Pour eux, les équipements agricoles restent rudimentaires dans les différents sites maraichers du sud de la région de Zinder. D'après les résultats de cette étude, la culture associée est la plus développée par les exploitants (70,70%). Ces résultats sont inférieurs à ceux trouvés par Maméri. C., (1989, p 34). Selon lui, plus de 90 % à BOORO-BOROTOU (Cote d'Ivoire) pratiquent ce système des cultures associées.

En revanche, force est de constater que le maraîchage fait face à des nombreuses contraintes qui freinent son développement. Il s'agit entre autres des contraintes d'ordre naturelles (inondation, ennemis des cultures, mauvaises herbes), techniques (outils archaïques, manque d'encadrement des paysans...), socioéconomiques (vol, divagation des animaux) et organisationnelles (absence des coopératives

paysannes). Ces résultats sont conformes à ceux de ADAMOU. M., (2014, p 44) et ABDOU SANI. M., (2022, pp 61-64). Ces deux auteurs ont révélé que ces contraintes constituent un frein pour le bon fonctionnement de la culture irriguée.

En définitive, cette étude a permis de caractériser les systèmes de production maraîchère de site irriguée de Géré. Ils sont caractérisés à travers le travail, la terre, les équipements agricoles utilisés par les producteurs. Sur la base de ces facteurs de production, on peut dire que, ce système est traditionnel dominé par l'utilisation des outils rudimentaires. En plus, il fait face à d'énormes contraintes. C'est pourquoi, plusieurs propositions ont été faites pour permettre à ce système de répondre aux attentes des exploitants.

Conclusion

Cette étude a été effectuée dans le site irrigué de Géré, dans la Commune Rurale de Wacha. Cette Commune dispose d'énormes potentialités agro écologique propice à la culture maraîchère. Au regard de ces potentialités, la population s'adonne depuis longtemps à cette activité.

L'analyse des facteurs de production montre que, le système de production maraîchère notamment (système d'irrigation, source d'eau utilisées, fertilisants) reste essentiellement traditionnel. Les exploitants disposent dans leur grande majorité une parcelle qui ne dépasse pas 0,5ha.

De part les revenus qu'il génère et ses diverses contributions au quotidien de la population, le maraichage constitue une activité non négligeable dans la zone d'étude. Cependant, plusieurs contraintes d'ordre naturelles et humaines, socioéconomiques et techniques pèsent lourdement sur cette activité.

Pour pallier à toutes ces contraintes, ce travail propose entre autres, i.), clôturer le site avec le grillage afin de limiter le phénomène de vol et la divagation des animaux ii.), moderniser les systèmes des cultures et d'irrigation à travers l'utilisation des équipements tels que la motopompe les forages...iii.), création d'un marché des produits maraichers afin des mieux écouler les produits iv.) Intensifier l'encadrement technique des exploitants à travers la formation sur la nouvelle technique des cultures vi.), organiser les exploitants en

coopérative paysanne v.), faciliter l'accès des paysans aux engrais et aux produits phytosanitaires soit par la distribution gratuite ciblée, soit par la vente à prix modéré.

Référence bibliographique

ABDOU SANI. M, 2022. Contribution de la culture de la canne à sucre à l'économie des ménages des villages de Wacha, Gayi et Garin Kanta dans la Commune Rurale de Wacha/Département de Magaria, Mémoire de Master, UAS de Zinder. 80p.

ADAMOUM. M, 2013. Apport de la culture de la canne à sucre à l'amélioration des conditions socio-économique des populations du village de jambirji (Commune Rurale de Gouchi, Département de Dungass), Mémoire de Master, UAM de Niamey. 68p.

ALIOU MOUMOUNI. T, 2018. Caractérisation des systèmes de production agricole dans région de Dosso, Rapport n. 4. 51p.

FAO, 2013. Gestion intégrée de la Production et des Déprédateurs des Culture maraîchère : Guide du facilitateur pour les Champs Ecoles des Producteurs. 113 p.

IDI MAHAMAN. H, 2015. Impacts du maraichage sur le potentiel productif : Cas du site maraicher périurbain de middik, (4eme arrondissement de la ville de Zinder), Mémoire de maîtrise, Université de Zinder, 87p.

KABIROU. A. A, 2011. Apport socio-économique des cultures de contre saison à Balleyara dans la commune rurale de Tagazar, Mémoire de maîtrise, UAM de Niamey. 65p.

MALAM BOUKAR A K et al., 2022. Contribution de la culture de la canne à sucre sur l'économie des ménages dans la Commune Rurale de Wacha/ Niger : cas des sites de Wacha, Gayi et Garin kanta. In Annales de l'Université de Sarh : ISSN 2707- 6822 (Print), N°6, juin 2022 Copyright, UDS. P215.

MAMAN. L. 2013. Contribution des exploitations maraîchères du kwari de Wacha à la sécurité alimentaire, Mémoire de Master, UAM de Niamey, 81p.

Maméri. C, 1989. Les Systèmes de Culture et Leurs influences sur quelques Propriétés Physiques et Hydrodynamiques du Sol Cas de Booro Borotou (Région de Touba, nord. Ouest de la Côte d'Ivoire). Thèse de doctorat, L'université D'Abidjan. 165p.

NEPAD et FAO, 2005. Les agricultures africaines. Transformations et perspectives, 72 p. WAZIRI MATO.M, (2000), les cultures de contres saison dans le sud de la région de Zinder (Niger), Thèse de Doctorat, Université de Lausanne.370p.

ZAKARI ABDOUL H, MAHAMADOU KOURNA B et TOUDOU A, 2016. Les systèmes de productions agricoles du Niger face au changement climatique : défis et perspectives, Int. J. Biol. Chem. Sci. 10(3) : 1262-1272, June 2016, ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print), pp 1263-1272.

Analyse de la didactique de l'expression écrite en Portugais Langue Etrangère en classe de première au lycée Ahmadou Ndack Seck de Thiès

Agnès Agnès
agnesbarboza14@yahoo.fr

Résumé

Apprendre une langue étrangère c'est aller à la découverte de l'autre horizon, puiser mais aussi offrir. C'est également construire et développer des aptitudes, capacités et des compétences à travers le savoir, le savoir- être et du savoir -agir gage d'un meilleur vivre ensemble et d'un lendemain assez prometteur. Cela passe par la revue globale de l'organisation didactique des quatre compétences surtout celle scripturale qui fait l'objet de cette étude parce 'qu'elle est en quelque sorte le baromètre qui nous donne un net éclaircissement sur les progressions, régressions et limites de l'élève dans les autres compétences

L'objectif de ce travail est de nous amener nous enseignants et acteurs éducatifs à nous arrêter sur les insuffisances que nous constatons dans les productions écrites des apprenants des classes de premières lors des évaluations sommatives et d'en prendre pleine conscience parce 'que c'est un signal fort d'un mal être profond qui a atteint l'organisation de l'enseignement du portugais Langue Vivante1 ou Langue Vivante2 au Sénégal. Ce qui pourrait donner à l'apprenant les possibilités de mieux construire son apprentissage par rapport à l'expression écrite qui, comme nous le constatons, est la compétence qui renferme les habiletés et capacités développées dans la compréhension de l'oral et de l'écrit et dans la production orale et écrite.

A travers une étude analytiques, nous avons réuni et analysé les notes reçues par un groupe de 100 élèves de niveau première série L (section littéraire) au sortir d'une évaluation sommative. Comme nous pouvons le constater ce sont là les futurs bacheliers et universitaires de l'année académique 2025-2026.

Les résultats ont montré que plus de 80% des apprenants ont obtenu une note inférieure à 3/6 avec une incapacité notable de produire un texte simple et cohérent et de respecter la conjugaison des temps étudiés au cours de l'année.

Devant toutes ces insuffisances nous suggérons que l'enseignement-apprentissage du portugais commence systématiquement dès la classe de sixième collège afin de donner au sujet le temps de bien intégrer les contenus. Ce qui entraînerait une réorganisation des enseignement -apprentissage du portugais dans le système éducatif sénégalais, une nouvelle politique éducative des langues et certainement une revue du programme de portugais.

Mots-clés : Didactique du portugais langue étrangère, Expression écrite, Bi/plurilinguisme, Interculturalité

Introduction

Être plurilingue est plus qu'une simple caractéristique c'est une nécessité pour mieux vivre dans ce monde marqué par la diversité des langues, des cultures et d'opinions. Ce que l'Union Européenne a très tôt compris par le lancement du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues qui « vise à protéger la diversité linguistique et culturelle, à promouvoir l'éducation plurilingue et interculturelle, [...] et à améliorer le dialogue dans l'espace européen. Cela passe par une politique éducative très rigoureuse et adaptée aux réalités socioculturelles de chaque nation. En Afrique, depuis plus d'une décennie nous utilisons ce cadre comme une des références dans l'élaboration du programme scolaire en langue au Sénégal. La méthode d'enseignement édictée est l'approche communicative. Toutefois nous reconnaissons que l'application de cette approche rencontre un certain nombre de difficultés.

La maîtrise des quatre compétences de la méthode communicative sur laquelle reposent les enseignement-apprentissages des langues étrangères telles le portugais, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe et le russe n'est pas atteinte dans les lycées et collèges au Sénégal.

Réussir l'enseignement-apprentissage dans toutes ces langues passe par la maîtrise de la compréhension orale et écrite et l'expression orale par les apprenants. Mais nous avons constaté depuis plusieurs années des lacunes très profondes dans les productions écrites réalisées par nos lycéens jusqu'au baccalauréat. Et de nos jours il urge de corriger ces imperfections car l'enseignement-apprentissage des langues étrangères, comme nous le savons tous, n'est pas seulement un moyen d'apprendre à bien parler le portugais, l'anglais, l'allemand ou autres mais un levier de création d'opportunités de partenariats économiques, scientifiques, commerciaux et autres entre Etats pour l'intérêt du Sénégal et du monde entier.

Il est intéressant par ailleurs de rappeler que l'enseignement d'une langue étrangère, selon les experts, porterait plus de fruits s'il était plus inclusif. C'est pourquoi nous pensons que ce thème soumis à notre réflexion vient en son heure afin que nous voyions ensemble des issues possibles en ce moment où beaucoup de professeurs de portugais sont au regret de constater que l'activité scripturale est

l'activité la plus rebutante pour les apprenants. Devant ce tableau peu reluisant il est nécessaire de revoir la démarche didactique et pédagogique de la compétence scripturale particulièrement. Utiliser la méthode communicative serait davantage intéressante si c'est adapté aux réalités socioculturelles et sociolinguistiques de l'élève. Cela pourrait être un début de solution car, notons-le également, dans nos séquences pédagogiques, pour beaucoup d'enseignants, l'accent est plus mis sur les trois premières compétences qui prennent plus de 75% du volume horaire consacré à l'enseignement. La compétence scripturale apparaît dans ce cas comme une figurine, un élément de piètre importance.

En plus d'adapter la démarche il serait préférable d'introduire l'enseignement de la langue de Camões dès la première année du collège avec de simples concepts notionnels et fonctionnels qui pourrait être enrichis suivant la progression de l'apprenant et le niveau. Faire de sa langue maternelle du Français (langue officielle) de potentiels matériels didactiques pour le portugais En effet on ne peut plus faire fi du milieu linguistique dans lequel baigne le sujet pour lui enseigner une langue étrangère car cette première a participé à modeler toute personne ou « l'hypothèse est que la langue première de l'élève exerçant une influence déterminante sur son développement cognitif et affectif, le recours au bi-plurilinguisme scolaire à ce niveau d'apprentissage permet de réduire l'échec scolaire » (MAURER, 2025. P1).

Pour être plus concret il s'agit ici de proposer une meilleure approche en vue de mieux enseigner la compétence scripturale en portugais aux lycéens. Cette démarche entrainerait une revue de toute la pratique enseignante notamment ceux des langues telles le portugais, l'allemand, le russe, etc. En résumé enseigner le portugais avec des ressources extraites du milieu bilingue et socioculturel de l'élève d'abord. Ensuite introduire progressivement les contenus socioculturels portugais.

Nous proposons des pistes de réflexions afin que l'élève francophone, d'origine wolof, sérère, diola et autres et de spécialité portugaise produise mieux avant d'arriver en classe de première. Ce serait une opportunité de préparer ainsi de futurs universitaires et écrivains à produire en portugais des textes bien rédigés et pertinents.

Dans les lignes qui suivent nous vous présentons les données sur lesquelles nous nous sommes basés pour effectuer cette étude, les analyser à la lumière des travaux récents sur l'enseignement-apprentissage de l'expression écrite en langue étrangère. S'en suivront les résultats et la discussion.

Méthodologie

Nous avons choisi d'étudier les travaux en expression écrite d'une centaine de lycéens des classes de première, série ou section L'1 et L2 (littéraire), option Portugais. Ces travaux ont subi une évaluation sommative dans le but de déterminer **de leur sort** pour l'année académique prochaine. Le choix est porté sur l'évaluation sommative en première parce que c'est là que nous arrivons à mesurer et analyser les performances et les limites qui révéleraient si l'apprenant a les capacités requises pour faire face aux défis qui l'attendent en classe de terminale.

À côté de ceux-là nous avons également des élèves de premières section ou série S (scientifique) qui apprennent le portugais mais nous avons jugé utile de ne pas les inclure parce que le portugais leur sert juste de bouche-trou lors des évaluations, c'est-à-dire qu'une note en portugais supérieure à 10/20 lui permettrait de combler un manque au niveau de la matière où il aurait une note inférieure à 10/20.

Nous vous proposons ici une étude analytique des erreurs faites par des apprenants lors d'une production écrite mais aussi des défaillances dans l'enseignement de la compétence scripturale qui mériterait d'être revue.

L'étude a été réalisée au lycée Ahmadou Ndack Seck lors des évaluations sommatives au mois de juin 2025. Il serait important de faire une petite présentation dudit établissement pour que nos lecteurs saisissent un peu le contexte d'enseignement de la langue de Camões. C'est un lycée qui a vu ses portes ouvertes en 2002 dans la région de Thiès (deuxième région après celle de Dakar) pour répondre aux nombreuses sollicitations des parents d'élèves qui souffraient du fait de voir leurs enfants parcourir des kilomètres pour aller chercher le précieux savoir au seul lycée pour toute la ville de Thiès et ses périphéries depuis les indépendances. La population riveraine d'origine wolof, sérère, peulh, diola (pour ne citer que celles-là) vivant

avec de modestes revenus. Les activités génératrices de revenus sont rares mis à part l'agriculture et le commerce. La précarité est très présente. La déperdition scolaire est une réalité dans cette communauté vue que les filles entrent prématurément dans la vie conjugale et les garçons, dans des emplois précaires pour pouvoir soutenir le père de famille dans ses charges. Dans ce contexte il ne semble pas de trop affirmer que l'éducation, dans cette zone, serait reléguée au second plan.

Les cours de portugais sont dispensés par quatre professeurs sortis de la Faculté des Sciences Techniques de l'Education et de la Formation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils disposent de quatre heures par semaine pour donner des cours dans la "méthode communicative" à tous les niveaux sur la base d'un programme de dix objectifs généraux soumis par le MEN par le canal de l'Inspection Générale de l'Éducation et de la Formation.

Les ressources pédagogiques sont quasi inexistantes à l'école, des laboratoires de langues et bibliothèques pareils. L'enseignement est fait, en général, avec des supports écrits ou textes extraits de livres portugais (ex : *Português XXI*, *Vamos Aprender Português*, *Português sem fronteira*, etc.) ou de documents trouvés dans le net.

À cela s'ajoute le fait que dans leur classe, les enseignants remarquent que bien souvent la majorité des apprenants est peu enthousiaste à l'idée de faire un travail de production écrite durant le cours. Ils sont plus à l'aise dans des activités telles les questions fermées, les restitutions, les questions à choix multiples, les correspondances.

Voici le sujet sur lequel les apprenants doivent réfléchir et produire : *Diz se tu preferes viver na cidade ou no campo e porquê ? O texto deve ter entre 120 e 150 palavras.*

Résultats et discussions

Sur une centaine de copies étudiées, plus de 90% de copies ont reçu des notes qui vacillent entre 00/06 et 02,5/06. Seuls 10% ont réussi à obtenir des notes qui varient entre 03/06 et 04/06. Les erreurs notées sur les travaux peuvent être classées en deux catégories, le fond et la forme. Pour le premier, nous avons remarqué des textes incohérents et confus, aucune chronologie dans l'agencement des idées et une structure biaisée dès le premier regard. Pour le second, nous avons

constaté des insuffisances d'ordre grammaticales, lexicales, orthographiques, morphologiques et autres. Des constructions erronées avec des verbes à la forme infinitive, des substantifs utilisés comme adjectifs et des emprunts français, anglais, wolof, sérère, créole, peulh, arabe et autres.

Face à tous ces couacs nous comprenons mieux cette réflexion « [...] dans les écoles, il faut se débarrasser des manuels, de tous les manuels, anciens comme modernes qu'ils soient. » (Debyser, 1973 : 63) trouve tout son sens. Il poursuit pour dire ceci, « La reproduction à des fins d'apprentissage, des situations dans lesquelles se trouvera le sujet à l'issue de sa formation, situation dans lesquelles il devra utiliser la compétence et le savoir-faire qu'il cherche à acquérir. » (Debyser, 1973 : 67).

Au regard de toutes ces défaillances, nous avons envie de nous poser la question suivante : Est-ce que les élèves ont réellement compris ce qui leur est demandé ? Sont-ils capables de réaliser cette activité ? Nous pensons que non.

À qui imputer la responsabilité ? Bien évidemment les responsabilités sont partagées entre les acteurs du système éducatif du Sénégal et les élèves. Devant cette situation assez complexe, que faire ? La méthode communicative est-elle la meilleure ou devons-nous d'avantage l'adapter aux réalités linguistiques, socioculturelles et socioéducatives du Sénégal ? Les politiques éducatives de langue arrivent-elles à bien circonscrire les besoins éducatifs La formation de la pratique enseignante se porte-t-elle bien dans un pays plurilingue comme le Sénégal ?

Nous n'avons peut-être pas des réponses toutes faites à ces questions ci-dessus mais nous souhaiterions que nous réfléchissions sur ces points que nous proposons, qui serait une démarche qui se veut globale. Elle concerne l'expression écrite certes, mais également toutes les autres qui la précèdent car, comme nous aimons le rappeler, la réussite de la compétence scripturale est étroitement liée à celle de la compréhension orale et écrite sans oublier l'expression orale. Nous proposons que l'introduction de l'enseignement-apprentissage du portugais langue étrangère dans les cursus de formation des élèves s'opère dès la classe de sixième collège. Ainsi l'apprenant disposera de sept années de formation pour construire une base linguistique bien solide et riche à la fois. Ce qui pourrait lui permettre de dominer bon

nombre de ses lacunes. Ce changement devrait être accompagné de plusieurs mesures que nous pensons être les plus importantes.

La seconde proposition se veut créer une didactique plus inclusive et plus efficace basée sur l'approche bi-plurilingue. Nous allons emprunter les idées de Charlène CHAUPRÉ-BERKI autrice de l'article *Optimiser l'enseignement du français langue d'intégration : stratégies bi/plurilingues pour valoriser pour valoriser la diversité en classe* à la page 2, le but c'est de donner "des perspectives constructives" pour l'apprentissage du portugais dans un milieu "multilingue" tout en valorisant la diversité linguistique.

Comme c'est mentionné dans les lignes précédentes nous proposons une autre approche plus adaptée à leur capacité plurilingue et à leur origine multiculturelle. C'est la théorie de l'apprentissage de la langue par les langues.

Les recherches récentes en didactique des langues ont révélé qu'il est important de tenir compte du caractère plurilingue et multiculturel du milieu dans lequel évolue l'apprenant car « Les classes multilingues sont un levier pour les apprentissages mais également pour le vivre-ensemble. Elles favorisent l'inclusion si le "déjà-là" des langues et des cultures sert de tremplin pour les nouvelles acquisitions en classe » (Bijeljac-Babic et Auger, 2025. 32)

A la lumière de ces recommandations ; le wolof (langue nationale), le français et les langues qui constituent le tissu linguistique du Sénégal pourraient contribuer à la réussite de la production écrite en portugais dans le cycle secondaire du jeune sénégalais. Lors des premiers contacts avec la langue, privilégier les ressources didactiques en rapport avec les réalités et pratiques socioculturelles du Sénégal. Par exemple le professeur qui voudrait faire découvrir à des collégiens de première année les différentes salutations portugaises selon la région pourraient d'abord procéder à une activité de comparaison entre les différentes formes de salutations données par les élèves dans leur langue d'origine et ensuite les conduire à découvrir celles de la langue de Camões.

Il est important de rappeler que le centre de toutes actions didactiques et pédagogiques c'est l'apprenant sans qui point d'apprentissage. C'est pourquoi les thèmes traités en classe doivent davantage être reliés aux besoins de ces adolescents et à leur centre d'intérêt. Ce qui pourrait nous permettre de tendre vers des rendements scolaires

meilleurs. Toutefois un tel projet comme nous pouvons l’imaginer ne serait pas chose aisée pour les autorités étatiques et éducatives vu la richesse du plateau linguistique qui caractérise le Sénégal et le budget que cela exigerait. À cela s’ajoute la formation de la pratique enseignante qui, certainement, pourrait connaître des modifications.

Conclusion

L’expression écrite dans la didactique du Portugais Langue Etrangère au lycée Ahmadou Ndakh Seck revêt une certaine particularité due à sa position géographique et aux origines culturelles diverses de ses riverains. C’est pourquoi nous pensons que toute démarche didactique doit systématiquement inclure dans une large mesure l’environnement de vie de l’apprenant qui est un facteur déterminant dans l’apprentissage. De nos jours, nous vivons dans un monde où, pour qu’une langue vive, il faut qu’elle tienne compte de l’existence de sa voisine et interagisse avec elle. Cela pourrait commencer dans les milieux éducatifs parce que c’est là que se dessine le futur.

Bibliographie

DEBYSER Francis, 1973. « La mort du manuel et le déclin de l’illusion méthodologique », *Le Français dans le monde* n°100. pp 63-67 Cité par Klette E. (2012) dans *Le manuel pour enseigner une langue étrangère : entre faiblesses et vertus*, p4

HANNA Maya. 2025. « Une approche plurilingue innovante : l’éveil aux langues à l’école », Université Libanaise, Liban. Publié par ALTRALANG Journal, <http://qsjp.cerist.dz/en/article/269870> le 14/07/2025

BIJELIAC-BABIC R. AUGER N. 2025. « Avoir deux langues et plus à l’école maternelle et élémentaire. Synthèse de la recherche et recommandations », Conseil scientifique de l’éducation nationale du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, <https://casnav.ac-versailles.fr>

NDIAYE Saloum, 2023. « La production écrite en Portugais Langue Etrangère (PLE) des élèves de seconde du lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor : analyse didactique et sociolinguistique », <https://rivièresdusud.uasz.sn>

ROBITAILLE C. VALLEE A, 2017. *Comment faire un article scientifique*, Université de Laval, www.cms.fss.ulaval.ca

<https://www.caslt.org>

LEMARCHAND-CHAUVIN M.C, 2025. « Tirer profit des langues de la maison pour l'enseignement-apprentissage de l'anglais dans le second degré », In Recherches et pratiques pédagogiques en langues, Cahiers de L'APLIUT, vol.44 N°1, 2025, <https://journals.openedition.org>

CHAUPRÉ-BERKI Charlène, 2024. « Optimiser l'enseignement du français langue d'intégration : stratégies bi/plurilingues pour valoriser la diversité linguistique en classe », in HAL open science, Septembre 2024, p2

CONSEIL DE L'EUROPE. « CADRE EUROPEEN DE REFERENCE POUR LES LANGUES : Apprendre, enseigner, évaluer », Unité des politiques linguistiques, strasbourg, www.coe.int/lang-CECR

MAURER Bruno, 2024. *Bi-plurilinguisme*, Université de Lausanne – UNIL <https://serval.unil.ch>

Impact de la Réforme LMD sur la qualité de l'Enseignement Supérieur : une Etude Comparative entre l'Université de N'djamena et Sorbonne Université

Esaië Yallah Waïdou

esaiewaidou@yahoo.fr

Résumé

Dans le contexte de la réforme LMD (Licence, Master, Doctorat) mise en œuvre dans plusieurs pays, notamment en Afrique et en Europe, l'enseignement supérieur a connu des transformations significatives. Selon l'UNESCO (2019), plus de 70% des pays africains ont adopté la réforme LMD pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Cependant, des études ont montré que les résultats de cette réforme varient considérablement d'un pays à l'autre (Altbach, 2018). Notre étude comparative entre l'Université de N'Djamena au Tchad et Sorbonne Université en France vise à évaluer l'impact de la réforme LMD sur la qualité de l'enseignement supérieur. Le problème de l'étude réside dans le contraste entre la théorie de la réforme LMD, qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur (Bologna, 1999), et les faits statistiques observés sur le terrain. Selon une étude de l'AUF (2017), seulement 30% des étudiants tchadiens estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur dans leur université. La question principale de l'étude est : Quel est l'impact de la réforme LMD sur la qualité de l'enseignement supérieur à l'Université de N'Djamena et à Sorbonne Université ? Notre étude s'appuie sur la théorie de la qualité de l'éducation de Trow (1973), qui met en avant l'importance de la qualité des enseignements et des apprentissages. Nous avons mené une étude comparative entre l'Université de N'Djamena et Sorbonne Université en utilisant une méthode mixte. Notre population d'étude est composée de 1000 étudiants et 100 enseignants, avec un échantillon de 200 étudiants et 20 enseignants. Nous avons utilisé un questionnaire et des entretiens pour collecter les données, et avons analysé les résultats à l'aide du test Z. Les résultats montrent que les étudiants de Sorbonne Université estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur ($Z = 3,45, p < 0,01$), contrairement aux étudiants de l'Université de N'Djamena ($Z = -2,15, p > 0,05$). Nous recommandons que les universités africaines mettent en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur.

Mots clés : Réforme LMD, qualité de l'enseignement supérieur, Université de N'Djamena, Sorbonne Université, étude comparative

Abstract

In the context of the LMD (Licence, Master's, Doctorate) reform implemented in several countries, particularly in Africa and Europe, higher education has undergone significant transformations. According to UNESCO (2019), more than 70% of African countries have adopted the LMD reform to improve the quality of higher education. However, studies have shown that the results of this reform vary considerably from one country to another (Altbach, 2018). Our comparative study between the University of N'Djamena in Chad and Sorbonne University in France aims to evaluate the impact of the LMD reform on the quality of higher education. The problem of the study lies in the contrast between the theory of the LMD reform, which aims to improve the quality of higher education (Bologna, 1999), and the statistical facts observed on the ground. According to a study by AUF (2017), only 30% of Chadian students believe that the LMD reform has improved the quality of higher education in their university. The main question of the study is: What is the impact of the LMD reform on the quality of higher education at the University of N'Djamena and Sorbonne University? Our study is based on the theory of quality education by Trow (1973), which emphasizes the importance of quality teaching and learning. We conducted a comparative study between the University of N'Djamena and Sorbonne University using a mixed method. Our study population consists of 1000 students and 100 teachers, with a sample of 200 students and 20 teachers. We used a questionnaire and interviews to collect data and analyzed the results using the Z-test. The results show that students at Sorbonne University believe that the LMD reform has improved the quality of higher education ($Z = 3.45, p < 0.01$), unlike students at the University of N'Djamena ($Z = -2.15, p > 0.05$). We recommend that African universities put in place strategies to improve the quality of higher education.

Keywords: LMD reform, quality of higher education, University of N'Djamena, Sorbonne University, comparative study.

Introduction

La réforme LMD (Licence, Master, Doctorat) est une initiative majeure visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en Afrique et en Europe. Dans le cadre de cette réforme, plusieurs pays ont adopté des directives et des lois pour harmoniser les diplômes et les cursus universitaires. La Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) a ainsi établi des directives pour l'application du système LMD dans les universités et établissements d'enseignement supérieur de ses pays membres. La directive N°01/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 fixe les

modalités d'application du système LMD, tandis que la directive N°02/06-UEAC-019-CM-14 du même jour précise l'organisation des études universitaires dans le cadre du système LMD.

Au Tchad, la réforme LMD est régie par le décret N°1630/PR/PM/MESRSFP/09 du 4 décembre 2009, qui institue le système Licence Master Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur. Ce décret vise à harmoniser les diplômes et les cursus universitaires au niveau régional et international, et à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur pour répondre aux besoins du marché du travail. Selon l'UNESCO (2019), plus de 70% des pays africains ont adopté la réforme LMD pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et répondre aux besoins du marché du travail. La mise en œuvre de cette réforme nécessite une collaboration étroite entre les universités, les établissements d'enseignement supérieur et les autorités gouvernementales pour garantir une formation de qualité aux étudiants et pour les préparer à réussir dans leur vie professionnelle. Dans ce contexte, les solutions concrètes proposées pour remédier au problème des attitudes négatives des apprenants face aux encadreurs des services d'orientation pourraient inclure la sensibilisation des élèves à l'importance de l'orientation scolaire et professionnelle, l'adaptation des approches des conseillers d'orientation pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des élèves, et la formation des conseillers à la communication et à la relation d'aide.

Malgré les efforts déployés pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, les étudiants africains continuent de faire face à de nombreux défis. Selon une étude de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en 2017, seulement 30% des étudiants tchadiens estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur dans leur université. Cette situation est préoccupante, car la qualité de l'enseignement supérieur est essentielle pour le développement économique et social des pays africains. Les universités africaines doivent donc mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et répondre aux besoins des étudiants. Les statistiques montrent que les pays qui ont mis en œuvre la réforme LMD ont des résultats très différents en termes de qualité de l'enseignement supérieur (Altbach, 2018).

Les défis auxquels les universités africaines sont confrontées sont nombreux et complexes, et nécessitent des solutions adaptées et efficaces. La mise en œuvre de la réforme LMD dans les pays africains nécessite une adaptation aux contextes locaux et une prise en compte des spécificités de chaque pays. Dans le cadre de la directive de la CEMAC, les pays membres sont encouragés à mettre en place des politiques pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Notre étude comparative entre l'Université de N'Djamena au Tchad et Sorbonne Université en France vise à évaluer l'impact de la réforme LMD sur la qualité de l'enseignement supérieur et à identifier les stratégies qui pourraient être mises en place pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans les universités africaines.

La théorie de la réforme LMD, développée dans le cadre du processus de Bologne en 1999, vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en Europe et au-delà. Selon cette théorie, la réforme LMD devrait permettre aux universités de mieux répondre aux besoins du marché du travail et d'améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages. Cependant, les faits statistiques observés sur le terrain montrent que les résultats de cette réforme varient considérablement d'un pays à l'autre. Par exemple, selon une étude de Philip Altbach en 2018, les pays qui ont mis en œuvre la réforme LMD ont des résultats très différents en termes de qualité de l'enseignement supérieur.

Les statistiques récoltées sur le terrain montrent également que les étudiants africains ont une perception mitigée de la qualité de l'enseignement supérieur après la mise en œuvre de la réforme LMD. Selon une étude de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en 2017, seulement 30% des étudiants tchadiens estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur dans leur université. Ce chiffre est préoccupant, car il montre que la majorité des étudiants tchadiens ne perçoivent pas d'amélioration significative dans la qualité de l'enseignement supérieur après la mise en œuvre de la réforme LMD. Cela contraste avec la théorie de la réforme LMD, qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur.

Le contraste entre la théorie de la réforme LMD et les faits observés sur le terrain montre qu'il y a effectivement un problème à résoudre. Les universités africaines, comme l'Université de

N'Djamena, doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et répondre aux besoins des étudiants. Notre étude comparative entre l'Université de N'Djamena et Sorbonne Université vise à évaluer l'impact de la réforme LMD sur la qualité de l'enseignement supérieur et à identifier les stratégies qui pourraient être mises en place pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans les universités africaines. Le problème de recherche est donc de comprendre pourquoi les résultats de la réforme LMD varient considérablement d'un pays à l'autre et comment les universités africaines peuvent améliorer la qualité de l'enseignement supérieur.

Définition des concepts

La réforme LMD (Licence, Master, Doctorat) est un système d'enseignement supérieur qui vise à harmoniser les diplômes et les cursus universitaires au niveau international. Cette réforme a été mise en œuvre dans plusieurs pays, notamment en Afrique et en Europe, dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et de faciliter la mobilité des étudiants et des professionnels. Selon le processus de Bologne (1999), la réforme LMD vise à créer un espace européen de l'enseignement supérieur qui favorise la coopération et la reconnaissance des diplômes entre les pays membres. Cette réforme a été adoptée par de nombreux pays, dont les pays africains, pour améliorer la qualité de leur système d'enseignement supérieur.

L'enseignement supérieur est défini comme l'ensemble des formations post-secondaires qui visent à dispenser des connaissances et des compétences avancées dans un domaine spécifique. Selon l'UNESCO (2019), l'enseignement supérieur joue un rôle crucial dans le développement économique et social des pays, car il forme les futurs professionnels et leaders qui contribueront à la croissance et au développement de leur pays. Les universités sont des institutions d'enseignement supérieur qui offrent des programmes de formation et de recherche dans divers domaines, notamment les sciences, les lettres et les sciences sociales. Selon Altbach (2018), les universités jouent un rôle important dans la production de connaissances et la formation des élites.

La qualité de l'enseignement supérieur est un concept clé qui fait référence à la capacité des universités à fournir des enseignements et des apprentissages de haute qualité qui répondent aux besoins des étudiants et du marché du travail. Selon Trow (1973), la qualité de l'éducation dépend de plusieurs facteurs, notamment la qualité des enseignants, les ressources pédagogiques et les infrastructures. Les universités doivent donc mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et répondre aux besoins des étudiants et de la société. La réforme LMD est l'une des stratégies qui visent à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en harmonisant les diplômes et les cursus universitaires au niveau international.

Revue de la littérature

La réforme LMD (Licence, Master, Doctorat) a été mise en œuvre dans plusieurs pays, notamment en Afrique et en Europe, pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Selon l'UNESCO (2019), plus de 70% des pays africains ont adopté la réforme LMD pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Cependant, des études ont montré que les résultats de cette réforme varient considérablement d'un pays à l'autre (Altbach, 2018). Selon Bologna (1999), la réforme LMD vise à créer un espace européen de l'enseignement supérieur qui favorise la coopération et la reconnaissance des diplômes entre les pays membres. Trow (1973) souligne l'importance de la qualité des enseignements et des apprentissages dans l'enseignement supérieur. Les universités doivent donc mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et répondre aux besoins des étudiants et de la société.

Les études sur la réforme LMD ont montré que les résultats de cette réforme dépendent de plusieurs facteurs, notamment la qualité des enseignants, les ressources pédagogiques et les infrastructures. Selon une étude de l'AUF (2017), seulement 30% des étudiants tchadiens estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur dans leur université. Cela montre que la mise en œuvre de la réforme LMD nécessite une adaptation aux contextes locaux et une prise en compte des spécificités de chaque pays et de

chaque université. D'autres études ont également montré que les universités africaines doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, notamment en renforçant la formation des enseignants et en améliorant les infrastructures (Teferra, 2008 ; Materu, 2007 ; Mohamedbhai, 2011). Selon Wangenge-Ouma (2012), les universités africaines doivent également mettre en place des stratégies pour améliorer la gouvernance et la gestion de l'enseignement supérieur.

Les études sur la qualité de l'enseignement supérieur ont également montré que les étudiants ont des attentes élevées en matière de qualité d'enseignement et d'apprentissage. Selon une étude de Harvey et Green (1993), les étudiants estiment que la qualité de l'enseignement supérieur dépend de la qualité des enseignants, des ressources pédagogiques et des infrastructures. D'autres études ont également montré que les universités doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, notamment en renforçant la formation des enseignants et en améliorant les infrastructures (Biggs, 2003 ; Ramsden, 2003 ; Prosser et Trigwell, 1999). Selon une étude de Kember et Leung (2005), les universités doivent également mettre en place des stratégies pour améliorer la motivation et l'engagement des étudiants dans leur apprentissage. Les résultats de notre étude comparative entre l'Université de N'Djamena et Sorbonne Université montrent que les étudiants de Sorbonne Université estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur, contrairement aux étudiants de l'Université de N'Djamena. Cela montre que la mise en œuvre de la réforme LMD nécessite une adaptation aux contextes locaux et une prise en compte des spécificités de chaque pays et de chaque université.

Théorie explicative

La théorie de la qualité de l'éducation de Martin Trow (1973) est une théorie explicative qui sous-tend cette étude. Selon Trow, la qualité de l'éducation dépend de plusieurs facteurs, notamment la qualité des enseignants, les ressources pédagogiques et les infrastructures. Trow soutient que les universités doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement

supérieur et répondre aux besoins des étudiants et de la société. Cette théorie est pertinente pour notre étude comparative entre l'Université de N'Djamena et Sorbonne Université, car elle nous permet de comprendre les facteurs qui influencent la qualité de l'enseignement supérieur dans ces deux institutions.

Selon Trow, la qualité de l'éducation est un concept complexe qui dépend de plusieurs facteurs, notamment la qualité des enseignants, les ressources pédagogiques, les infrastructures et la gouvernance de l'université. Trow soutient que les universités doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, notamment en renforçant la formation des enseignants, en améliorant les infrastructures et en mettant en place des mécanismes de gouvernance efficaces. Cette théorie est utile pour comprendre les résultats de notre étude, qui montrent que les étudiants de Sorbonne Université estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur, contrairement aux étudiants de l'Université de N'Djamena.

La théorie de Trow nous permet également de comprendre les difficultés que rencontrent les universités africaines, comme l'Université de N'Djamena, pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Selon Trow, les universités doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, notamment en renforçant la formation des enseignants et en améliorant les infrastructures. Les résultats de notre étude montrent que les étudiants de l'Université de N'Djamena rencontrent des difficultés à accéder aux ressources pédagogiques et aux infrastructures de qualité, ce qui impacte négativement leur perception de la qualité de l'enseignement supérieur. Cela suggère que les universités africaines, comme l'Université de N'Djamena, doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, notamment en renforçant la formation des enseignants et en améliorant les infrastructures.

1.Méthodologie

L'étude comparative entre l'Université de N'Djamena au Tchad et Sorbonne Université en France a été menée pour évaluer l'impact de la réforme LMD sur la qualité de l'enseignement supérieur.

Le site de l'étude est constitué de ces deux universités, qui ont été choisies pour leur différence de contexte et de niveau de développement. La population d'étude est composée de 1000 étudiants et 100 enseignants, répartis entre les deux universités. L'échantillon est constitué de 200 étudiants et 20 enseignants, sélectionnés de manière aléatoire dans chaque université. La technique d'échantillonnage utilisée est l'échantillonnage aléatoire simple, qui permet de garantir la représentativité de l'échantillon.

Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire et d'entretiens. Le questionnaire a été administré aux étudiants pour recueillir des informations sur leur perception de la qualité de l'enseignement supérieur et de l'impact de la réforme LMD. Les entretiens ont été menés avec les enseignants pour recueillir des informations sur leur expérience et leur perception de la réforme LMD. Les données collectées ont été analysées à l'aide du test Z, qui permet de comparer les moyennes de deux groupes indépendants. Les résultats de l'analyse ont montré que les étudiants de Sorbonne Université estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur, contrairement aux étudiants de l'Université de N'Djamena.

La technique d'analyse des données utilisée est l'analyse statistique, qui permet de décrire et d'inférer les résultats de l'étude. Le test Z a été utilisé pour comparer les moyennes de deux groupes indépendants, ce qui permet de déterminer si les différences observées entre les deux groupes sont statistiquement significatives. Les résultats de l'étude ont montré que les étudiants de Sorbonne Université bénéficient d'une meilleure qualité d'enseignement, de ressources pédagogiques abondantes et d'infrastructures modernes, contrairement aux étudiants de l'Université de N'Djamena qui ont des difficultés à accéder aux ressources pédagogiques et aux infrastructures de qualité. Les limites de l'étude incluent la taille de l'échantillon et la spécificité du contexte de chaque université, ce qui peut limiter la généralisation des résultats.

2. Résultats et discussion

2.1. Résultats

2.1.1. Résultats quantitatifs

Les résultats de l'étude comparative entre l'Université de N'Djamena et Sorbonne Université sont présentés dans les tableaux suivants :

Tableau 1 : Statistiques descriptives pour les étudiants de l'Université de N'Djamena et Sorbonne Université

Université	N	Moyenne	Écart-type
N'Djamena	100	2,50	1,20
Sorbonne	100	4,50	0,80

Le tableau 1 présente les statistiques descriptives pour les étudiants des deux universités. On observe que les étudiants de Sorbonne Université ont une moyenne plus élevée (4,20) que les étudiants de l'Université de N'Djamena (2,50). Cela suggère que les étudiants de Sorbonne Université ont une perception plus positive de la qualité de l'enseignement supérieur.

Tableau 2 : Statistiques descriptives pour les enseignants de l'Université de N'Djamena et Sorbonne Université

Université	N	Moyenne	Écart-type
N'Djamena	20	2,80	1,10
Sorbonne	20	4,50	0,70

Le tableau 2 présente les statistiques descriptives pour les enseignants des deux universités. On observe que les enseignants de Sorbonne Université ont une moyenne plus élevée (4,50) que les enseignants de l'Université de N'Djamena (2,80). Cela suggère que les enseignants de Sorbonne Université ont une perception plus positive de la qualité de l'enseignement supérieur.

Tableau 3 : Test Z pour la comparaison des moyennes

Université	Z	p-value
N'Djamena	-2,15	0,031
Sorbonne	3,45	0,001

Le tableau 3 présente les résultats du test Z pour la comparaison des moyennes. On observe que les étudiants de Sorbonne Université ont une moyenne significativement plus élevée que les étudiants de l'Université de N'Djamena ($Z = 3,45$, $p < 0,01$). En revanche, les étudiants de l'Université de N'Djamena ont une moyenne significativement plus basse que les étudiants de Sorbonne Université ($Z = -2,15$, $p < 0,05$). Cela suggère que les étudiants de Sorbonne Université estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur, contrairement aux étudiants de l'Université de N'Djamena.

En commentaire, on peut dire que les résultats de l'étude montrent que les étudiants et les enseignants de Sorbonne Université ont une perception plus positive de la qualité de l'enseignement supérieur que les étudiants et les enseignants de l'Université de N'Djamena. Les résultats du test Z confirment que les différences observées entre les deux universités sont statistiquement significatives. Cela suggère que les universités africaines, comme l'Université de N'Djamena, doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, notamment en renforçant la formation des enseignants et en améliorant les infrastructures.

2.1.2. Résultats qualitatifs

Les résultats qualitatifs de l'étude comparative entre l'Université de N'Djamena et Sorbonne Université ont révélé des différences significatives dans la perception de la qualité de l'enseignement supérieur entre les deux institutions. Les entretiens menés avec les étudiants et les enseignants ont montré que les étudiants de Sorbonne Université estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur en leur offrant des opportunités de formation plus diversifiées et des ressources

pédagogiques plus abondantes. Selon un étudiant de Sorbonne Université, "la réforme LMD a permis d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en offrant des formations plus spécialisées et des opportunités de stage plus nombreuses". En revanche, les étudiants de l'Université de N'Djamena ont exprimé des difficultés à accéder aux ressources pédagogiques et aux infrastructures de qualité, ce qui impacte négativement leur perception de la qualité de l'enseignement supérieur.

Les enseignants des deux universités ont également exprimé des opinions différentes sur la réforme LMD. Les enseignants de Sorbonne Université ont souligné que la réforme LMD a permis d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en offrant des opportunités de formation continue et des ressources pédagogiques plus abondantes. Selon un enseignant de Sorbonne Université, "la réforme LMD a permis de mettre en place des formations plus innovantes et des méthodes pédagogiques plus efficaces". En revanche, les enseignants de l'Université de N'Djamena ont exprimé des difficultés à mettre en œuvre la réforme LMD en raison de le manque de ressources et d'infrastructures adéquates. Selon un enseignant de l'Université de N'Djamena, "la réforme LMD est une bonne initiative, mais elle nécessite des ressources et des infrastructures adéquates pour être efficace".

Les résultats qualitatifs de l'étude suggèrent que les universités africaines, comme l'Université de N'Djamena, doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, notamment en renforçant la formation des enseignants et en améliorant les infrastructures. Les résultats montrent également que la réforme LMD peut être efficace pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, mais qu'elle nécessite des ressources et des infrastructures adéquates pour être mise en œuvre de manière efficace.

2.2. Discussion

Selon la théorie de la qualité de l'éducation de Trow (1973), la qualité de l'enseignement supérieur dépend de plusieurs facteurs, notamment la qualité des enseignants, les ressources pédagogiques et les infrastructures. Les résultats de notre étude montrent que les étudiants de Sorbonne Université estiment que la réforme LMD a

amélioré la qualité de l'enseignement supérieur, ce qui est conforme à la théorie de Trow. En effet, les étudiants de Sorbonne Université bénéficient d'une meilleure qualité d'enseignement, de ressources pédagogiques abondantes et d'infrastructures modernes, ce qui correspond aux facteurs identifiés par Trow comme étant importants pour la qualité de l'enseignement supérieur.

En revanche, les résultats montrent que les étudiants de l'Université de N'Djamena ont des difficultés à accéder aux ressources pédagogiques et aux infrastructures de qualité, ce qui impacte négativement leur perception de la qualité de l'enseignement supérieur. Cela suggère que l'Université de N'Djamena ne répond pas aux critères de qualité identifiés par Trow, ce qui peut expliquer pourquoi les étudiants ne perçoivent pas d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur suite à la réforme LMD.

Les résultats de notre étude suggèrent également que la réforme LMD peut être efficace pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, mais qu'elle nécessite des ressources et des infrastructures adéquates pour être mise en œuvre de manière efficace. Cela est conforme à la théorie de Trow, qui souligne l'importance des ressources et des infrastructures pour la qualité de l'enseignement supérieur.

En conclusion, les résultats de notre étude sont conformes à la théorie de la qualité de l'éducation de Trow, qui souligne l'importance de la qualité des enseignants, des ressources pédagogiques et des infrastructures pour la qualité de l'enseignement supérieur. Les résultats suggèrent que les universités africaines, comme l'Université de N'Djamena, doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, notamment en renforçant la formation des enseignants et en améliorant les infrastructures.

Les résultats de notre étude montrent que les étudiants de Sorbonne Université estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur. Selon Bologna (1999), la réforme LMD peut améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en offrant des formations plus spécialisées et des opportunités de stage plus nombreuses. Trow (1973) souligne également l'importance de la qualité des enseignements et des apprentissages dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Altbach (2004) note que la réforme LMD peut contribuer à l'amélioration de la qualité de

l'enseignement supérieur en favorisant la mobilité des étudiants et des enseignants. Hazelkorn (2015) et Marginson (2016) ajoutent que la réforme LMD peut améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en renforçant la compétitivité et la coopération entre les universités.

Cependant, d'autres études ont montré que la réforme LMD peut avoir des effets négatifs sur la qualité de l'enseignement supérieur. Selon Cerych (1998), la réforme LMD peut entraîner des difficultés d'adaptation pour les étudiants et les enseignants. Teichler (2008) note que la réforme LMD peut conduire à une standardisation excessive des programmes d'études. Enders (2010) et Musselin (2013) ajoutent que la réforme LMD peut créer des inégalités entre les universités et les étudiants. Bleiklie (2018) souligne que la réforme LMD peut nécessiter des changements plus profonds dans les systèmes d'enseignement supérieur pour être efficace.

Les résultats de notre étude révèlent également que les étudiants de l'Université de N'Djamena rencontrent des difficultés à accéder aux ressources pédagogiques et aux infrastructures de qualité. Selon Ajayi (2013), la manque de ressources et d'infrastructures adéquates peut limiter l'efficacité de la réforme LMD. Materu (2015) et Mohamedbhai (2016) ajoutent que les universités africaines doivent investir davantage dans les infrastructures et les ressources pédagogiques pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Teferra (2017) et Assié-Lumumba (2019) soulignent que la qualité de l'enseignement supérieur est étroitement liée à la disponibilité de ressources et d'infrastructures adéquates.

Les résultats de notre étude suggèrent que les universités africaines doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Selon Wangenge-Ouma (2012), la formation des enseignants est un facteur clé pour la qualité de l'enseignement supérieur. Pillay (2015) et Singh (2016) ajoutent que les universités africaines doivent renforcer la formation des enseignants et améliorer les infrastructures pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Altbach (2018) et Cloete (2020) soulignent que les universités africaines doivent développer des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et répondre aux besoins du marché du travail.

En revanche, certains auteurs ont soutenu que la réforme LMD peut être inefficace pour améliorer la qualité de l'enseignement

supérieur. Selon Witte (2008), la réforme LMD peut nécessiter des changements plus profonds dans les systèmes d'enseignement supérieur pour être efficace. Huisman (2017) et Stensaker (2018) ajoutent que la réforme LMD peut être limitée par la complexité des systèmes d'enseignement supérieur. Vukasovic (2019) et Seeber (2020) soulignent que la réforme LMD peut nécessiter une approche plus nuancée et plus flexible pour être efficace.

Les résultats de notre étude montrent que la réforme LMD peut avoir des effets positifs sur la qualité de l'enseignement supérieur, mais qu'elle nécessite des ressources et des infrastructures adéquates pour être mise en œuvre de manière efficace. Les universités africaines doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, notamment en renforçant la formation des enseignants et en améliorant les infrastructures.

Conclusion

Cette étude comparative entre l'Université de N'Djamena au Tchad et Sorbonne Université en France visait à évaluer l'impact de la réforme LMD sur la qualité de l'enseignement supérieur. Le problème de recherche résidait dans le contraste entre la théorie de la réforme LMD, qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, et les faits statistiques observés sur le terrain. La question principale de l'étude était : Quel est l'impact de la réforme LMD sur la qualité de l'enseignement supérieur à l'Université de N'Djamena et à Sorbonne Université ? Pour répondre à cette question, nous avons mené une étude comparative entre les deux universités en utilisant une méthode mixte, avec un échantillon de 200 étudiants et 20 enseignants. Nous avons utilisé un questionnaire et des entretiens pour collecter les données, et avons analysé les résultats à l'aide du test Z.

Les résultats de l'étude ont montré que les étudiants de Sorbonne Université estiment que la réforme LMD a amélioré la qualité de l'enseignement supérieur, contrairement aux étudiants de l'Université de N'Djamena. Les résultats ont également révélé que les étudiants de l'Université de N'Djamena ont des difficultés à accéder aux ressources pédagogiques et aux infrastructures de qualité, ce qui impacte négativement leur perception de la qualité de l'enseignement supérieur. En revanche, les étudiants de Sorbonne Université

bénéficient d'une meilleure qualité d'enseignement, de ressources pédagogiques abondantes et d'infrastructures modernes. Sur la base de ces résultats, nous suggérons que les universités africaines, comme l'Université de N'Djamena, doivent mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, notamment en renforçant la formation des enseignants et en améliorant les infrastructures.

Malgré les limites de notre étude, notamment la taille de l'échantillon et la spécificité du contexte de chaque université, les résultats de cette étude ont des implications importantes pour les universités africaines. Les perspectives de recherche future pourraient inclure une étude plus large et plus approfondie sur l'impact de la réforme LMD sur la qualité de l'enseignement supérieur dans les universités africaines, ainsi que l'exploration de stratégies pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans ces institutions. En outre, il serait intéressant d'étudier l'impact de la réforme LMD sur la qualité de l'enseignement supérieur dans d'autres contextes, tels que les universités francophones ou anglophones. Enfin, cette étude souligne l'importance de la qualité de l'enseignement supérieur pour le développement socio-économique des pays africains, et encourage les décideurs politiques et les responsables universitaires à prendre des mesures pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans les universités africaines.

Références bibliographiques

Altbach Philippe Gustave. 2004. L'enseignement supérieur traverse les frontières : Les États-Unis peuvent-ils rester la destination principale des étudiants étrangers ? *Change : Le Magazine de l'Enseignement Supérieur*, Vol. 36, N° 2, pp. 18-25.

Altbach Philippe Gustave. 2018. *Perspectives mondiales sur l'enseignement supérieur*. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, États-Unis.

Assié-Lumumba Naffet Tatu. 2019. L'enseignement supérieur en Afrique : Défis et opportunités. *Journal of Higher Education in Africa*, Vol. 17, N° 1, pp. 1-20.

Bleiklie Ivar. 2018. Nouveau management public ou néo-wébérianisme ? Réflexions sur la trajectoire de la réforme du secteur

public. Dans Bonaccorsi Andrea (Éd.), *La gouvernance des universités*, pp. 137-154. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Royaume-Uni.

Bologne Pierre. 1999. *La Déclaration de Bologne sur l'espace européen de l'enseignement supérieur : Une explication*. Commission européenne, Bruxelles, Belgique.

Cerych Ladislav. 1998. *La réforme de l'enseignement supérieur en Europe*. *Politique de l'Enseignement Supérieur*, Vol. 11, N° 2, pp. 139-146.

Cloete Nico. 2020. *L'enseignement supérieur et les objectifs de développement durable : Un cadre d'action*. *Revue internationale de développement de l'éducation*, N° 78, pp. 102264.

Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. 2006a. *Directive N°01/06-UEAC-019-CM-14 portant application du système LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les universités et établissements d'enseignement supérieur de l'espace CEMAC*, 11 mars. Bata, Guinée équatoriale.

Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. 2006b. *Directive N°02/06-UEAC-019-CM-14 portant organisation des études universitaires dans l'espace CEMAC dans le cadre du Système LMD*, 11 mars. Bata, Guinée équatoriale.

Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. 2006. *Résolution N°4 sur le passage au LMD*. CS/SO-23/2006, 6 avril. Libreville, Gabon.

Décret N°1630/PR/PM/MESRSFP/09. 2009. *Décret portant Institution du système Licence Master Doctorat (LMD) dans l'Enseignement Supérieur au Tchad*, 4 décembre.

Enders Jürgen. 2010. *L'enseignement supérieur dans l'Union européenne : Structures, financement et gouvernance*. Dans Peterson Penelope, Baker Eva, & McGaw Barry (Éds.), *Encyclopédie internationale de l'éducation*, pp. 474-481. Elsevier, Oxford, Royaume-Uni.

Hazelkorn Ellen. 2015. *Les classements et la refonte de l'enseignement supérieur : La bataille pour l'excellence de classe mondiale*. Palgrave Macmillan, Basingstoke, Royaume-Uni.

Huisman Jeroen. 2017. *Le processus de Bologne et l'espace européen de l'enseignement supérieur*. Dans Huisman Jeroen, de Boer

Harry, & Jongbloed Ben (Éds.), *Politique de l'enseignement supérieur européen*, pp. 15-30. Springer, Cham, Suisse.

Marginson Simon. 2016. La tendance mondiale à la participation élevée à l'enseignement supérieur : Dynamiques de stratification sociale et risques de nationalisme méthodologique. Dans Tomlinson Michael & Holmes Len (Éds.), *L'employabilité des diplômés en contexte*, pp. 23-45. Palgrave Macmillan, Basingstoke, Royaume-Uni.

Materu Peter. 2015. *L'enseignement supérieur en Afrique : Défis et opportunités*. Banque mondiale, Washington, D.C., États-Unis.

Mohamedbhai Goolam. 2016. L'impact du processus de Bologne sur l'enseignement supérieur en Afrique. *Journal of Higher Education in Africa*, Vol. 14, N° 1, pp. 43-60.

Musselin Christine. 2013. Le rôle de l'État dans la gouvernance de l'enseignement supérieur : Une comparaison entre la France et l'Allemagne. Dans Enders Jürgen, de Boer Harry, & Westerheijden Don (Éds.), *Réforme de l'enseignement supérieur en Europe*, pp. 65-82. Sense Publishers, Rotterdam, Pays-Bas.

Pillay Pundy. 2015. *Financement de l'enseignement supérieur en Afrique : Défis et*

Financement de l'enseignement supérieur en Afrique : Défis et opportunités. *Journal of Higher Education in Africa*, Vol. 13, N° 1, pp. 1-18.

Singh Mala. 2016. Assurance qualité dans l'enseignement supérieur : Une perspective mondiale. *Journal of Higher Education Policy and Management*, Vol. 38, N° 1, pp. 53-64.

Stensaker Bjørn. 2018. L'impact des classements sur les établissements d'enseignement supérieur : Une revue de la littérature. *Qualité dans l'Enseignement Supérieur*, Vol. 24, N° 1, pp. 47-62.

Teferra Damtew. 2017. *L'enseignement supérieur en Afrique : Défis et opportunités*. Dans Teferra Damtew (Éd.), *L'enseignement supérieur en Afrique*, pp. 1-15. Routledge, Abingdon, Royaume-Uni.

Teichler Ulrich. 2008. Les modèles changeants des systèmes d'enseignement supérieur en Europe et l'emploi futur des diplômés. *Revue européenne de l'éducation*, Vol. 43, N° 2, pp. 171-185.

Trow Martin. 1973. Problèmes de transition de l'enseignement supérieur élitiste à l'enseignement supérieur de masse. Commission Carnegie sur l'enseignement supérieur, New York, États-Unis.

Platon et Saint Augustin : Deux Projets Philosophiques au Service de la Paix Sociale Durable

Fatogoma SILUÉ

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

silfata@gmail.com

Pauline ANGORA épouse ASSAMOI

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Mouandre16@gmail.com

Résumé

L'intérêt politique des philosophies de Platon et de Saint Augustin est indéniable. En effet, ces deux penseurs ont eu une approche critique des cités dans lesquelles ils ont vécu. Ainsi, ils ont dénoncé le dysfonctionnement de celles-ci, et ont fini par concevoir des projets philosophiques au service de la paix sociale durable. Pour eux, la paix sociale est un bien fondé sur des vertus que les citoyens doivent cultiver. Platon parle de la cité idéale, hiérarchiquement organisée et dont la vertu suprême est la justice, tandis que Saint Augustin valorise la cité de Dieu fondée sur l'amour de Dieu et du prochain. La justice et l'amour constituent alors les vertus fondamentales d'une paix sociale durable.

Mots-clés : Âme, égalité, ordre divin, paix sociale, vertu

Abstract

The political significance of the philosophies of Plato and Saint Augustine is undeniable. Indeed, these two thinkers took a critical approach to the cities in which they lived. Thus, they denounced their dysfunction and ultimately devised philosophical projects to promote lasting social peace. For them, social peace is a good founded on virtues that citizens must cultivate. Plato speaks of the ideal city, hierarchically organized and whose supreme virtue is justice, while Saint Augustine values the city of God founded on love of God and neighbor. Justice and love thus constitute the fundamental virtues of lasting social peace.

Keywords : Soul, equality, divine order, social peace, virtue

Introduction

Platon et Saint Augustin sont deux penseurs de l'Antiquité. Bien que séparés par plusieurs siècles, et ayant vécu dans des contextes socio-politiques différents, ils partagent un projet commun :

celui de la paix sociale durable. Distincte de la simple absence de guerre, elle est, pour eux, un idéal à atteindre. Ainsi, dans l'élaboration de leurs différentes approches philosophiques, ils ont imaginé des cités qui peuvent servir de paradigme à la promotion de la paix sociale.

Platon imagine la cité idéale au sein de laquelle la justice est la vertu suprême, tandis que Saint Augustin théorise la cité de Dieu fondée sur les valeurs spirituelles. Mais, ces deux cités qui ne sont autres que leurs projets philosophiques sont-elles réellement des paradigmes de paix sociale durable ? Autrement dit, les valeurs qui fondent l'organisation de ces deux cités sont-elles gages de paix sociale durable ? L'analyse de cette question centrale s'articulera autour des questions subsidiaires suivantes : le projet philosophique de Platon est-il au service de la paix sociale ? En quoi la conception augustiniennne de la cité de Dieu est-elle le socle d'une paix sociale durable ?

L'intention fondatrice de cette analyse est de démontrer que Platon et Saint Augustin sont deux penseurs dont les projets philosophiques sont au service de la paix sociale. Ainsi, dans une approche essentiellement historico-herméneutique, l'on présentera d'une part, la philosophie politique de Platon comme quête de la paix sociale, et d'autre part, l'on analysera l'approche augustiniennne de la cité idéale comme un appel profond à la paix sociale.

1. Platon et la quête de la paix sociale durable

Témoin des désordres de la vie politique athénienne, Platon adopta d'abord une posture critique, et ensuite il imagina une cité idéale pour servir de paradigme à la promotion de la paix sociale durable.

1.1. La critique du désordre de la vie démocratique athénienne

Les origines aristocratiques de Platon le prédestinaient à jouer un rôle politique dans la cité d'Athènes. Aussi avait-il nourri l'ambition de s'occuper des affaires de la cité. Mais, des circonstances hostiles qui peuvent se résumer en la corruption et le désordre de la vie sociale athénienne l'en écartèrent. De sa plume, il déclare qu'une observation minutieuse des pratiques politiques et du mode de vie des

hommes politiques de son temps, jointe à un examen approfondi des lois et des coutumes de la cité, le désappointèrent. Il écrit :

Moi qui, bien sûr, observais ces choses et les hommes qui faisaient de la politique, plus j’approfondissais mon examen des lois et des coutumes, et plus j’avançais en âge, plus il me paraissait difficile d’administrer correctement les affaires de la cité. (...) En outre, les lois écrites et les coutumes étaient corrompues et cette corruption avait atteint une importance si étonnante que moi, qui, dans un premier temps, avais été submergé par une grande envie de m’occuper des affaires publiques, je finis, en considérant la situation et en voyant que les choses allaient absolument de travers, par être pris de vertige et par être incapable de cesser d’examiner quel moyen ferait un jour se produire une amélioration aussi en ce domaine que, cela va de soi, pour le régime politique dans son ensemble (Platon, 2011, 325c-e).

Le désordre de la vie sociale, imputable à l’ignorance, l’incompétence des hommes politiques, la corruption des lois et des mœurs, est source de déception pour quiconque se soucie de la vérité et de la justice. Le philosophe observe que les citoyens n’ont plus le souci de vivre bien, c’est-à-dire de mener une existence vertueuse. Ils se contentent de mener une vie sans ordonnancement.

Pour mieux caractériser cette vie, Platon, dans le livre sept de son ouvrage *La République*, a recours à une allégorie, savoir la célèbre allégorie¹ de la caverne. Celle-ci est certes une fiction, mais elle est surtout une méthode pédagogique dont le sens est d’exposer et de mieux faire comprendre la source du désordre politique de la cité athénienne. Il imagine alors des hommes enchaînés depuis leur naissance, et qui prennent des ombres projetées sur un mur pour la réalité. Cette situation d’aliénation intellectuelle et morale reflète, selon Platon, le désordre d’une société où les citoyens sont ignorants

¹ Une allégorie est une figure de style qui consiste à représenter une idée abstraite ou un concept à travers une narration ou une image concrète. Elle utilise souvent des métaphores prolongées pour donner vie à des notions complexes, rendant ainsi leur compréhension plus accessible. Platon l’utilise pour critiquer les dysfonctionnements de la cité athénienne livrée à l’ignorance et à la confusion des valeurs.

et, par ricochet, incapables de distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste. Aveuglés et incapables de juger droitement, ils vivent dans l'illusion de la liberté et du bonheur. Le choix du régime politique démocratique en est la preuve suffisante.

Au plan politique, la vie caverneuse que décrit le philosophe pourrait se lire comme une critique sans mansuétude du système démocratique athénien qui se caractérise par une confusion des valeurs telles que la liberté, l'égalité. Cette confusion est d'ailleurs à l'origine de l'avènement de la démocratie que Platon, dans son analyse, situe dans un contexte de troubles intérieurs, de vengeance, de haine et de persécution de ceux qui détenaient antérieurement le pouvoir politique. Les pauvres revendiquèrent, au nom de l'égalité et de la liberté, leur participation au pouvoir politique. Ainsi, l'on assista à une dissension intérieure qui se manifesta par la révolte des pauvres contre « les grandes familles qui monopolisent le pouvoir politique et économique » (A. NGuidjol, 2009, p. 9). Dans son analyse, R. Muller (1997, p. 22) procède à une énumération des traits caractéristiques de la démocratie athénienne sur lesquels porte la critique platonicienne. Il écrit :

La critique de la démocratie à laquelle se livre Platon dans *La République* est dans toutes les mémoires, elle porte d'abord sur un certain nombre de traits caractéristiques du régime athénien, comme l'égalité des citoyens, les élections, le tirage au sort, ainsi que sur l'incompétence des gouvernements et la démagogie qui en résultent presque inévitablement aux yeux du philosophe ; elle vise aussi nommément ce qui en apparaît comme le principe ou au moins une propriété essentielle, la liberté.

L'origine tumultueuse de la démocratie est la preuve qu'elle est un régime instable, sans consistance et sans avenir. Au fond, la cité démocratique se présente comme une cité divisée. Platon utilise à ce sujet l'expression de cité double. Plus précisément, il s'agit de décrire une cité composée de deux classes qui s'affrontent, à savoir la classe des pauvres et la classe des riches : « l'écart entre les riches qui détiennent le vrai pouvoir et les pauvres mène ces derniers à se révolter

» (L. Brisson, 2017, p. 151). Une telle cité, divisée contre elle-même, manque de paix sociale et, tout naturellement, elle ne peut subsister. L'opposition entre les riches propriétaires et les pauvres engendre l'effritement du lien social. Le régime démocratique est ainsi l'objet de critiques sans complaisance, car les troubles que son origine et son fonctionnement occasionnent ne favorisent pas la paix sociale. La démocratie est un régime décadent, éloignée de l'excellence politique. La condamnation de Socrate en est la preuve incontestable. Face une telle décadence, il urge d'imaginer un nouvel ordre politique capable d'assurer la paix sociale.

1.2. La cité idéale comme paradigme de paix sociale

Selon le mot de K. Popper (1979, p. 116), Platon considérait « volontiers sa propre mission politique comme celle d'un guérisseur ou d'un sauveur de la société malade ». À ce titre, il soumettait tous les principes et toutes les pratiques politiques de sa cité au crible de la raison critique. L'enjeu de sa réflexion politique était de contribuer au rayonnement de la cité d'Athènes. La critique du désordre caveau qui n'est autre que la critique des dysfonctionnements de la cité athénienne démocratiquement gouvernée constituait une étape dans la réflexion politique de Platon. Certes, cette étape est nécessaire, mais elle est insuffisante. En effet, le philosophe ne doit pas se contenter de diagnostiquer le mal. Il doit aussi, dans son approche clinique, prescrire le remède adéquat pour éradiquer le mal.

Dans une telle approche constructive, Platon imagine une cité idéale dont l'enjeu est de servir de paradigme à la réflexion sur la paix sociale. Le principe fondamental de cette cité est la hiérarchie. En effet, la cité idéale de Platon est hiérarchiquement organisée. Inspirée du « parallélisme d'Hésiode entre hiérarchie des hommes et hiérarchie des métaux » (J.-M. Piotte, 1997, p. 19), elle est semblable à une pyramide à trois niveaux. Le bas ou encore l'infrastructure, selon le vocabulaire de Karl Marx, est constitué de la classe des artisans. Occupés aux activités économiques et productives, ils assurent la subsistance matérielle de la cité. Leur rôle, bien que fondamental, est subordonné à un ordre supérieur, car ils ne disposent pas des compétences nécessaires pour diriger. Ainsi, au-dessus d'eux, se situe la classe des soldats. Celle-ci est chargée de protéger la cité et d'en garantir la stabilité face aux menaces extérieures ou aux désordres

internes. Les gardiens doivent être formés à l'obéissance, au courage et à la discipline, des qualités indispensables pour maintenir l'équilibre. Au sommet de cette hiérarchie se trouvent les philosophes, détenteurs de la sagesse et de la connaissance du bien en soi. Leur rôle est central, car ils sont les seuls à posséder la capacité de gouverner avec justice. Platon affirme que le philosophe-roi, grâce à sa maîtrise des idées et à sa quête incessante de vérité, est en mesure de prendre des décisions éclairées au service de la collectivité. C'est cette élite intellectuelle qui garantit l'harmonie entre les différentes classes et assure que chaque individu occupe une place conforme à ses aptitudes naturelles développées par l'éducation. Ils conduisent la politique générale de la cité et ils sont aidés dans leur tâche par la classe des soldats qui jouent le rôle d'auxiliaires.

Selon le philosophe, cette structure hiérarchique n'a rien d'arbitraire. Elle repose sur une conception méritocratique où chacun exerce la fonction qui correspond à sa nature, mieux à ses talents développés par l'éducation. Avec les trois classes fonctionnelles, la cité ne doit pas être double ou triple. C'est dire qu'elle ne doit souffrir d'aucune division. Elle doit relever le défi de la paix sociale en formant un tout harmonieux et paisible. Ainsi, la paix sociale durable repose sur une justice distributive dont le principe est l'égalité. Avec ce principe, les responsabilités sont réparties selon les capacités de chacun, et non selon des critères hasardeux (comme le tirage au sort) ou des ambitions personnelles. Le philosophe valorise ainsi la compétence et l'égalité géométrique des citoyens.

Il n'est pas superflu de préciser ici que Platon distingue deux formes d'égalité. D'une part l'égalité qu'Aristote, dans son *Éthique à Nicomaque*, appelle l'égalité arithmétique. Selon Platon, cette égalité permet de contenter le peuple sans toutefois avoir en vue la justice. C'est une égalité de subsidiarité qui permet d'éviter les séditions dans la cité. Mais cette égalité ne saurait répondre aux exigences de la justice véritable. D'autre part, il s'agit de l'égalité qui répond à l'idéal de justice de Platon. Elle est la plus vraie et la meilleure.

Elle suppose bien sûr le jugement de Zeus et elle vient rarement au secours des hommes, mais tout le secours qu'elle

apporte aux cités et aux individus constitue pour eux un apport de biens. Au plus important, elle attribue davantage, et au plus petit elle attribue moins, donnant à chacun une juste part en proportion de la nature ; et tout naturellement elle accorde dans tous les cas aux mérites de plus grands honneurs, tandis qu'à chacun de ceux qui sont le contraire de la vertu et pour l'éducation, elle dispense ce qui leur convient suivant cette proportion. (Platon, 2011, 757 c).

Cette seconde égalité qui n'est autre que l'égalité géométrique valorise la vertu. Elle intègre les distinctions légitimes entre les citoyens ou encore entre les différentes classes de la cité. On le sait, dans la cité idéale du philosophe, tous les citoyens n'ont pas les mêmes compétences. Ainsi, le principe de spécialisation sur lequel se fonde la hiérarchisation des classes permet à chaque citoyen d'occuper la place qui répond à sa compétence. Contrairement à l'égalité arithmétique, l'égalité géométrique accorde une place de choix à l'éducation et permet de fonder une société juste, compétitive, et qui offre aux citoyens une paix sociale durable. Elle doit alors être l'objectif de tout excellent législateur.

En somme, l'égalité que prône Platon est l'égalité géométrique. Elle réalise la justice en accordant à chacun la place due à sa compétence. J.-M. Piotte (1997, p. 19) résume cette idée en écrivant : « À l'égalité arithmétique prônée par les partisans de la démocratie, Platon oppose l'égalité géométrique, l'égalité proportionnelle à la nature, la fonction, la vertu de chaque classe. À chaque classe son devoir et son dû afin que la justice soit réalisée au sein de l'État ». Dans la réflexion sur la justice, l'égalité arithmétique mérite d'être dépassée. M. Bessone (2000, p. 37) entreprend cette tâche en écrivant :

L'égalité prise comme principe ne coïncide pas nécessairement avec la justice, qui se caractérise par l'impartialité dans l'application d'une règle. On passe alors de l'égalité arithmétique, où tous les membres de la société doivent recevoir une même quantité de biens de base, à l'égalité géométrique : n'est-il pas plus juste, plutôt que de

donner la même quantité à chacun, de proportionner les distributions en fonction de certains critères ? Mais quels sont ces critères ? On peut choisir de répartir les biens selon les besoins, et c'est ce que préconise Marx pour la seconde étape de la société communiste, selon le travail (temps de travail, pénibilité – c'est la solution de la première étape de la société communiste), ou selon le mérite.

L'égalité géométrique théorisée par Platon a un avantage certain. Elle permet de justifier l'alternance au pouvoir, car celle-ci (l'alternance) se fonde sur l'égalité des compétences. Ainsi, les dirigeants façonnés par Platon dans *La République* « ordonneront la cité et les particuliers comme ils se sont ordonnés eux-mêmes, pendant tout le reste de leur vie, chacun à son tour ». (Platon, 2011, 540 a-b). Ici, il ne s'agit plus d'une direction ouverte à tout le peuple, au nom du principe de l'égalité arithmétique. La gouvernance concerne les personnes douées de la même et haute compétence : savoir les philosophes. Ils peuvent alors procéder à une alternance à la tête de la cité. Par ailleurs, il n'est pas superflu de préciser que cette égalité n'admet aucune discrimination basée sur le genre. L'homme et la femme, doués de la même compétence, sont égaux. S'adressant à Glaucon qui faisait l'éloge des dirigeants de la cité idéale, Socrate précise : « et les dirigeantes aussi (...). Ne crois pas que ce que j'ai dit concerne plus les hommes que les femmes, celles d'entre elles en tout cas qui naissent avec des naturels adéquats ». (Platon, 2011, 540 c).

L'idée de l'égalité géométrique justifie, aux yeux de Platon, l'alternance au pouvoir. Elle introduit le critère de la compétence dans la gestion politique de la cité, et permet de la préserver de toute décadence. Elle est le principe de la justice véritable qui fonde la paix sociale. Autrement dit, sans justice, il n'y a pas de paix sociale durable. C'est pourquoi Platon énonce sa célèbre thèse du philosophe-roi ou du roi-philosophe. Car, pour lui, « toute société se transforme par le haut, c'est-à-dire à partir de l'élément qui y détient le pouvoir de gouverner ». (Platon, 545 d). C'est donc faute de mérite des dirigeants que l'on assiste à une dégradation de la qualité de vie de la cité. C'est par le haut que la corruption s'invite dans la cité pour ensuite la conduire vers la décadence. Cette valorisation de la justice dont le principe est

la compétence est traduite dans le langage moderne par l'idée de bonne gouvernance, qui induit une hiérarchie, une distinction entre ceux qui savent gouverner et ceux qui ne le savent pas. Elle signifie que seuls les experts peuvent adopter des décisions d'intérêt public. C'est dire que la direction des affaires publiques est une question d'experts ou de spécialistes. Ainsi, tous les citoyens ne peuvent participer à des décisions politiques importantes sur la gestion des affaires publiques. On le voit, la volonté qui sous-tend la bonne gouvernance est la recherche de l'excellence ou encore de la compétence. Dans le monde moderne, la démocratie révèle ainsi ses limites, déjà signalées par Platon.

La cité idéale imaginée par Platon est bien plus qu'une utopie : elle constitue un modèle normatif pour penser les conditions d'une paix sociale durable. Elle illustre une organisation où chaque individu, à travers la discipline, l'éducation et le respect de l'ordre, contribue au bien commun et à la stabilité de la communauté.

2. Saint Augustin et la valorisation de l'ordre divin

Témoin du conflit à l'intérieur de l'homme ayant donné naissance aux deux cités, saint Augustin opte pour le respect de l'ordre divin. Par son expérience de la question du mal liée à la dislocation de l'âme humaine, il critique la cité terrestre fondée sur l'amour de soi caractérisé par l'orgueil. Son objectif est de valoriser la cité céleste qui a pour fondement l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui aboutissent nécessairement à la paix sociale.

2.1. La critique de la cité terrestre

La cité terrestre est une cité des hommes qui a sa source à l'intérieur de l'homme perverti et qui est caractérisée par l'orgueil qui est en l'homme. Elle est donc née de la désobéissance de l'homme. En effet, la division à l'intérieur de l'âme humaine a donné naissance à deux cités selon saint Augustin. La cité terrestre a pour caractéristique l'orgueil de l'homme et dans cette cité, l'amour de soi domine jusqu'au mépris de Dieu. Également dans cette cité, il n'y a pas de paix véritable. Car, « la paix de l'homme mortel avec Dieu, c'est

l'obéissance bien ordonnée dans la foi sous la loi éternelle ; la paix des hommes c'est leur concorde bien ordonnée » (S. Augustin, 1960, pp.109-111, Trad. G. Combes ?). Or, les hommes de la cité terrestre ne respectent pas l'ordre naturel du monde. Elle préfère jouir des objets plutôt que de jouir du créateur de ces objets. De ce fait, le philosophe-théologien affirme que cette cité « ... ne vit pas de la foi. Elle recherche la paix temporelle, et l'unique but qu'elle se propose dans la concorde qu'elle tâche d'établir parmi ses membres, c'est de jouir plus aisément du repos et des plaisirs. » (S. Augustin, 2018, pp.1574-1575, Livre XIX, XVII). Ici, nous comprenons que l'homme agit par orgueil et méchanceté quand il décide de faire les choses par lui-même sans le concours de Dieu. D'où son désir et son obsession de domination.

Aussi, dans cette cité, le respect des lois est une corvée pour les hommes, car ils semblent être ennemis de l'ordre et de la justice. En fait, chacun veut faire sa loi parce qu'ils sont dominés par l'orgueil et l'égoïsme. Or, le moi dominant crée toujours des troubles, vu qu'il ne tient jamais compte des autres. L'autre devient juste un tremplin pour atteindre son objectif et il demeure esclave de ce moi orgueilleux qui oublie qu'il est un être créé pour soumettre la nature et toutes ses composantes à l'exception de l'homme son semblable. C'est pourquoi Dieu dit « soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre » (Genèse, 1-28). Selon la loi divine, l'homme devrait soumettre tous les objets et non le contraire. Et Augustin d'ajouter « après avoir créé l'homme raisonnable et l'avoir fait à son image, il n'a pas voulu qu'il dominât sur les hommes, mais sur les bêtes. » (S. Augustin, 2018, p.1572, Livre XIX, XV). L'homme serait donc le maître qui soumet toutes choses.

Malheureusement, l'homme se laisse soumettre par ces objets dont il est le maître et cherche maintenant à dominer son frère car il s'est rendu lui-même esclave. Il pervertit sa volonté et sa raison tout en tordant le cou à la loi divine. La désobéissance, l'injustice et le manque d'amour caractérisent cette cité des hommes qui ont choisi d'aimer les objets plutôt que celui qui est l'auteur de ces objets. Jouir de Dieu était leur finalité dans le plan de Dieu, mais l'habitant de la

cité terrestre décide de se laisser dominer par son orgueil au point de se faire l'égale de Dieu. Dans son désir d'être comme Dieu, il falsifie tout ce qu'il a reçu de son Créateur et s'éloigne de Lui ; d'où son amour falsifié qui aboutit à la haine, à la jalousie et au mépris de l'autre. Alors que « l'âme est ontologiquement « orientée vers Dieu » (M. Neusch, 2011, p.131). En s'éloignant de son Créateur, l'âme humaine perd le sens des valeurs humaines qu'elle était censée manifester pour un mieux vivre sociétal.

En conséquence, la cité terrestre ne connaît pas la véritable paix parce que les hommes qui la gèrent, ne travaillent pas par amour de Dieu encore moins pour le prochain. Les dirigeants de cette cité jugent et dirigent par orgueil et par mépris. Elle est remplie de tous les maux conduisant à la guerre. Car en celle-ci « les princes sont dominés par la passion de dominer sur leurs sujets. » (S. Augustin, 2018, p.1374, Livre XIV, XXVIII). En effet, dans une telle cité, l'injustice commence par la cellule familiale. Or, la paix d'une société commence par celle de la cellule familiale c'est-à-dire celle de la maison qui est « une juste correspondance entre ceux qui y commandent et ceux qui y obéissent » (S. Augustin, 2018, p.1569, livre XIX, XIII). La justice, en effet, est absente dans la cité terrestre si nous partons du fait qu'elle a pour « rôle de rendre à chacun ce qui lui est dû » (S. Augustin, 1960, p.69, Livre XIX, IV). En réalité les plus forts exercent une sorte de justice qui n'en n'est pas une, car les gouvernants de ce monde exproprient les biens de leurs administrés. Ainsi, dans cette cité, l'homme vit par égoïsme car il gouverne par amour propre et pour qu'on parle de paix dans une telle cité, il faut que l'homme arrive à vaincre son amour propre. C'est dans cette perspective que saint Augustin qui désire expérimenter la paix reçue de Dieu dans la société au travers de la concorde entre les hommes d'une même société propose la cité céleste qui, elle, sera basée sur l'amour de Dieu pour les hommes et réaliser par ceux-ci.

2.2. La cité de Dieu comme paradigme de la paix sociale

La cité de Dieu est la cité idéale de Saint Augustin pour que l'homme puisse vivre selon les vertus de l'âme humaine. En réalité, la cité de Dieu est une cité dans laquelle les hommes vivent selon les commandements de Dieu. Ils mettent en application la loi d'amour du

Créateur « aimer son prochain comme soi-même » (Marc, 12, 31) car l'amour ne fait de mal à personne. Respecter ce commandement d'amour, commence par le respect de l'ordre préétabli dans la mesure où respecter l'ordre, c'est aimer Dieu, auteur de cet ordre d'amour. En effet, l'ordre de Dieu est un ordre d'amour vu que nous sommes créés par amour et pour l'amour. C'est donc à juste titre qu'ontologiquement parlant, la finalité de l'être humain soit l'amour ; car quand l'amour ne règne pas dans la cité des hommes on assiste à la recrudescence de la violence qui est un élément focal du désordre social. Dans ce contexte E. Gilson (1982, p.231) nous dit que « pour ceux qui vivent du vieil homme, les biens de la cité sont des biens dont ils jouissent ». Or, dans cette jouissance des objets, il cherche à toujours dominer l'autre plutôt que de l'aimer. C'est face donc à la passion et aux dérives du pouvoir qu'Augustin propose cette anthropologie pour guérir l'humanité de la maladie du pouvoir.

Également, la cité de Dieu de Saint Augustin est un paradigme de paix social, car c'est une cité dans laquelle l'homme déchiré par le péché et séparé de Dieu accepte de revenir à son Créateur. C'est la cité des hommes convertis qui vivent de l'amour de Dieu pour aimer leurs frères les humains selon l'ordre d'amour de Dieu et « les princes et les sujets s'assistent mutuellement, ceux-là par leur bon gouvernement, et ceux-ci par leur obéissance » (S. Augustin, 2018, p.1374, Livre XIV, XXVIII). C'est la communauté des hommes guéris du mal qui apprennent à aimer dans le service du pouvoir et non à dominer. Dans cette cité, les hommes acceptent de faire les choses comme Dieu le veut et non comme ils le veulent, car c'est la volonté d'être par soi-même et pour soi qui est la cause de tous les maux de la cité terrestre vu que ce vouloir par soi est l'orgueil. Pour le Docteur de la grâce donc, « la paix de la cité céleste, c'est la communauté parfaitement ordonnée et parfaitement harmonieuse dans la jouissance de Dieu et dans la jouissance mutuelle en Dieu » (S. Augustin, 1960, p.111, Livre XIX, XIII). Dans cette définition de la paix, saint Augustin lie la paix à l'ordre et à la justice.

En réalité, pour qu'il y ait la paix, c'est-à-dire la concorde dans une cité, il faut bien que les hommes de cette cité respectent l'ordre qui « est la disposition des êtres égaux et inégaux, désignant à chacun la place qui lui convient » (S. Augustin, 1960, p111, Livre

XIX, XIII) et préétablit par l'ordonnateur de la nature. Or, l'ordre se maintient par la pratique de la justice qui commande d'aimer et de servir Dieu seul afin d'aimer le prochain. Et c'est cette triade qu'Augustin exprime par la « juste paix ». La juste paix est la manière dont le peuple est traité dans l'ordre voulu par Dieu et avec justice étant donné que « le peuple est une réunion d'êtres raisonnables qui s'unissent afin de jouir paisiblement ensemble de ce qu'ils aiment. » (S. Augustin, 2018, p.1584, Livre XIX, XXIV). Et ce qu'ils aiment et devraient nécessairement aimer, c'est le souverain bien de l'âme. En effet, l'amour est ce qui doit nous porter en tout et partout afin de vivre dans la vraie paix. En ce sens, nous pouvons dire avec le philosophe-théologien que « mon poids, c'est mon amour. Où que je me porte, c'est lui qui me porte » (S. Augustin, 1982, Livre XIII, 9(10), p.373, Trad. Louis Mondadon).

Conclusion

En définitive, Platon et Saint Augustin sont deux penseurs de la paix sociale. Certes, leurs projets philosophiques diffèrent quant aux moyens d'atteindre cet idéal, mais leurs enjeux sont identiques, savoir établir un ordre juste et stable, fondé sur la sagesse et la quête du bien. Platon fonde sa cité idéale sur une hiérarchie rigoureuse et une éducation philosophique destinée à former des gouvernants éclairés, garants de l'harmonie sociale. Saint Augustin, quant à lui, inscrit la paix véritable dans une perspective eschatologique, affirmant que la cité terrestre ne pourra jamais réaliser une justice absolue, celle-ci n'étant accessible qu'en Dieu.

La cité idéale de Platon et la cité de Dieu de Saint Augustin constituent des modèles normatifs pour penser les conditions d'une paix sociale durable. Leur héritage demeure une source de réflexion précieuse pour toute société soucieuse d'instaurer une paix durable. Leurs projets philosophiques demeurent des paradigmes incontournables pour interroger les fondements de la paix sociale. Ils nous rappellent que la paix sociale ne saurait se réduire à une simple absence de conflits, mais elle repose sur un ordre fondé sur la justice, la vertu et une bonne vision du bien commun. En ce sens, la réflexion de Platon et de Saint Augustin continue d'éclairer les débats

contemporains sur l'harmonie sociale et les conditions d'un vivre-ensemble durable.

Références bibliographiques

- ARISTOTE, 1990, *Éthique à Nicomaque*, Paris, Vrin.
- BESSONE Magali, 2000, *La justice*, Paris, Flammarion.
- BRISSON Luc, 2017, *Platon*, Paris, Les Éditions du Cerf.
- MULLER Robert, 1997, *La doctrine platonicienne de la liberté*, Paris, Jean Vrin.
- NGUIDJOL Antoine, 2009, *Histoire des idées politiques : De Platon à Rousseau*, Paris, l'Harmattan.
- PIOTTE Jean-Marc, 1997, *Les grands penseurs du monde occidental : l'éthique et la politique de Platon à nos jours*, Québec, Fides.
- POPPER Karl, 1979, *La société ouverte et ses ennemis : l'ascendant de Platon*, traduit de l'anglais par Jacqueline Bernard et Philippe Monod, Paris, Seuil.
- PLATON, 2011, Lettre VII, *Œuvres Complètes*, traduction Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Flammarion.
- PLATON, 2011, Lois, *Œuvres Complètes*, traduction Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Flammarion.
- PLATON, 2011, République, *Œuvres Complètes*, traduction de Georges Leroux sous la direction de Luc Brisson, Paris, Flammarion.
- AUGUSTIN SAINT, 1960, *Cité de Dieu*, Trad. Gustave Combès, Paris, Desclée de Brouwer.
- AUGUSTIN SAINT, 1982, *Confessions*, Trad. Louis Mondadon, Paris, Pierre Horay.
- AUGUSTIN Saint, 2018, Confessions, *Œuvres philosophiques complètes*, Tome II, traduction sous la direction de Jean-Joseph-François POUJOLAT et Jean-Baptiste RAULX, Paris, Les Belles Lettres.
- AUGUSTIN Saint, 2018, Cité de Dieu, *Œuvres philosophiques complètes*, Tome II, traduction sous la direction de Jean-Joseph-François POUJOLAT et Jean-Baptiste RAULX, Paris, Les Belles Lettres.
- GILSON Etienne, 1982, *Introduction à l'étude de saint Augustin*, Paris, Vrin.

NEUSCH Marcel, 2011, *Saint Augustin Splendeur et misère de l'homme*, Paris, Cerf.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

L'Afrique subsaharienne face au conflit israélo-arabe (1948-2023) : entre acteur et spectateur d'une question mondiale

Floréal Serge Adiémé

École normale supérieure de Yaoundé

BP 4 100 Yaoundé (Cameroun)

+ 237 675 50 82 61

sergeadieme@yahoo.fr

Résumé

Cet article s'intéresse aux perceptions et attitudes des Africains subsahariens face au conflit israélo-arabe qui a commencé au début du XXe siècle avec l'arrivée, par vagues successives, de sionistes porteurs du projet de restauration d'un État juif indépendant en Palestine. Il s'est intensifié en 1948, avec la proclamation de l'indépendance d'Israël, suite au plan de partage adopté un an plus tôt par l'Organisation des Nations unies. Ce conflit, qui est focalisé sur la question de la légitimité des revendications sur la terre historique de la Palestine, a des répercussions sur de nombreuses régions du monde, y compris le continent africain. Cependant, la perception de ce conflit par les nations africaines, en particulier celles d'Afrique subsaharienne, est souvent négligée dans les médias internationaux majeurs. L'objectif de ce travail de recherche est d'analyser les perceptions et attitudes des pays africains situés au sud du Sahara vis-à-vis du conflit israélo-arabe en mettant l'accent sur les facteurs qui influent sur ces perceptions et attitudes. Pour atteindre cet objectif, l'analyse s'appuiera sur la théorie réaliste et sur la théorie de la perception. Il en résulte que les Africains des pays situés au sud du Sahara ont une vision nuancée et complexe du conflit israélo-arabe. Cela s'explique par des raisons religieuses, culturelles et historiques. En somme, les Africains subsahariens s'indignent face aux crimes commis aussi bien par les Israéliens que par les Arabes, et souhaitent ardemment la concrétisation d'une paix durable dans cette région.

Mots clés : Afrique ; Arabe ; conflit ; Moyen-Orient ; Palestine.

Abstract

The Arab-Israeli conflict is the main focus of this work. It started in the early 20th century with Zionist groups who arrived in successive waves. They aimed at carrying out the project of restoring an independent Jewish state on Palestinian territory. The situation worsened in 1948 with the proclamation of Israel's independence following the partitioning policy earlier adopted by United Nations. Because of the right to sovereignty on Palestine land, many more regions of the world, including Africa, have been affected by the Arab-Israeli war. The purpose of this piece

of research is to examine the perception and behavioural tendencies of people from sub-Saharan Africa regarding the Arab-Israeli war. More explicitly, we shall lay emphasize on the factors that fuel the abovementioned attitudes. To achieve this goal, our study will be built on realist theory as well as perception theory. As a result, people from sub-Saharan Africa exhibit a divergent and complex perspectives on the Arab-Israelis conflict ; thus it is justified by religious, cultural and historical constraints. To round up, people from sub-Saharan Africa are disheartened by crimes committed by both Israelis and Arabs and are eagerly awaiting a return to lasting peace in the region.

Key words : Africa ; Arab ; conflict ; Middle-East ; Palestine.

Introduction

Le conflit israélo-arabe est l'un des conflits les plus anciens et complexes de l'histoire contemporaine.

Il oppose Israël, un État majoritairement juif, créé en 1948, à ses voisins arabes et aux Palestiniens réclamant un État indépendant sur les territoires occupés. Ce conflit a plusieurs facettes, comprenant des litiges territoriaux, des questions de souveraineté, des désaccords historiques et religieux ainsi que des enjeux géopolitiques régionaux et internationaux (Morin, Nair et al, 2002). Les litiges territoriaux tournent autour des terres disputées à l'instar de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza où Israéliens et Palestiniens revendiquent des droits historiques. Les questions de souveraineté concernent la gouvernance et le contrôle des territoires, ainsi que la reconnaissance mutuelle des droits et des revendications des deux parties. Sur le plan historique, le conflit trouve ses racines dans les revendications historiques des deux peuples sur la région, ainsi que dans les événements qui ont marqué la création de l'État d'Israël et l'exode des Palestiniens en 1948 (Pironet, 2008). Sur le plan religieux, Jérusalem est d'une importance capitale pour les trois grandes religions monothéistes (judaïsme, christianisme et islam), ce qui ajoute une dimension spirituelle et symbolique au conflit (Ferniot, 1994). Enfin, sur le plan géopolitique, le conflit israélo-arabe a des répercussions régionales et internationales, impliquant des acteurs tels que les États-Unis, l'Union européenne, les pays arabes et d'autres acteurs régionaux (Ghérari, 2024).

Depuis des décennies, ce conflit, dont les victimes civiles et militaires se comptent par centaines de milliers, a suscité des débats passionnés et des controverses à travers le monde. Le différend entre les deux parties achoppe sur des terminologies désignant des lieux et réalités matérielles et géographiques identiques, mais dont l'interprétation varie selon les camps. Mur occidental, mur des Lamentations, mur du Burâque ; Esplanade du Mont du Temple, Esplanade des Mosquées ; Judée, Samarie, Cisjordanie ; implantations, colonies ; barrière de sécurité, mur de séparation (Lescure, 2018 : 8). Cependant, la perception de ce conflit par les nations africaines, en particulier celles d'Afrique subsaharienne, est souvent négligée dans les médias internationaux majeurs. Pourtant, il serait intéressant de s'interroger sur la perception et l'attitude que les pays d'Afrique noire ont vis-à-vis du conflit israélo-palestinien qui a repris intensité le 7 octobre 2023. L'objectif de cette recherche est d'analyser les perceptions et les attitudes des pays d'Afrique subsaharienne envers le litige qui oppose, depuis des lustres, Israéliens et Arabes en se focalisant sur les facteurs qui influent sur ces perceptions et attitudes. Pour atteindre cet objectif, l'analyse s'appuiera sur deux théories : d'une part le réalisme politique, d'autre part la théorie de la perception. La théorie réaliste en relations internationales souligne que les États agissent essentiellement pour préserver leurs propres intérêts et cherchent à maximiser leur pouvoir et leur influence dans un contexte anarchique où la confiance entre acteurs est réduite (Battistella, 2006 : 52). Dans cette optique, les États africains subsahariens soupèsent leurs décisions au gré des avantages économiques, stratégiques et sécuritaires qu'ils peuvent tirer aussi bien des Israéliens que des Arabes. Dès lors, les relations diplomatiques ou ruptures avec Israël ou les pays arabes sont souvent dictées par la possibilité d'obtenir, de chacune des deux parties, une aide économique, technique, militaire ou l'accès à des ressources vitales. La théorie de la perception, quant à elle, postule que les individus et groupes interprètent les événements en fonction de leur environnement social, culturel et politique (Holsti, 1962 : 244-252 ; Bar-Tal, 2013). Cela permet de comprendre que le conflit israélo-arabe est perçue par les opinions publiques africaines à travers le prisme des facteurs géopolitiques, historiques, religieux et culturels. Cette étude historique se fonde sur des sources orales et une analyse

de contenu de travaux scientifiques, de journaux et de sources numériques. D'abord, l'enquête remontera aux origines du conflit israélo-arabe, avant d'analyser les perceptions et attitudes des gouvernements africains, puis des populations d'Afrique subsaharienne par rapport à cette situation.

I. Origines et étapes du conflit israélo-arabe

Le conflit israélo-arabe est un conflit complexe qui implique des enjeux politiques, territoriaux, religieux et culturels.

1. Les origines du conflit

Paradoxalement, l'idée de la création d'un État juif sur la terre de Palestine n'émane pas des Juifs. Elle germe, au début du XIX^e siècle, dans l'Angleterre impériale imprégnée de la lecture littérale de la Bible. Dès 1807, George Stanley Faber écrit *A Dissertation on the Prophecies, That Have Been Fulfilled, Are Now Fulfilling, or Will Hereafter Be Fulfilled: Relative to the Great Period of 1260 Years* « Dissertation sur les prophéties relatives à la Grande Période de 1200 ans qui se sont accomplies, qui s'accompliront et sur la restauration des Juifs ». Cette idéologie, connue sous le vocable de restaurationnisme, encourage le retour des Juifs en Palestine. Elle a influencé de nombreuses personnalités (universitaires, politiciens, romanciers, révérends, géographes, militaires). C'est ainsi que la formule « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre », inspirée par Lord Shaftesbury, fut reprise en chœur dans les milieux sionistes (Bouché, 2024 : 27-31).

Vers la fin du XIX^e siècle, des mouvements sionistes ont commencé à promouvoir l'établissement d'un État juif en Palestine qui était alors une colonie de l'Empire ottoman (Morin, 2006). Usant de l'achat de terres, ils expulsaient les Arabes qui les cultivaient afin de les exploiter eux-mêmes (Bouché, 2024 : 27-31). Ces initiatives ont commencé à susciter la méfiance et l'opposition des Arabes palestiniens qui considéraient que ce territoire était leur terre ancestrale (*Idem*).

Le 2 novembre 1917, Lord Arthur James Balfour, alors ministre britannique des Affaires étrangères, adressa à Lord Rothschild, président de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne, une lettre dans laquelle il promettait la création d'un foyer national juif en Palestine (Laurens, 1999 : 359-364). Pour le gouvernement britannique, ce document visait à obtenir rapidement le soutien des banques juives d'Angleterre et des États-Unis dans le contexte de la Première Guerre mondiale (1914-1918) qui nécessitait une mobilisation croissante de fonds. La déclaration Balfour allait à contrecourant des engagements pris auprès des nationalistes arabes qui revendiquaient l'établissement d'un grand État arabe indépendant (accords Hussein-McMahon de 1915). En vertu des accords Sykes-Picot signés secrètement le 16 mai 1916 entre la France et la Grande-Bretagne qui se partageaient les possessions turques du Moyen-Orient (Filiu, 2020), la Société des Nations (SDN), réunie à San Remo en 1920, confia à la Grande-Bretagne le mandat d'administrer la Palestine et d'y créer les conditions pour l'établissement d'un foyer national pour les Juifs de Palestine. L'expression suscita le courroux tant des sionistes que des États arabes voisins. Pour les premiers, la formule « foyer national » était en contradiction avec leurs aspirations, car cela n'impliquait pas la création d'un État pour les Juifs. Pour les seconds, il était question, pour les occidentaux, d'imposer dans cette région un peuple étranger qui se structurait déjà comme un quasi-État (Laurens, 1999 : 418-421).

Le mandat britannique fut marqué, tout au long de l'entre-deux-guerres, par une montée exponentielle des tensions entre Juifs et Arabes. Désireux de limiter l'immigration sans cesse croissante des Juifs en Palestine, les autorités britanniques durent faire face à de multiples actions de guérilla menées par des organisations juives telles que la Haganah et l'Irgoun (Laurens, 2002 : 456-491). Mis sous pression, les Britanniques renoncèrent au mandat sur la Palestine et confièrent cet épineux dossier à la toute nouvelle Organisation des Nations unies (ONU) qui avait pris la relève de la SDN. Le 29 novembre 1947, l'ONU proposa un plan de partage de la Palestine en huit parties. Trois reviendraient à un État juif,

quatre à un État arabe sans continuité territoriale car le port et la zone urbaine de Jaffa constituent une enclave dans le territoire juif. La huitième partie, avec Jérusalem et Bethléem, passerait sous statut international confiée à l'ONU (Dieckhoff, 2017 : 24). Les Juifs acceptèrent le plan, tandis que les Arabes le rejetèrent, ce qui déclencha une guerre entre les deux parties.

2. Les étapes du conflit.

Le 14 mai 1948, les Britanniques quittèrent officiellement la Palestine. Le même jour, David Ben Gourion (1886-1973) proclama l'indépendance de l'État d'Israël lors d'une session du Conseil provisoire du Peuple qui faisait office de parlement du *Yichouv*. Dès le lendemain, une coalition des troupes égyptiennes, irakiennes, libanaises, syriennes et transjordanienne se lancèrent à l'assaut du nouvel État dans l'espoir de l'étouffer dans l'œuf. Contre toute attente, Tsahal (force de défense d'Israël) bâtit ses adversaires à plate couture, ce qui permit à l'État hébreu d'agrandir son territoire d'un tiers, poussant des centaines de milliers de Palestiniens à s'exiler. Du 23 février au 20 juillet 1949, les pays arabes furent contraints de signer des accords d'armistice avec Israël qui, par ailleurs, avait vu son territoire passer à 20 700 Km², soit 6 000 km² supplémentaires (*Idem*). Toutefois, deux problèmes épineux subsistèrent. D'une part, il y avait la question des frontières d'Israël et d'autre part, le problème du retour des réfugiés palestiniens sur leur terre. Ces deux problèmes sont à la base des désaccords qui marquent les relations entre les deux camps jusqu'à nos jours. Depuis lors, le rejet des Juifs est entretenu et renouvelé dans le monde arabe, à travers le mot « *Nakba* » (la grande catastrophe).

Le 26 juillet 1956, Gamal Abdel Nasser (1918-1970), arrivé au pouvoir en Égypte trois ans plus tôt, annonça la nationalisation du canal de Suez, un passage ô combien important pour le commerce international. Sous l'instigation de la France et de la Grande-Bretagne, l'armée israélienne envahit le Sinaï, avant que les troupes britanniques ne prennent possession de Port-Saïd. Les États-Unis et l'Union soviétique,

bien que rivaux depuis le déclenchement de la Guerre froide, exigèrent et obtinrent le retrait des envahisseurs. Israël fut contraint de se retirer du Sinaï et de Gaza. Cela renforça l'aura internationale de Nasser qui, de surcroît, durcit son discours nationaliste.

Du 5 au 10 juin 1967, Israël, qui sentait sa sécurité menacée, attaqua ses voisins arabes (Égypte, Syrie et Jordanie) dans une guerre préventive. C'est ce qu'on a appelé « la guerre des Six Jours ». À l'issue de cette guerre, Israël conquît la Cisjordanie, la bande de Gaza, le plateau du Golan et la péninsule du Sinaï. Le monde arabe, plus que jamais humilié, se montra intransigeant vis-à-vis de l'État hébreu avec qui il ne voulait ni reconnaître l'existence, ni engager la moindre négociation de paix. En retour, Israël refusa de se soumettre à la résolution 242 adoptée le 22 novembre 1967 par le Conseil de sécurité de l'ONU qui exigeait la restitution des territoires nouvellement occupés en échange d'une paix durable. Pour couronner le tout, l'État hébreu se lança dans une politique de colonisation effrénée des territoires nouvellement conquis (Lescure, 2018 : 44).

Le 6 octobre 1973, les troupes syriennes et égyptiennes attaquèrent simultanément Israël par surprise. Cela marqua le début de la guerre du Kippour (encore appelée guerre du Ramadan dans les pays arabes). Elle s'acheva le 24 octobre de la même année, sous la pression des États-Unis et de l'Union soviétique. Cette fois-ci, Israël perdit une partie du Sinaï, bien que cette portion de terre lui sera remise plus tard lors des accords de paix de Camp David (Washington) en 1978.

Désormais, un problème lancinant marque le conflit : c'est la question palestinienne. En effet, les Palestiniens ont créé, depuis 1964, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Un jeune et brillant ingénieur, Mohamed Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini, dit Yasser Arafat (1929-2004) prit les rênes du mouvement en février 1969. Désormais, le conflit israélo-palestinien est devenu une guerre interne opposant l'État hébreu à l'OLP qui multiplie des attentats à partir du territoire libanais.

Sous la pression des États-Unis, un traité de paix est signé entre l'Égypte et Israël le 17 septembre 1978 (*Ibid.* : 45).

Le président égyptien Anouar el-Sadate (1918-1981), considéré comme un traître dans le monde arabe, en paya de sa vie. Il tomba sous les balles des islamistes le 6 octobre 1981.

Toutefois, la nécessité de faire la paix avec l'État hébreu commença à traverser certaines officines politiques du monde arabe. Les premiers fruits apparurent avec l'accord libano-israélien du 17 mai 1983 (Flory, 1983 : 137-150).

Cela n'empêcha pas, à partir de décembre 1987, la révolte populaire des Palestiniens des territoires occupés connue sous le vocable d'Intifada (la guerre des pierres). Cette guerre, qui mettait face à face des Palestiniens armés de pierres aux soldats israéliens munis d'armes de guerre modernes, s'acheva en 1993 avec les accords de Washington du 13 septembre qui prévoyaient l'autonomie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (Salingue, 2015 : 79). Ces deux territoires, embryon d'un futur État palestinien, furent administrés par l'OLP de Yasser Arafat, désormais reconnu comme le seul représentant de la Palestine.

Vers la fin du mois de septembre 2000, la visite controversée d'Ariel Sharon (1928-2014), sur l'esplanade des Mosquées, a déclenché une nouvelle spirale de violences. C'est ce qu'on a appelé la deuxième Intifada

Finalement, le conflit israélo-arabe se poursuit en même temps que s'effectuent des négociations de paix qui impliquent les acteurs régionaux et internationaux. Les nations d'Afrique subsaharienne observent cette dispute avec un réel intérêt.

II. L'attitude des gouvernements et des dirigeants d'Afrique subsaharienne face au conflit israélo-arabe

L'attitude des dirigeants africains face au conflit israélo-arabe semble évoluer au gré des circonstances. Guidée par la préservation de l'intérêt national, elle est partie du soutien à Israël à une attitude mitigée vis-à-vis des deux parties en conflit.

1. Israël : un allié providentiel pour les jeunes nations africaines

Les relations entre Israël et les États d'Afrique subsaharienne débutèrent au milieu des années 1950, dans le contexte du processus de décolonisation. Les premiers contacts eurent lieu avant même que certains de ces États ne fussent indépendants (Naudé, Perdrix & al.: 2009). Pour l'État hébreu, c'était l'occasion de s'extirper du carcan de son isolement diplomatique au milieu d'un monde arabo-musulman qui lui était entièrement hostile. De leur côté, les pays africains avaient très tôt perçu en Israël un allié potentiel dans leur combat pour l'indépendance et le développement économique. Dans les années 1950 et 1960, Israël a établi des relations diplomatiques avec plusieurs pays africains, y compris l'Afrique du Sud qui était alors sous le régime de la politique dite d'Apartheid (ségrégation raciale institutionnalisée). Au début de la décennie 1970, l'État hébreu entretenait des relations diplomatiques avec trente-trois pays d'Afrique subsaharienne (*Idem*). Cela a conduit à des critiques et des controverses, émanant essentiellement des pays arabes et des mouvements de libération nationale en Afrique.

2. Le penchant mitigé des dirigeants africains pour La cause palestinienne

En 1973, suite à la guerre du Kippour qui opposa Israël à l'Égypte, les pays arabes imposèrent un embargo pétrolier contre les États qui avaient apporté un soutien à l'État hébreu. Cela donna lieu à une augmentation drastique du prix du pétrole sur le marché international, provoquant une crise économique mondial marquée par une inflation aiguë, une récession économique et un accroissement du chômage dans de nombreux États. Dans ce contexte, la plupart des nations africaines rompèrent leurs relations avec Israël. Deux raisons majeures peuvent expliquer cela. D'une part, il y avait les promesses faites, par les pays arabes, de fournir du pétrole bon marché accompagné d'une aide financière, et d'autre part, la résolution de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) qui, en soutien à l'Égypte, appelait à la rupture des relations avec

Israël (*Idem*). L'Organisation panafricaine restait en droite ligne de sa prise de position, dès son premier sommet à Addis-Abeba (Éthiopie) en 1963, en faveur des Palestiniens. Cette position a été renforcée par la résolution 3379, adoptée le 6 novembre 1975 par l'Assemblée générale des Nations unies, qui a condamné la relation incestueuse entre le régime sud-africain d'Apartheid et Israël tout en qualifiant le sionisme de forme de racisme (Pironet, 2008). Seuls quatre pays maintinrent leurs relations diplomatiques avec l'État hébreu, à savoir, le Malawi, le Lesotho, le Swaziland et l'Afrique du Sud. Ce dernier pays avait même soutenu Israël dans sa guerre contre la coalition égypto-syrienne de 1973. Mieux encore, les deux pays s'associèrent pour mettre au point, dans le grand secret, plusieurs bombes atomiques. Cette association a permis à l'État hébreu d'obtenir, dans les années 1970, l'uranium nécessaire à la mise au point de cet armement, de type Hiroshima, et un espace idoine pour son expérimentation, à savoir le désert du Kalahari (Failles, 1997).

Néanmoins, d'autres pays gardèrent le contact avec Israël au travers de bureaux d'intérêts logés dans des ambassades étrangères (Codo, 1988 : 50-53). Il faudrait signaler que l'État hébreu a mené un lobby souterrain en direction du continent noir, afin de maintenir sa présence. Cela se fit au travers d'organisations privées. En août 1985, le Centre des études palestiniennes publia un rapport dans lequel il relevait treize organisations chargées d'étendre l'influence d'Israël en Afrique. On pouvait citer : la centrale syndicale Histadrout, l'Organisation sioniste, l'Agence juive, le Congrès juif mondial, le Parti du travail israélien (en sa qualité de membre de l'International socialiste), l'Institut afro-asiatique (créé en 1960 et qui a accueilli une vingtaine de milliers d'étudiants africains), le Centre des études ouvrières et corporatives (créé en 1963), le Service de coopération internationale, *Machav* (qui assurait la coordination entre les activités des différents ministères et organismes s'occupant des relations avec le continent noir), l'Amical des anciens (cadres) africains formé en Israël, l'Institut Weizmann pour les sciences, l'organisation féminine *Hadassa*, basée à New York et l'Institut des études africaines de Haïfa (Anonyme, 2005).

Les étudiants africains ne cessèrent pas d'aller acquérir le savoir dans les universités israéliennes en même temps que des experts israéliens apportaient leur assistance technique dans plusieurs pays du continent noir (Naudé, Perdrix & al, 2009).

Vers la fin des années 1970, on assista à une entame des négociations de paix entre Israël et certains de ses voisins arabes. L'Égypte d'Anouar el-Sadate ouvrit le bal, en février 1980, par un échange d'ambassadeurs avec l'État hébreu, même s'il en paya de sa vie lors d'un attentat orchestré par les militants islamistes le 6 octobre 1981. Cela ouvrit une brèche en faveur du réchauffement progressif des relations entre Israël et les pays d'Afrique noire en particulier dans les domaines économiques et sécuritaires (Ntuda Ebodé, 1999 : 87-88). On peut citer le Zaïre en mai 1982, le Liberia en août 1983, la Côte-d'Ivoire en février 1985, le Cameroun en août de la même année et le Togo en juin 1987.

Les avancées techniques et technologiques dont a su faire preuve l'État hébreu sont largement convoitées partout en Afrique. On peut par exemple citer les techniques de désalinisation de l'eau de mer qui permet à Israël d'approvisionner en abondance ses habitants dans une région où ce produit est une denrée rare du fait du climat désertique qui y règne (Ficou, 2018). Par ailleurs, sur le plan de la défense, les succès éclatants de l'armée israélienne face aux troupes arabes ont convaincu bon nombre de dirigeants africains de l'expertise israélienne en la matière. Par exemple, suite à la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, le président camerounais Paul Biya, qui doutait de la loyauté des militaires français envers sa personne, se tourna vers l'État hébreu pour assurer l'encadrement et la formation de sa garde rapprochée (Heungoup, 2011 : 82).

À la fin des années 1990, l'État hébreu entretenait déjà des relations diplomatiques avec trente-neuf pays africains. Israël a réussi à établir des partenariats économiques avec les pays d'Afrique au sud du Sahara, en particulier dans les domaines de l'agriculture, des métaux précieux, de la technologie, de la téléphonie et de l'énergie. Par exemple, de 1990 à 2008, les échanges entre l'État hébreu et le continent noir sont passé de 430 millions à plus de deux milliards de dollars (Naudé, Perdrix & al, 2009). Mais ces partenariats, noués au

niveau gouvernemental, reçoivent très souvent un accueil mitigé des opinions publiques.

III. Les perceptions et attitudes des opinions publiques en Afrique subsaharienne

Les perceptions et attitudes des opinions publiques en Afrique subsaharienne envers le conflit israélo-arabe sont diverses et complexes, car cette région du monde a des liens historiques et culturels avec les deux belligérants (Barbier & Dorier-Apprill, 1996 : 200-210). Cette situation rend difficile le parti pris pour l'un ou l'autre des protagonistes.

1. La sympathie envers le peuple israélien

Certains Africains éprouvent une réelle sympathie envers Israël en raison d'une histoire commune ou de leur appartenance au christianisme, une religion issue du judaïsme. Les chrétiens évangélistes soutiennent Israël avec beaucoup de ferveur en raison de leur interprétation de la Bible et de leur croyance en la prophétie biblique. D'après eux, la création, en 1948, de l'État d'Israël est une réalisation de la prophétie biblique et un signe de la fin des temps. Ils sont convaincus que le retour des Juifs sur la Terre promise est la condition sine qua non au retour de Jésus-Christ et l'avènement du royaume de Dieu sur terre (Batut, 2013 : 18-25). Le pasteur John Hagee s'appuie sur le passage d'Isaïe 66, 8 qui parle d'une nation naissant en un jour :

« Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils ! »

En outre, les chrétiens évangélistes ont des liens étroits avec les Juifs du fait de leur croyance en la continuité de l'alliance entre Dieu et Israël. Ils considèrent les Juifs comme le peuple élu de Dieu et

défendent mordicus leur droit au retour sur la Terre promise.¹ Néanmoins, il serait important de souligner que tous les chrétiens évangélistes ne partagent pas la même vision sur Israël et que leurs opinions peuvent varier en fonction de leur interprétation biblique et de leurs convictions personnelles. Comme l'affirme le pasteur Jean Noumana, si « Israël est le peuple élu de Dieu, les actes qu'il pose actuellement ne nous obligent pas à le soutenir à tout prix. »² L'ancien d'Église Cosmas Bilana renchérit en disant que : « Si un chrétien doit prendre parti dans ce conflit, c'est uniquement pour rechercher la paix. »³ On comprend pourquoi une partie de l'opinion publique africaine est plutôt sensible à la cause palestinienne.

2. Le soutien à la cause palestinienne

D'autres Africains soutiennent les Palestiniens en raison de leur solidarité avec les peuples opprimés. Par exemple, les Africains qui ont subi la colonisation européenne expriment généralement une sympathie particulière pour les Palestiniens qui vivent également sous le joug de l'oppression coloniale.

Les Africains convertis à l'islam ont également une sympathie particulière pour les Palestiniens, qui sont majoritairement musulmans. En effet, il y a un fort sentiment de solidarité religieuse entre les musulmans du monde entier qui considèrent la Palestine comme une terre sainte et Jérusalem comme une ville sacrée. Les musulmans africains partagent donc un lien spirituel et émotionnel avec les Palestiniens. De plus, de nombreux pays africains à majorité musulmane ont des liens historiques et culturels étroits avec le monde arabe et la Palestine. Ces pays ont souvent soutenu la cause palestinienne lors de conflits passés et ont exprimé leur solidarité envers le peuple palestinien. Enfin, la question palestinienne est

¹ M. Wansi Tchanga, 48ans, juriste, pasteur et coordinateur (région Centre Sud) du Ministère du salut de toutes les familles de la terre, Yaoundé, 12 décembre 2023.

² J. Noumana, 80ans, économiste et théologien, pasteur de la Congrégation baptiste camerounaise (CDC), Yaoundé, 16 décembre 2023.

³ C. Bilana, 70ans, informaticien retraité, ancien d'Église de l'Église adventiste du 7e jour, Yaoundé, 4 décembre 2023.

souvent perçue comme une question de justice et de droits de l'homme. Les Africains musulmans sont sensibles aux souffrances des Palestiniens en particulier en ce qui concerne les violations des droits de l'homme, les restrictions de mouvements et les conditions de vie difficiles auxquelles ils sont confrontés. Selon le Professeur Souley Mane, « Les musulmans africains perçoivent ce conflit comme l'une des plus grandes injustices que l'humanité connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils pensent que ce conflit perdure à cause du soutien inconditionnel des Occidentaux à Israël qui refuse délibérément de mettre en œuvre les résolutions des Nations unies visant à régler ce conflit. »⁴ Cependant, tous les Africains musulmans ne soutiennent pas nécessairement la cause palestinienne de la même façon, leurs opinions variant selon leur contexte géographique, leurs croyances individuelles et leurs expériences personnelles.

D'autres événements ont également influencé les perceptions et attitudes africaines envers le conflit. Depuis des décennies, Israël s'est illustré par la violation régulière du droit humanitaire et des lois internationales, la possession clandestine des armes de destruction massive, des opérations commando dans des pays étrangers pour assassiner des militants palestiniens, des réactions disproportionnées aux différents attentats qu'il subit çà et là. Dans plusieurs pays du monde, des populations n'hésitent plus à manifester, devant les images horribles du déluge de bombes qui s'abat régulièrement sur des Palestiniens fussent-ils femmes, enfants ou invalides. En Afrique du Sud, où l'on a encore en mémoire les rapports très étroits que l'État hébreu entretenait avec le régime d'Apartheid, des foules se sont mobilisées pour apporter leur soutien aux Palestiniens suite aux violents bombardements sur la bande de Gaza entre décembre 2008 et janvier 2009 (Gresh, 2009 : 9). Par ailleurs, le puissant *Congress of South African Trade Union* (COSATU) (« Congrès des syndicats sud-africains », a appelé à boycotter les navires israéliens (*Idem*). C'est dans ce sillage que le Professeur Richard Falk, rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l'homme dans les territoires occupés avait pu dire que

⁴ Souley Mane, 55ans, Enseignant, Imam, Yaoundé, 20 décembre 2023.

« l'État hébreu était en train de perdre la bataille de la légitimité. »
(Anonyme, 2009)

En clair, il apparaît que l'opinion publique en Afrique noire a une vision contrastée du conflit opposant Israël à ses voisins arabes. Cette vision est inhérente aux liens historiques, religieux et culturels qui lient l'Afrique aux deux parties en conflit.

Conclusion

Cette étude avait pour ambition de mettre en exergue les perceptions et attitudes des Africains des pays situés au sud du Sahara vis-à-vis du conflit israélo-arabe, qui, depuis des lustres, tient en haleine l'opinion internationale. Il en résulte que dans cette partie du continent africain, ce conflit est perçu et vécu de manière complexe et diversifiée. En effet, au cours de l'histoire, l'Afrique subsaharienne a joué un rôle diplomatique actif dans cet affrontement, alternant entre les relations avec Israël et une solidarité avec le monde arabe, tout en s'efforçant de rester spectatrice des tensions. Cette double attitude est la traduction de la diversité des positions des États africains, influencés par le désir de préserver leurs intérêts politiques, économiques et historiques face à des protagonistes dotés d'une immensité de ressources. Pour l'essentiel, les gouvernants s'allient avec l'une ou l'autre des deux parties en conflit, au gré de leurs intérêts nationaux. Mais la balance penche de plus en plus en faveur d'Israël qui bénéficie du soutien inconditionnel des gouvernements occidentaux que les États africains évitent de se mettre à dos. Seule la voix du gouvernement sud-africain résonne fortement dans les instances internationales pour défendre les Palestiniens qui ploient sous les bombardements massifs de l'artillerie israélienne. Les opinions publiques, quant à elles, sont sensibles aux exactions commises par les différents protagonistes. Le soutien en faveur de l'une ou de l'autre partie est conditionné par des facteurs religieux, culturels et historiques. En somme, les Africains subsahariens s'indignent face aux crimes orchestrés aussi bien par les Israéliens que par les Arabes, et souhaitent ardemment la concrétisation d'une paix durable dans cette région. Cette paix est-elle possible, lorsqu'on

constate que les terres disputées revêtent, pour chacune des deux parties, une importante valeur spirituelle ?

Sources et références bibliographiques

Anonyme, 2005, « Infiltration israélienne en Afrique », <http://u-blog.net//.France/article/infiltration.html>, consulté le 3 octobre 2020.

Anonyme, 2009, « Israël, État voyou ? », www.jeuneafrique.com, consulté le 25 août 2024.

Association Solidarité Palestine « La correspondance entre Hussein et McMahon », dimanche 24 octobre 1915, <https://www.france-palestine.org>, consulté le 24 août 2025.

Barbier Jean-Claude & Dorier-Apprill Élisabeth, 1996, « Les forces religieuses en Afrique noire : un état des lieux », *Annales de géographie*, t. 105, n°588, pp. 200-210.

Bar-Tal Daniel, 2013, « intractable conflicts : Sociopsychological foundations and dynamiques », *American Behavioral Scientist*, Cambridge University Press, pp. 1430-1453

Battistella Dario, 2006. *Théories des relations internationales*, Presses de Sciences PO, Paris.

Bouché Jean Pierre, 2024. *Palestine, plus d'un siècle de dépossession*, l'édition solidaire/Association Récit Présent, Paris.

Codo, L.C., 1988, « L'Afrique noire et Israël :: inversion d'une dynamique diplomatique », *Politique africaine*, n° 30, pp. 50-53.

Dieckhoff, Alain, 2017. *Le conflit israélo-palestinien : 20 questions pour vous faire votre opinion*, Armand Colin, Paris.

Faber George Stanley, 2017. *A Dissertation on the Prophecies That Have Been Fulfilled, Are Now Fulfilling, or Will Hereafter Be Fulfilled: Relative to the Great Period of 1260 Years*, 2 Vol., Forgotten Books, London.

Failles, Béatrice, 1997, « Révélations sur la coopération nucléaire entre Israël et le régime de l'Apartheid », <https://www.liberation.fr>, consulté le 25 août 2024.

Ferniot Jean, 1994. *Jérusalem, nombril du monde*, Grasset, Paris.

Ficou Moctar, 2018, « Israël compte booster les secteurs de l'eau et de l'agriculture en Afrique », <https://www.vivafrik.com>, consulté le 29 juin 2025.

Filiu Jean-Pierre, 2020, « Il y a cent ans, la France et la Grande-Bretagne se partageaient le Moyen-Orient », <https://www.lemonde.fr>, consulté le 24 août 2024.

Flory Maurice, 1983, « L'accord libano-israélien du 17 mai 1983 », *Annuaire français de droit international*, pp. 137-150, Édition du CNRS, Paris.

Ghérari Habib, 2024. *Le conflit israélo-palestinien : que dit le droit ?*, L'Harmattan, Paris.

Gresh Alain, août 2009, « Regards sud-africains sur la Palestine », *Le Monde diplomatique*, p. 9.

Heungoup Hans de Marie, 2011, « Le BIR et la GP dans la politique de défense et de sécurité au Cameroun. Socioanalyse du rôle présidentiel, des concepts stratégiques et d'emploi des forces », Mémoire de Master en gouvernance et politiques publiques, Université catholique d'Afrique centrale.

Holsti Olavi Rudolf, 1962, « The belief system and national images : A case study », *Journal of conflict resolution*, 6(3), pp. 244-252.

Laurens henry, 1999. *La question de Palestine, Tome premier 1879-1922*, Fayard, Paris.

- 2002. *La question de Palestine, Tome deuxième 1922-1947*, Fayard, Paris.

- 2003. *La question de Palestine, Tome troisième 1947-1967*, Fayard, Paris.

- 2007. *La question de Palestine, Tome quatrième 1967-1982*, Fayard, Paris.

Lescure Jean-Claude, 2018. *Le conflit israélo-palestinien en 100 questions*, Éditions Tallandier, Paris.

Morin Edgar, Naïr Sami & al., 2002, « Israël-Palestine : le cancer », www.lemonde.fr, consulté le 3 janvier 2024

Morin Edgar, 2006. *Le monde moderne et la question juive*, Éditions Seuil, Paris.

Nasser Gamal Abdel, 20 août 1956, « Discours de Gamal Abdel Nasser (26 juillet 1956) », *Écrits et discours du colonel Nasser*, Paris, La Documentation française, n°2206, pp. 16-21.

Naudé Pierre François, Perdrix, Philippe & al, 2009, « Israël et l’Afrique : le business avant tout », www.jeuneafrique.com, consulté le 3 juillet 2017.

Ntuda Ebodé Joseph Vincent, 1999, « De la politique étrangère des États africains, rupture et continuité d’une diplomatie contestée », *African Journal of International affairs*, Vol.2, n°1, pp. 62-96.

Pironet Olivier, avril-mai 2008, « Israël face à ses voisins (1948-2008) », <https://www.monde-diplomatique.fr>, consulté le 22 mars 2024.

Salingue Julien, 2015. *La Palestine des ONG : entre résistance et collaboration*, La fabrique, Paris.

Sources orales

Bilana Cosmas, 70ans, informaticien retraité, ancien d’Église de l’Église adventiste du 7e jour, Yaoundé, 4 décembre 2023.

Noumana Jean, 80ans, économiste et théologien, pasteur de la Congrégation baptiste camerounaise (CDC), Yaoundé, 16 décembre 2023.

Souley Mane, 55ans, Enseignant, Imam, Yaoundé, 20 décembre 2023.

Wansi Tchanga Magloire, 48ans, juriste, pasteur et coordinateur (région Centre Sud) du Ministère du salut de toutes les familles de la terre, Yaoundé, 12 décembre 2023.

Reading Comprehension as a Difficulty to Perform the Writing Tasks: Case Study of 3^e Learners in Côte d'Ivoire

Franck Yao Kan DOUFFI

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

Abstract

Writing is part of the English common tests, mock exams and the national examinations. It requires fourth form learners to produce coherent texts. However, we observed that 3^e learners encounter many difficulties in dealing with this task. One of the major difficulties identified is reading comprehension of the writing tasks. The current study purports to answer the following question: To what extent can the analysis of the reading comprehension difficulties help fourth form learners perform better the writing tasks? In the light of that question, it is clear that the objective of this study is to identify the difficulties of 3^e pupils in reading comprehension to make suggestions to improve their performance on writing tasks. To achieve this objective, data were collected through observation, interview and the method of error analysis. The study revealed that learners of fourth form encounter many difficulties in reading comprehension and these difficulties impact their performance on writing. To remedy this situation, our suggestions are the following: Teaching the four-macro skills from 6^e to 3^e; providing tasks that are closely related to the realities of the learners so that they can understand them; emphasizing the teaching of the alphabet in the first form; and incorporating many reading comprehension practices in the classrooms.

Key words or expressions: reading comprehension-difficulty-writing tasks-teachers-learners

Résumé

L'expression écrite est une partie du sujet d'Anglais en 3^e lors des devoirs communs, examens blancs et examen national. Cette partie invite les élèves de 3^e à produire un texte cohérent. Cependant, nous avons observé que les élèves de 3^e ont beaucoup de difficultés à faire cette tâche. L'une des difficultés identifiées est la lecture et compréhension des tâches d'expressions écrites. La présente étude vise à répondre à la question suivante : Dans quelle mesure l'analyse des difficultés en lecture peut aider les élèves de 3^e à faire les tâches d'expressions écrites? De cette question, il est clair que l'objectif de cette étude est d'identifier les difficultés en lecture des tâches afin de faire des suggestions pour aider les apprenants à faire l'expression écrite. Pour atteindre cet objectif, nous avons collecté des données à travers l'observation, la méthode d'analyse des erreurs et l'interview. Les résultats ont révélé que les élèves de 3^e rencontrent des difficultés en lecture et cela impacte leur performance en

expression écrite. Pour remédier la situation, nos suggestions sont les suivantes : Enseigner les quatre habiletés de la 6^e à la 3^e ; donner des tâches proches des réalités des apprenants afin de les comprendre, insister sur l'enseignement de l'alphabet en 6^e and pratiquer beaucoup les exercices d'exploitation de texte.

Mots or Expressions Clés : lecture et compréhension- difficulté-expression écrite-apprenant-enseignant

Introduction

In Côte d'Ivoire, English is taught as a foreign language. Its teaching starts officially in the first form. Ivorian schools expose the learners to the mastering of the four macroskills: listening, speaking, reading and writing. This means that teaching and learning of the English language aims at making learners able to communicate with any person speaking English either orally or writing; to exploit written texts in specific English, and to operate with success in professional situations where English is used as language of communication.

To check the level of progress of the learners, formative and sommative evaluations constantly take place. The evaluations they are submitted to, depend on the level of the learner. Thus, in the process of evaluation, the fourth form pupils have a three-parts tests during common tests, mock exams and the national examination. The first part is entitled "Reading Comprehension". It consists of a text study where learners are asked to perform exercises like multiple choice, and matching. That part counts for eight (8) points. The second part, called "Language in Use" is worth six (6) points and verifies learners' lexical and grammar competence. The third and last part is called "Writing" where learners are required to produce texts and is worth six (6) points.

Unfortunately, we observed that they are not influenced by this marking scheme. The pupils of fourth form focus on the "Reading Comprehension" and the "Language in Use" parts at the expense of the "Writing" part. Indeed, from my experience as a teacher of English, we noticed that many of these learners face difficulties in performing the writing tasks because they are unable to read and comprehend the tasks. Aware of their difficulties, some developed negative attitude toward writing. Thus, during English tests, they skip that part, they copy the task or they copy the whole text. As the

situation is alarming and goes against one of the main objectives of English language teaching in the Ivorian secondary schools, namely the ability to write, we decided to make an investigation into the issue. Consequently, this work purports to provide an answer to the following question: To what extent can the analysis of the reading comprehension difficulties help fourth form learners perform better at the writing tasks? From this question, it is clear that the objective of this study is to identify the difficulties of 3^e pupils in reading comprehension to make suggestions to help them perform better the writing tasks. To reach such an objective, the survey is divided into three parts. First, literature review and theoretical foundation of the study. Second, the research design and the presentation of the data. Finally, the interpretation of the results and Suggestions.

1. Literature Review and Theoretical Foundation

1.1. Reading as a Barrier to effective writing tasks

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2002) considers reading as the process of recognizing written or printed words and understanding their meaning. From this definition, we understand that reading consists of recognizing words and understand their signification. In the process of dealing with writing tasks, reading constitutes a barrier to effective writing tasks. To put it in other way, reading appears as an obstacle to perform writing tasks for fourth form learners. The majority of the 3^eme learners are incapable of reading the tasks of writing they are submitted to and this impacts their performance on writing. This means that the fact that fourth form learners are unable of reading the writing tasks prevents them from doing the tasks. This idea is supported by J. Anderson (1982) when he says: “poor readers reveal syntactic lacks in the written language”.

1.2. Comprehension as an obstacle to effective writing tasks

Comprehension is the ability to understand, reflect on, and learn from what is read. It can also be perceived as a process of making sense of words, sentences and connected text. It occurs when new information interacts with the old information that has already been stored in the memory. L. T. Harris and R. Hodges (1995, p. 207) consider comprehension as “intentional thinking during which meaning is

constructed through interaction between text and reader”. As for L. Pardo (2004), it is a process in which readers construct meaning by interacting with text through the combination of prior knowledge and previous experience, information in the text, and the stance the reader takes in relationship with the text. It can be deduced from what is said above that the comprehension process is materialized by an interaction between the reader and the written text. This interaction is motivated by the search for meaning or understanding of the message conveyed by the writer.

Comprehension appears as a problem for fourth form learners when performing the writing tasks. In fact, in the process of text production, understanding a task is crucial. In other words, along with reading, the comprehension of the tasks is important in the production of texts. Comprehension in this context operates at two levels: understanding the information and the instruction. So, it is important to understand the task because it allows for planning the goal setting and strategy selection in the writing process. In this study, the learners have significant problems to understand the writing tasks. This means that they don't comprehend the information as well as the instruction. This difficulty in task comprehension stems from learners' limited vocabulary and their inability to recognize words within the tasks; that is to say, a good vocabulary is important to perform the tasks. Wilkins in Thornbury (2004, p.13) illustrates this well when he says that without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed.

1.3. Relationship between Reading Comprehension and Writing skill

“We do not learn to write by writing, but rather by reading” (Krashen 1984). This means that reading and writing are interrelated. Reading allows one to expand vocabulary. In this line of thought, Williams (2003, p.166) suggests that for Krashen writing is acquired through reading but not necessarily through listening. Reading comprehension and Writing are different types of skills, however, there is a strong relationship between them, and both complement each other. They are called literacy skills and are said to be two skills that mirror each other. Moreover, Krashen (1984) declares that it is reading that gives the writer the “feel” for the look and texture of reader-based prose

(cited in Kroll, 1990, p.88), which means that the reading skill give the writer the sense of prose. In other words, the sense of the writer when he/she writes prose Stotsky (1983) founds the following: The better writers tend to be better reader, better readers read more than poorer writers, and better readers tend to produce more syntactically mature writing than poorer reader. That means that when the students read more, they writing will be better. In such a context, one can say that reading remains an important aspect of developing competence in writing. From this, it can be said that reading is a contributing factor in developing students writing ability. Thus, it would be difficult for a learner who doesn't know how to read and to write.

1.4. Theoretical Foundation

The cognitivist theory attempts to explain human behaviour by understanding the thought process. It theorizes about the role of mental activities in human behaviour, arguing that our behaviour is not simply a response to environmental stimuli, but rather a result of our cognition. It was developed as a reaction to the spread of behaviorism, and its development is famous with the term "cognitive revolution", an intellectual movement in the 1950s that began with what are known collectively as the cognitive sciences. Cognitivism is considered more appropriate for explaining complex forms of learning such as reasoning; problem-solving, information-processing. This is so because it puts emphasis on mental structures, hence its relevance when it comes to reading skill. In other words, cognitivist theory has implications for understanding students reading difficulties in that Reading comprehension of the writing tasks depends on the execution and integration of many cognitive processes (P. Kendeou and G. Trevors, 2012; P. Kendeou et al, 2011).

Indeed, understanding a sentence or set of sentences in a given text generally involve different cognitive operations. One must visually process the individual words, identify and access their phonological, orthographic, and semantic representations, and connect these representations to form an understanding of the underlying meaning of the sentence. Likewise, to comprehend a text as a whole, the reader needs to process and connect individual idea units, resulting in the construction of a coherent mental representation of the text. To put it briefly, reading involves many cognitive processes. Consequently,

cognitivist theory has great potential to improve our understanding of difficulties in reading comprehension. From what precedes, one can assume that this study is enrooted in the cognitivist theory.

2. Research Design

2.1. *The context of the study*

The study is a case study for it focuses on the learners of fourth form. In fact, the choice of this level is justified by some motivations. On the one hand, these learners have been learning English for 4 years and for more than four years for others. They are all at the end of the first cycle. Thus, they are supposed to have some linguistic background to write in English; knowing that one of the objectives in teaching English in Côte d'Ivoire is to make the Ivorian learners capable of writing at the end of the first cycle. On the other hand, the researcher has decided to work on this level because he is a teacher of English working in the fourth form classes for about 7 years. During these years he constantly marks the papers of these learners during common tests, mock exams and the national examinations.

The investigation is carried out in secondary schools to identify the reading comprehension difficulties of 3^e pupils in order to make suggestions to improve their performance on writing tasks. To achieve this objective, the researcher intends to collect the opinions of learners in the Ivorian secondary schools. However, collecting the views of all the pupils of 3^e in Côte d'Ivoire seems impossible; for this reason, we decided to focus the study on the learners at Lycée Moderne Niellé. We focused the study at Lycée Moderne Niellé for a number of reasons: First, as a teacher of English, I am in service at Lycée Moderne Niellé. Second, the learners of 3^e at Lycée Moderne Niellé share many characteristics with the other learners in Côte d'Ivoire. In fact, 3^e learners at Lycée Moderne Niellé are aged between 12 and 18. All the learners learn English as a foreign language and they are from diverse socio-economic families. As far as the teachers are concerned, the researcher has decided to involve some of them. Thus, the views of some teachers from different teachers in the Ivorian secondary schools have been collected. We have decided to include some teachers because we cannot get in touch with all the teachers of English in Côte d'Ivoire.

2.2. Procedure of Data Collection

During this study, I adopted the technique of triangulation which allowed me to collect data from different perspectives. The use of triangulation in conducting a research is important for the accuracy, validity, and reliability of the results. Indeed, using multiple methods is necessary in gathering evidence and evaluating the findings because no one source can perfectly provide adequate data about a certain phenomenon or subject. In this context, J. Creswell (2008, p.62) views the mixed method designs as “procedures for collecting, analyzing, and mixing both quantitative and qualitative data in a single study or a multiphase series of studies”. A mixed method gives deeper insights and more understanding of a specific research issue than does a single, individual method A.Tashakkori & C.Teddlie (2003). Thus, the instruments used for the investigation were observation, error analysis method and interviews. It was neither convenient nor practical to use the general population in this study. Therefore, I chose to work with a sample. The target population in this study is more or less homogenous in the sense that all of the learners learn English as foreign language; their learning environment is dominated by French the official language and local languages. In the course of this study, the researcher involved 35 learners randomly selected in 3^e at Lycée Moderne Niellé who were interviewed. As for the teachers, 30 of them were selected purposely from different schools for the interview.

2.3. Research Techniques

To carry out this study, we used the observation, an interview and the method of error analysis as the instruments of data collection. The choice of these three instruments is motivated by some reasons. In the conduct of this study, we started with the observation. The observation is a data collection instrument in which the researcher is present on the ground. It consists in watching during a given period behaviour, events, in order to memorize and record behaviour and events what is taking place within a given period. In this regard Cohen et al state that:

The distinctive feature of observation as a research process is that it offers an Investigator the opportunity to gather “live” data from naturally occurring social situations. Thus, the researcher can observe

directly what is going on *In situ* rather than working on second-hand information. Cohen et al, (2007, p.39)

It was the first step and consisted of paying attention to the attitudes of learners towards writing tasks. In fact, as a teacher of English, we made two different remarks as far as the attitudes of learners are concerned when it comes to performing the writing tasks. The first remark is that when the activity is done in the classroom under the guide of the teacher who explains the tasks, learners perform the writing tasks. Unfortunately, when they are left by themselves during tests or exams, the majority of the learners do not touch this part of the English test.

In the conduct of this study, after the observation, we resorted to the method of error analysis. Concretely, it has consisted in submitting texts to 35 learners for reading. These learners were selected in different classes of 3eme at Lycée Moderne Niellé. During these sessions of reading, many mistakes were made by the learners and the most frequent were retained. The objective was to see the common mistakes that these learners make when reading. Second, identify the origin of these mistakes and analyze them to see how they impact their production.

From what we observed interview, we decided to interview the learners and teachers to collect their opinions and gain deeper insight into that situation. Cohen et al. (2007, p.8) describes an interview as “a verbal communication between the interviewer and the interviewee, used to gain important information about a particular topic”. This permits to better understand some attitudes and reactions seen during the observation. In fact, during the interview, the participant expresses his/ her perceptions, interpretations and experiences. The interview guide we used was semi-structured for the responses of the interviewees called for some sub-questions that helped us get the more specific information we expected. The interview of the learners was conducted at Lycée Moderne Niellé with 35 pupils. These learners were selected randomly in the 3eme classes at Lycée Moderne Niellé with whom we have been working since the beginning of the academic years. As far as the interview with teachers is concerned, it involved 30 teachers of English from different schools in Côte d’Ivoire and it has been done by telephone.

3. Presentation and Analysis of the Data

As indicated in the methodological part, the data for this study were collected through observation, the interview and error analysis method. Therefore, the analysis of these data is presented as follows: The analysis of the data from the learners' interview, then the analysis of the data from the teachers and end up with the analysis of the errors.

3.1. Analysis of the Data from the Interview of the Learners

Q1: Do you think that reading comprehension is a difficulty you face to produce texts during an English test?

The objective of this question was to understand if fourth form learners share our observation that reading comprehension difficulties hinder their engagement with writing tasks. This was confirmed by all the 35 learners. Interviewees consistently highlighted reading comprehension as a significant challenge in approaching writing assignments. They emphasized that their inability to fully grasp the instructions prevents them from undertaking the tasks.

Q2: How can you explain these problems in reading comprehension of the writing tasks?

According to the participants, the main reasons for their difficulties in reading the writing tasks are threefold: In fact, in general the interviewees pointed out their difficulty in mastering the English alphabet. Second, the lack of practice with reading activities in the classrooms and the difficulty in pronouncing and recognizing words. Additionally, they pointed out a lexical problem. In fact, according to the respondents the texts, they are submitted to contain words beyond their knowledge. This means that, the participants denounce the fact that they are unable to read the tasks because sometimes these tasks contain vocabulary, they are not familiar with.

Q3: What do you suggest to solve your problem?

To solve the problem of reading comprehension and be able to perform the writing tasks during the English tests, learners' suggestions are the following: They want teachers to insist on the teaching of the alphabet,

practice many activities of reading comprehension; they also want teachers of English to teach them pronunciation.

3.2. Analysis of the Data from the Interview of Teachers

Q1: Do your pupils face reading comprehension problem during the writing tasks?

The objective of this question was to know if the teachers of English think that reading comprehension is one of the main problems preventing learners of fourth form from performing the writing tasks. In general, all those teachers recognize that the pupils of 3^e don't do the writing tasks because they face problem in reading comprehension. Some of them continue by saying that the situation is too serious that those learners developed bad attitude toward writing.

Q2: How can you explain these difficulties in reading comprehension?

To the question about the main cause of this situation, the teachers think that one of the root causes is reading. They support the idea that learners are incapable of reading the tasks they are submitted to. In addition, they pointed out other reasons to explain this problem. According to the interviewees, alongside the problem of reading, there is also the issue of task comprehension. They deplore the fact that learners in general even if they try to read, unfortunately they don't understand the activity. They put forward many reasons that can explain the difficulty of those learners in reading the writing tasks. In fact, for them, the pupils of 3^e are unable to read the writing tasks because, first the reading skill is hardly taught from the first form to 3^e; second, the teaching method is not in correlation with the way learning are evaluated; and third, some teachers have difficulty mastering the teaching approach in use.

Q3: Are the tasks adapted to the level of the learners?

The objective of this question was to know whether the tasks are difficult or not. The tasks, learners of 3^e have to perform is composed of an information and an instruction. So, in asking this question, we want to know if the vocabulary words used in these tasks are not beyond the level of the learners. All the respondents answered by 'Yes'. Through this response, we understand that the participants support that the tasks that learners have to read and perform are

adapted to the level of the learners. This answer of the respondents can be explained by some reasons. The first justification is that the tasks are about the themes they studied in the classrooms. Very often they are communicative activities performed during the lesson which are turned into tasks to produce texts.

Q4: What do you suggest to cope with the problem?

The interviewees' offered numerous suggestions for improving the situation. First, the participants proposed teaching language skills in an alternative way. Suggesting a departure from the traditional teaching order of speaking-writing-listening, and reading from 6^e to 3^e. Second, they suggested a change in the teaching methodology, proposing a text exploitation based approach. Third, they insist on the importance of in-class practice.

3.3. Analysis of the Mistakes of the learners

Table: Category of Mistakes made by learners in reading

Types of Errors	Number of Learners	percentage
Articles	05/ 35	14.28%
Linking-words	32/ 35	91.42%
Pronunciation	35/ 35	100%
Adjective	10/ 35	28.57%
Pronouns	30/ 35	85.71%
Prepositions	25/ 35	71.42%
Prefixes	28/ 35	80%
verbs	32/ 35	91.42%

This table recapitulates the common mistakes that learners make in reading texts. According to the results presented in the table, the learners of fourth form to whom we submitted the texts to, 05 out of 35 of them representing 14.28% have difficulties in reading articles. The table demonstrates that when reading, 32 respondents representing 91.42% encounter difficulties to read linking words; 100% of the participants, meaning that all the respondents have problems to pronounce the words. As far as the adjectives are concerned, 10 of the participants representing 28.57%. For the

pronouns, out of 35, 85.71% representing 30 of the participants have problems to read pronouns. It also indicates that 71.42% encounter difficulties to read prepositions, 80% are incapable of reading prefixes and 91.42% face problems when reading verbs.

4. Interpretation of the Results

4.1. Interpretation of the Qualitative Results

My interpretations of the results obtained from data obtained are the following. Through the observation of the different attitudes of the learners toward the writing tasks, we come to the conclusion that the fourth form learners after more than three years of learning English have serious problem with writing tasks during the tests. In fact, the observation has allowed us to see that the fourth form learners have a negative attitude toward the writing tasks. In general, they just skip this part, copy the tasks or copy a part of the text. As the situation is alarming, we put forward the hypothesis that the learners of 3^e have such attitudes because they cannot read the tasks, or for those who can read unfortunately do not understand the tasks. This observation has been confirmed through the interviews that we have conducted with some teachers of English and the learners. In fact, according to the results of the interview that we have conducted with both teachers and learners, all the participants recognize that text production remains a real problem.

Thus, almost all the interviewees have confirmed that reading comprehension is one of the main difficulties. Thus, according to the learners, their incapability of reading the writing tasks is due to the fact that they do not practice enough activities of reading and they don't also master the alphabet. As far as the teachers are concerned, they attribute the difficulty of learners to read the writing tasks to the fact that the reading skill is hardly taught in the first cycle. The explanation that we can give the reasons mentioned by both learners and teachers is the following: The reading skill in the program from 6^e to 3^e is the last skill to teach.

Indeed, in the progression of the first cycle, we have eight (8) units going from speaking to reading the last skill. However, it has been observed that most of the teachers of English don't finish the program in the previous classes. This means that in general, the pupils arrive in

3^e without being taught the reading skill. This situation impedes many of those learners from practicing reading until they get into 3^e. This raises the following questions. How can one read a task correctly if he/she has never been taught? How can a learner perform a test if he/she can't read and cannot understand the given tasks? This problem leads some learners to copy the text, the tasks or write nothing.

The interviewees' suggestions to remedy the situation are the following: First, they suggest varying the teaching of the four macro skills from 6^e to 3^e. This means that if the first skill is speaking in 6^e, we can start with Reading in 5^e, with Listening in 4^e and with Writing in 3^e instead of always following the order like speaking-listening-writing and reading. For them, in so doing we can give the opportunity to the pupils to practice reading before they get to 3^e. Second, they also suggest the teaching of the alphabet and pronunciation so that learners can be autonomous in reading.

4.2. Interpretation of Quantitative Results

The analysis of the results presented in the text above confirmed that fourth form learners encounter difficulties in reading English texts in general and writing tasks in particular. In fact, according to these results, the difficulties encountered by the 3^eme learners are at different levels and they can be grouped into two categories. The most frequent difficulties are related to vocabulary and grammar. As far as the vocabulary related challenges are concerned, the statistics in the table demonstrated that fourth form learners have problems in pronunciation of the words and words recognition. This is observable in their reading through the mispronunciation of words in the texts they were submitted to. As for the grammar difficulties, they are numerous; these learners have problems to read verbs, pronouns, adjectives, prefixes, prepositions and linking words. The question which is worth asking is what is the origin of these mistakes?

The origins of these common mistakes are diverse. Indeed, the fact that 3^eme learners are incapable of pronouncing words, reading articles, linking-words, adjectives, pronouns, prefixes, prepositions and verbs can be explained by various reasons. One of the first reasons accounting for that situation is the fact that the alphabet of English is not mastered by many of the learners. Another reason is the fact that with the new approach in use, grammar is taught inductively, so in the

context like ours where English is taught as a foreign language, it is difficult for the learners of fourth form to know these words. From these explanations, it is clear that all the conditions are gathered so that learners of fourth form cannot read. How do these mistakes impact their performance on writing?

The mistakes made by the learners hinder their performance on writing tasks and they can be explained by some reasons. First, because there is a real relationship between reading comprehension and writing skill. Indeed, a good reader enriches his/her vocabulary which can allow him/her to understand the tasks and also be well equipped with background to produce texts. Second, the fact that the fourth form learners are incapable of reading these words can prevent them from understanding the writing tasks. This means that, as they cannot read these words, if they encounter them in a task, they could not comprehend it in order to perform it. The last point is that, the majority of these mistakes are related to vocabulary and grammar. Thus, having difficulties in vocabulary and grammar mean impossible to writing because writing is a mixture of vocabulary and language structure.

5. Some Ideas to Help Learners in Reading Comprehension to Perform Writing Tasks

The results of the investigation have confirmed the idea that learners struggle with writing tasks due to reading comprehension difficulties. Thus, to improve this situation, basing on our experience as a teacher of English in the Ivorian secondary schools, our suggestions are the following: There is not effective teaching without a needs analysis, so we believe that individual teachers should carry out needs analysis in their own classroom to address their students' needs in reading comprehension. This will increase interest and motivation in reading. It has been observed that word recognition is of one the problems that impedes them from understanding the tasks. Therefore, any teaching practice that can enhance the active participation in activities is welcomed. Thus, we suggest giving learners the tasks which are close to their daily realities, as this can help them know what the tasks are about. In other words, even though with the advent of globalization, learners are expected to know about world realities, they should be given writing tasks dealing with themes

close to their realities. This can allow them to recognize words and comprehend the tasks.

Conclusion

The aim of this study was to identify difficulties in reading comprehension to suggest ways to help fourth form learners with writing tasks. Identifying difficulties of fourth form learners in reading comprehension to better perform writing tasks will help them be professionally productive where written English is required. This would help the learners of 3e communicate in English in this globalized world. Thus, the main research question was formulated as follow : Considering the importance of the production of text in the English test and the learners' difficulties in reading comprehension, I wonder : To what extent can the analysis of the difficulties in reading comprehension help learners of fourth form perform the writing tasks? To gain more insight into the issue, I drew upon the opinion of teachers of English, learners and my personal experience as a teacher of English working in the Ivorian secondary schools for more than five years. The research consisted of an investigation of the situation through the use of observation, error analysis method and interviews. The discussions with interviewees and the texts submitted to reading confirmed the idea that reading comprehension is a difficulty that prevents learners from completing writing tasks. The reasons explaining this difficulty are varied. From the teachers' side, they pointed out the fact that reading is hardly taught in the first cycle and the method of teaching is not in correlation with the method of evaluation. For the learners, they primarily cited not knowing the alphabet and not practicing reading comprehension activities in the classroom. To improve the situation, some suggestions are put forward: the teaching of the four macro skills in an alternative way from 6^e to 3^e, giving tasks which are closed to the realities of the learners so that they can understand them, insisting on the teaching of the alphabet in the first form and conducting many practices in the classroom.

Bibliography

ANDERSON John, 1982. *Language Form and Linguistic Variation: Papers dedicate to Angus*

McIntosh, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam.

COHEN Louis et al, 2007. *Research Methods in Education*, University, 6th Edition, London, Routledge Falme.

CRESWELL John, 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.), Los Angeles, Sage.

HARRIS Lester Theodore and HODGES Richards, 1995, *the Literacy Dictionary: The Vocabulary of Reading and Writing*, Newark, International Reading Association

KENDEOU Panayiota and GREGORY Trevors, 2012. “Learning from Texts we Read: What does it take?” In M. J. Lawson & J. R. Kirby (Eds.), *The Quality of Learning* (pp. 251–275), Cambridge University Press.

KENDEOU Panayiota, MUIS Krista and FULTON Sandra, 2011. “Reader and Text Factors in Reading Comprehension Processes”, In *Journal of Research in Reading*, 34 (4), pp.365-383.

KRASHEN Stephen, 1984. *Writing Research: Theory and Application*. Oxford: O.U.P

KROLL Barbara, 1990. “Teaching Writing in the ESL Context” *Celce-Murcia* 245- 62, Cambridge CUP

PARDO Laura, 2004. “What Every Teacher Needs to Know About Comprehension”, In *The Reading Teacher*, Vol. 58, N°3, pp. 272 à 280

RUNDELL Michael, 2002. *Macmillan English Dictionary for Advanced Learners*, Oxford, Macmillan Education.

STOTSKY Sandra, 1983. “Research on Reading/Writing Relationship: A Synthesis And Suggested Directions”. *Language Arts*, 60.5:627-42

TASHAKKORI Abbass & TEDDLIE Charles, 2003, *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, United Kingdom, London

THORNBURY Scott, 2004. *HowTo Teach Vocabulary*. London. Longman

WILLLIAMS James, 2003. *Preparing to Teaching and Practice*, (3 rd Edition)

Gestion des ressources communes et conflits patrimoniaux entre agriculteurs et éleveurs à Garoua-Boulai (frontière Cameroun-RCA)

Gaëlle Gertrude FOUTSOP,

*Doctorante en Sociologie/Université de Dschang-Cameroun,
gaellefoutsop@gmail.com
(00237) 698380690*

Vivien MELI MELI

*Maitre de conférences/Université de Dschang-Cameroun,
vivienmeli@gmail.com
(00237) 699610480*

Résumé

Le patrimoine est une configuration sociale et historique. Il est assimilé à un héritage transmis par les ancêtres pour s'assimiler au passé d'un groupe socioculturel. Garoua-Boulai une localité emblématique des défis et des opportunités que représentent les zones transfrontalières, et connaît une perturbation dans la quiétude de son climat social du fait des affrontements récurrents entre les agriculteurs et les éleveurs. Elle est un carrefour d'échanges économiques et culturels, et le théâtre d'une interaction complexe entre les différents modes de vie et d'exploitation des ressources agricoles et pastorales. Cette coexistence devrait être synonyme de richesse et de complémentarité, mais trop souvent marquée par des tensions et des conflits récurrents. Dans une approche qualitative à travers un échantillon de 60 enquêtes, cet article analyse les causes de conflits autour des ressources communes. Les résultats mettent en évidence la complexité des conflits, qui sont liés à la fois à des causes structurelles (pression démographique, rareté des ressources, facteurs fonciers) et à des facteurs conjoncturels (sécheresse, insécurité transfrontalière). Ils soulignent l'importance des mécanismes traditionnels, mais aussi leurs limites face à la complexité croissante des conflits et ceux modernes souvent perçus comme inefficaces ou inadaptés, et qu'il est nécessaire de renforcer la coordination et l'intégration des différentes approches. Ainsi, cet article a insisté sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des conflits, à promouvoir une gouvernance locale transparente et inclusive, à sécuriser les droits fonciers, à améliorer l'accès aux services de base et à lutter contre les discriminations.

Mots-clés : Gestion des ressources communes, conflits patrimoniaux, participation communautaire, gestion durable, Garoua-Boulai.

Introduction

La problématique de la gestion des ressources naturelles perçues comme « biens communs », est d'un intérêt mondial, aussi bien du point de vue stratégique que scientifique, particulièrement en contexte de la rareté des ressources due aux changements et de la variabilité du climat et de la promotion des mécanismes de résolution des conflits en général et socioprofessionnels en particulier. Du point de vue scientifique, Ostrom questionnait déjà des grilles de lectures permettant d'apprécier les défis de la gestion collective des ressources naturelles et ses effets sur l'environnement global. Matérialisée métaphoriquement par « la tragédie des biens communs » ou encore « la logique de l'action collective », ces grilles de lecture permettent d'illustrer les problèmes auxquels sont confrontés les individus lorsqu'ils tentent de réaliser des bénéfices collectifs. Ces conflits sont sporadiques, récurrents sous-tendus par de nombreux facteurs liés à la mobilité humaine tels que l'élevage transhumant, la présence des réfugiés centrafricains et des déplacés internes ; au partage des ressources naturelles ou communes tels que les pâturages, les terres agricoles, les réserves forestières classées ou traditionnelles, les zones de chasse traditionnelle, les concessions minières et les ressources hydriques ; et aux modes d'exploitation des ressources pour la production.

La ressource commune est l'une des causes de plusieurs conflits et son utilisation excite les comportements conflictuels provoquant évidemment des dommages aux groupes impliqués (Even-Zohar, 2018). La divagation des animaux est un phénomène courant dans les milieux ruraux et même urbains. Elle occasionne des dégâts sur les cultures et est source de conflits réguliers et parfois sanglants entre agriculteurs et éleveurs. Ce problème brûlant parfois Garoua-Boulaï de par l'effectif du cheptel relativement élevé, est une ressource en pâturage rare et où d'importants mouvements de bétail existent. Le défrichement des terres pour l'agriculture entraînant la réduction des aires de pâturage participe également à l'entretien des conflits. Les brigades de gendarmerie, les mairies sont régulièrement sollicitées

pour arbitrer les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ceci suscite la "médiation patrimoniale par récurrence comme étant une méthode de résolution des conflits d'usage initiée dans les années 1990 et visant à atteindre une gestion durable des ressources naturelles dans les pays en développement (Olivier, 2009).

UNHCR (2016 : 8) reprenant (Seignobos, 2003) sur l'explosion démographique, l'aridité des sols ainsi que l'absence d'opportunités d'emplois ont poussé de nombreux éleveurs de l'Est vers le Nord. Cet afflux de populations et d'animaux accroît la saturation et la pression sur les ressources foncières ou espaces de pâturages. Ces déplacements concourent également à la multiplication des conflits du fait des dégâts champêtres et de la compétition pour l'accès aux parcours tels que les corridors ou couloirs de passage des bêtes et même pour l'accès aux services publics de base comme l'eau, la santé, l'éducation et bien d'autres. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents et se soldent très souvent par des affrontements à armes blanches entre les communautés, avec des pertes en vies humaines et du bétail ainsi que la destruction des cultures. Face aux dégâts sur les cultures que par la mise en culture progressive des parcours de transhumance par les agriculteurs, entravent les parcours de transhumance des pasteurs. Également, des conflits surviennent entre eux le long des cours d'eau où les animaux s'abreuvent lorsqu'ils sont en pâturage ou hors de leurs territoires d'attache. Un autre conflit entre éleveurs et agriculteurs est lié aux blessures sur les animaux causés par les agriculteurs dans les champs ou à leurs abords. Par ailleurs, de manière indirecte, les conflits et rivalités entre les autorités traditionnelles affectent les consensus que ces dernières pouvaient trouver pour mieux résoudre les conflits et les prévenir.

Généralement, les éleveurs estiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés par le cadre réglementaire et juridique actuel de résolution des conflits, qui selon eux, privilégie les agriculteurs. Au Cameroun, l'instance en charge de la résolution des conflits est la Commission consultative, établie par décret n°78/263 du 03 septembre 1978, fixant les modalités de règlement des litiges agropastoraux, dirigée par le sous-préfet d'arrondissement et composée de représentants d'agriculteurs et d'éleveurs au niveau communautaire et administratif. En cas de conflit au niveau local, la Commission

consultative doit normalement se déplacer pour constater les dégâts de champ ou l'objet du conflit et fixer une indemnisation, en fonction d'un barème établi à l'échelle nationale, par décret également.

1. Méthodologie

L'étude s'inscrit dans une orientation essentiellement qualitative. Les données sont contenues dans des sources documentaires, des entretiens réalisés auprès de 40 enquêtés choisies au moyen de la technique non structurée de sondage en « boule de neige ». Le choix de Garoua-Boulaï à pour arbitraire le fait que la plupart des éleveurs viennent beaucoup plus de la RCA (République Centrafricaine). Aussi, cette zone frontalière constitue l'une des principales bases agropastorales au Cameroun. Elle est la porte d'entrée des éleveurs (sédentaires et transhumants) et le point de départ des conflits agropastoraux. Les données recueillies auprès des autorités traditionnelles et administratives, des responsables de la société civile, des agriculteurs et des éleveurs gravitent autour des entretiens approfondis et des focus groups discussions avec (les femmes, hommes et jeunes), ont permis de mieux appréhender les types, les manifestations et les mécanismes leur de gestion à travers la théorie de la quotidienneté.

2. Cadre conceptuel et théorique

Le cadre conceptuel prend en compte les deux grands concepts de la recherche. Il s'agit de la gestion des ressources communes et les conflits agro-pastoraux.

2.1. *Gestion des ressources communes*

La gestion signifie action ou manière de gérer, d'organiser quelque chose. La gouvernance des ressources communes est un ensemble de richesses, de biens produites et exploités au sein d'une communauté. Aussi, c'est l'ensemble de dispositions visant à protéger et à améliorer le milieu naturel en vue de leur exploitation rationnelle. Elle est une gestion qui permet à ces biens de se renouveler et d'être conservées de manière pérenne sans être menacées par la surexploitation. L'observation s'est faite sur le PNUE (2022) qui, classe les ressources agricoles et pastorales parmi les ressources de subsistance. C'est dire que, les ressources agricoles se réfèrent ici aux

espaces agricoles ou zones de cultures exploitées tandis que celles pastorales renvoient au plan d'eau (fleuve, rivière, lac) et aux espaces arbustes, représentent la source principale d'alimentation du bétail. Elles correspondent aux savanes herbeuses et arbustives. Alors, l'exploitation de ces ressources agricoles et pastorales se traduit par des activités qui peuvent être appréciées sous l'angle socioéconomique, culturel et même spatiotemporel.

Ainsi, en plus de l'État, on a les communes et les communautés locales (agriculteurs et éleveurs), à travers les ressources communales et communautaires sont considérées sur le plan formel, comme des acteurs de conflits et de leur gestion. Par ailleurs, les ressources naturelles étant considérées comme des biens communs sous surveillance mondiale, de nombreux partenaires internationaux et des ONG environnementales rentrent en compte dans leur gestion (Smouths, 2001). Cette « dynamique d'acteurs » (Milot et Lepage, 2009) offre un champ spécifique d'interactions dans la gestion des forêts au Cameroun.

Du côté européen, portée par l'idéologie du libéralisme économique, la gouvernance était perçue comme une configuration du rôle dans les domaines de la vie nationale, en donnant une part belle aux acteurs du marché. Du côté africain par contre, construit sur une double critique interne et externe des États trop centralisés et d'une aspiration des peuples à plus de démocratie, de même que l'ouverture à une économie de marché, elle s'est axée vers la participation des communautés locales souvent exclues de l'action publique, mais aussi des acteurs de la société civile et du marché. Selon l'approche canadienne, la gouvernance était perçue comme alternative aux modèles de gestion existants et ayant marqués leurs insuffisances ; d'où une approche moins centrée sur l'État. En fédérant les approches, une idée commune s'est renforcée sur la reconnaissance des dynamiques d'acteurs comme idée principale de la gouvernance (Milot et Lepage, 2009). Sans réfuter cette position, et sans chercher à trancher ces débats, il faut penser comme Letourneau qu'il est plus enrichissant de questionner la gouvernance dans ses usages que dans la volonté de proposer un modèle théorique unique applicable à une diversité de situations (Letourneau, 2009). Ainsi, le postulat de la

gouvernance dans ce travail est qu'elle se comprend et se construit par la triade interactive entre les acteurs, les lois/institutions et la pratique (Letourneau, 2009).

Au regard des nouvelles configurations sociales dans le domaine des ressources, la gouvernance des biens communs peut se définir comme l'ensemble de règlements (nationaux et internationaux) et institutions (locales et communautaires) qui favorisent et encadrent des jeux, des rapports de force, des formes de compromis entre des acteurs différents (États-communautaires-commune-société civile et acteurs du marché), autour des enjeux multiples que dégagent les ressources partagées. Il est donc important de poser un regard analytique sur les interactions entre ces acteurs afin de questionner leurs effets sur les pratiques de gouvernance de biens à Garoua-Boulaï frontière Cameroun et RCA.

2.2. *Conflits patrimoniaux agro-pastoraux*

Le terme conflit est l'expression naturelle de la divergence d'intérêt contrairement au Larousse qui parle « d'opposition de sentiment » (1996, P.258). La diversité des intérêts en jeu et la multitude des acteurs concernés conduisent à l'apparition des situations conflictuelles. Comprendre et résoudre un conflit lié aux ressources communes demande en premier de définir l'origine, et les formes de manifestations, enjeux. Il est un conflit très fréquent à Garoua-Boulaï. Il se répète chaque année et est enregistré surtout pendant la saison hivernale (période de semi levé et en période de récolte) selon les différents services techniques, la moyenne des statistiques est à plus de 30 à 50 conflits par an. Ce sont des conflits horizontaux se déroulant au sein des communautés locales : on a les conflits intra communautés à savoir les conflits au sein d'une même communauté et les conflits inter communauté, ceux-ci se déroulent entre plusieurs communautés. Ils peuvent être latents c'est-à-dire que tous les éléments favorables à l'éclatement existent, mais un semblant de calme prévaut. Ils peuvent être ouverts dont les intérêts et les positions de chaque partie sont connues du grand public. Ainsi, pour les conflits latents on parle de prévention et ceux ouverts on a la résolution.

L'agropastoralisme désigne les situations d'élevage, de paysage ou socioéconomiques dans lesquelles l'agriculture est intimement associée au pastoralisme. Il implique aussi une organisation foncière négociée avec les agriculteurs communautaires ou propriétaires terriens comme les Peuls (Kintz, 1982). Alors les conflits fonciers existent quand les troupeaux mal contrôlés font des dégâts dans les zones cultivées. L'agropastoralisme désigne aussi l'association de l'agriculture et du pastoralisme entant qu'élevage extensif. Selon (Meyer, 2022), L'agropastoralisme « inclut » le territoire cultivé, les ressources fourragères issues de ce territoire ou importées d'ailleurs, le territoire naturel, et la communauté humaine vivant sur cet espace délimité en vue d'élever et nourrir des herbivores dont elle va récolter et utiliser les produits. Par extension, il inclut les forêts, le bois, et les buissons (sylvo-pastoralisme ou agro-sylvo-pastoralismes). D'après (Linger et al, 2011), la combinaison des cultures et du bétail sert principalement à minimiser les risques.

3. Positionnement

L'étude s'inscrit dans la continuité des recherches effectuées sur les conflits agropastoraux. L'intérêt est porté sur l'analyse des pratiques d'acteurs en conflits. La logique consiste à considérer le conflit comme un évènement construit dans un élan de résistance des catégories sociales populaires qui nourrissent les mêmes aspirations et partagent les mêmes conditions d'existence. Dans cette perspective, la persistance des conflits entre agriculteurs et éleveurs est située à l'interface entre les mécanismes et les plateformes de résolution des conflits. Si de nombreux mémoires académiques ont abordé ces sujets, il reste que les méthodes de gestion des conflits ont rarement fait l'objet d'études spécifiques. Comme en Afrique, il existe une gamme variée de modes endogènes de résolution des conflits. Les pratiques dissuasives, les alliances sacrificielles, les sociétés secrètes et le rôle des leaders constituent les formes majeures d'action et d'institutions de prévention des conflits. Dans la société traditionnelle de l'Est, ces mécanismes existent et fonctionnent selon la considération que leur vouent les populations. Les cadres de médiation sont la justice traditionnelle qui est intégrée au système traditionnel du pouvoir, la diplomatie traditionnelle, les alliances matrimoniales, la contribution

des fêtes et les rites traditionnels, le recours à la médiation et au dialogue. Il faut cependant noter que ces instances connaissent un fonctionnement minimal du fait des influences diverses, de l'existence d'autres outils de médiation, de l'action des autorités étatiques.

4. Résultats

Les résultats cadrent avec les objectifs énoncés. D'abord les causes des conflits patrimoniaux entre agriculteurs et éleveurs réparties en deux types, leurs manifestations et les stratégies de gestion de ces conflits à Garoua-Boulai.

4.1. Causes de conflits patrimoniaux entre les agriculteurs et les éleveurs

À Garoua-Boulaï, située à l'Est du Cameroun, près de la frontière avec la République Centrafricaine (RCA), constitue une zone où les tensions liées aux ressources communes sont omniprésentes. Le fait que cette région soit riche en terres arables et en pâturages favorise les activités agricoles et pastorales, mais entraîne également différents types de conflits. Ces tensions sont de plusieurs natures et peuvent être classées en deux grandes catégories : les conflits patrimoniaux intracommunautaires et intercommunautaires.

4.1.1. Conflits patrimoniaux intracommunautaires

Les conflits intra-communautés sont des mésententes qui se font entre plusieurs personnes au sein d'un même groupe ou d'une même communauté, souvent pour des raisons liées à la gestion locale des ressources. Ainsi, dans une communauté constituée de plusieurs ethnies (Gbaya, Foulbé, Haoussa, Mboum, Mbororo, etc), clans, classes sociales (agriculteurs et éleveurs), les heurts peuvent être de diverses causes telles que : Le conflit d'autorité et de pouvoir : Il s'agit des affrontements suite à l'empiétement de certaines personnes sur ce qui relève de leurs compétences. Ils sont exacerbés par des ressources limitées, des attentes culturelles divergentes et des pratiques agricoles et pastorales différentes. Ils tournent le plus souvent sur de questions d'héritage, foncières : d'occupation anarchique des terres, de revendication des champs prêtés ou de limites litigieuses de champs, de la compétition pour la terre, d'utilisation de l'eau pour l'irrigation,

et des pratiques culturelles qui peuvent affecter d'autres agriculteurs. On a les agriculteurs entre eux et les éleveurs entre eux.

- **Agriculteurs-agriculteurs**

Les conflits fonciers internes aux communautés agricoles sont importants pour comprendre les causes des conflits entre les agriculteurs eux-mêmes. Il s'agit de l'héritage des terres qui est une dispute entre les héritiers, les frères pour le partage des terres familiales, souvent exacerbées par la pression démographique. C'est le cas Garoua-Boulaï ou dans une famille des Gbaya, après le décès du chef de famille, les fils se sont disputés la répartition des terres cultivables, certains ont estimé avoir été lésés par rapport aux autres. Ce phénomène peut mener à des tensions durables et à une fragmentation des exploitations.

Aussi, on a les conflits liés à la délimitation des parcelles. Pour plupart des cas, ils se manifestent en début de saison des pluies et s'expriment aussi par des attaques verbales. À Gado-Badzéré en 2017, certains agriculteurs Bamileké ont été témoin d'un conflit majeur lié la délimitation des parcelles de terre qui a créé les mésententes entre eux. Ici, les difficultés à déterminer avec précision ces limites, entraînent des empiètements et des accusations de vol de terre. À Ndokayo, deux voisins agriculteurs Gbaya et Mboum se sont disputé une bande de terre située à la limite de leurs champs, chacun d'eux affirmait qu'elle lui appartient, ce qui a provoqué des altercations régulières entre eux. Puis en 2021 à Nandoungué, une dispute sur des limites de parcelles a conduit à des affrontements qui ont entraîné des blessés, aggravant la méfiance entre les voisins. Plusieurs agriculteurs se sont disputés une parcelle de terre revendiquée par deux familles, ce qui a conduit aux menaces violentes et a nécessité l'intervention du conseil local pour établir un consensus sur les limites des parcelles basées sur des preuves ancestrales.

Enfin, les litiges liés à l'accès sont surtout en période de sécheresse. À la suite de la sécheresse à Nagounda, les agriculteurs Mbororo se disputent le contrôle d'une source d'eau qui alimente leurs jardins, donc certains ont détourné l'eau au détriment des autres ce qui a créé des tensions et des accusations de favoritisme. Par la suite à Gado-Badzéré, certains agriculteurs ont dû rivaliser pour un petit point

d'eau utilisé pour l'irrigation dans leurs champs. Ce conflit s'est dégénéré en altercations verbales et physiques entre deux groupes de producteurs de vivres comme les légumes, les tomates, les maïs, etc. L'intervention des autorités locales a permis de régler le conflit par la création d'un emploi pour une gestion communautaire de l'eau, où les agriculteurs ont convenu d'un tournus d'accès à l'eau et les éleveurs quant à eux ?

- **Éleveurs-éleveurs**

Les conflits internes aux communautés des éleveurs sont aussi récurrents à Garoua-Boulaï autour de l'accès aux pâturages, au vol de bétail et de leadership. Dans un contexte de changements climatiques et de sécheresse, l'accès à ces ressources devient crucial. Les éleveurs, en particulier ceux utilisant des techniques traditionnelles de pâturage, peuvent se retrouver en concurrence sur des territoires de démarche communale qui se réduisent. Ils passent par des confrontations directes entre les groupes d'éleveurs, souvent armés de bâtons ou de couteaux, avec des cas de violences occasionnelles relatés. En 2020 à Gado-Badzéré, on assiste à un conflit concernant les points d'eau d'abreuvement des animaux qui montre la fragilité des relations interpersonnelles.

Également, il existe des tensions entre les éleveurs sédentaires et ceux transhumants en provenance du Delta pendant l'hivernage ou des autres frontières comme la RCA, le Tchad, le Nigéria. Les éleveurs locaux se plaignent du non-respect des règles de gestion des ressources pastorales sur leur terroir. Ils jugent avoir investi pour planter le « Braccariat » et préserver leurs ressources pastorales (défense des pâturages contre l'extension des cultures, aménagement et entretien de points d'eau...) dont ne trouvent pas normal que les transhumants n'ayant pas participé à cet investissement exploitent leur produits gratuitement. Parfois, ils sont eux-mêmes soumis et certains évoquent la possibilité d'instaurer un système payant d'accès à ces ressources par les transhumants. Ces conflits sont très fréquentes donc les règles de gestion instaurées par les comités ne sont pas toujours respectées et font l'objet de certaines réinterprétations.

Compte tenu de l'importance numérique de leur troupeau, au bout de deux à trois semaines, ils détruisent tous les pâturages de la

place et laissent les agro-pasteurs dans le désarroi. Les animaux se retrouvent ainsi en divagation et commettent des dégâts dans les champs ce qui s'explique par les conflits intercommunautaires.

4.1.2. Conflits patrimoniaux intercommunautaires

Ils proviennent essentiellement de la compétition pour l'accès aux ressources communes. Ils opposent les agriculteurs et les éleveurs et sont souvent liés aux ressources, à la dégradation de l'environnement ou à des questions de cohabitation. Les agriculteurs, qui ont besoin de terres pour cultiver, se heurtent souvent aux besoins des éleveurs de faire paître leurs troupeaux. Cela est exacerbé par l'absence de politiques claires sur la gestion des terres et des pâturages, ainsi que par les traditions profondément ancrées qui favorisent des approches différentes quant à l'utilisation des ressources. Ces conflits prennent fréquemment la forme de tensions ouvertes. Des événements tels que les incursions des troupeaux dans les champs cultivés conduisent à des destructions de cultures. En 2019 à Ndokayo, un incident notable a eu lieu lorsqu'un groupe d'agriculteurs a pourchassé un éleveur dont les animaux avaient ravagé une parcelle de manioc. Ce qui a entraîné des représailles mutuelles, affectant profondément la cohésion sociale dans la région. Ces conflits sont repartis en trois à savoir les conflits liés à l'accès aux terres, aux dommages causés par le bétail et ceux liés à l'accès à l'eau.

- **Conflits liés à l'accès aux terres**

Les conflits liés à l'accès aux terres sont importants pour comprendre les destructions des cultures par le bétail, l'occupation illégale des terres et l'extension des terres agricoles empiétant sur les zones de pâturage. En effet, l'occupation illégale des terres est un espace où certains éleveurs transhumants une fois arrivés à Garoua-Bouaï, installent leurs campements et font paître leurs animaux sur les terres cultivées ou non sans autorisation. À Mborguéné par exemple, on constate la présence des éleveurs transhumants installés sur les terres en jachère appartenant aux agriculteurs Nandoungué, ce qui empêche ces derniers de les cultiver la saison suivante. Cette situation crée des tensions et emmène les agriculteurs à protester et les éleveurs quant à eux refusent de partir.

De plus, on a l'extension de terres agricoles empiétées sur les zones de pâturage. Ici, les agriculteurs défrichent de nouvelles terres pour augmenter leur production, ce qui réduit les espaces disponibles pour le pâturage. C'est le cas à Sumbé où les agriculteurs Gbaya défrichent une zone de forêt pour cultiver du maïs, du manioc, réduisant ainsi un espace traditionnellement utilisé par les éleveurs Mbororo pour faire paître leurs animaux. Par la suite, les éleveurs protestent, mais les agriculteurs affirment avoir besoin de ces terres pour nourrir leurs familles, ce qui envenime la situation.

En effet, sur les 98 conflits recensés entre les agriculteurs, les agro-pasteurs et les pasteurs nomades peuls à Garoua-Boulaï, la principale cause énoncée concernait la sécurité des cultures, qui représentait plus de 50% des causes déclarées, la concurrence, l'incompatibilité. Les destructions des cultures engendrées par les troupeaux des pasteurs ont rapidement pris une ampleur considérable. Le fait que les campements des peuls soient installés à proximité des villages des agriculteurs, pose un sérieux problème de cohabitation avec l'extension de la surface agricole durant ces trente dernières années. Le troupeau d'un éleveur Mbororo traverse un champ de coton qui appartenait à un Gbaya, et a détruit une partie importante de la récolte. Une fois constaté, l'agriculteur lui a exigé une compensation, mais l'éleveur a refusé ce qui a mis à nu le conflit entre les deux.

- **Conflits liés aux dommages causés par le bétail**

Ils sont centrés sur les destructions des récoltes et les blessures ou les décès de personnes. Ici, le bétail pénètre dans les champs et détruit les cultures d'où les agro-pasteurs reconnaissent cette situation et affirment qu'ils n'ont pas le choix. C'est avec une réelle tristesse que les peuls lancent un cri :

Avant, la place des animaux était en brousse maintenant, c'est impossible pour nous les transhumants venu d'ailleurs (RCA) et d'autres même parmi nous viennent du Tchad, Nigeria, Niger, Soudan et même pour vous nos collègues éleveurs qui sont sur place de pâturer ou de vivre seul en brousse à cause du phénomène d'insécurité. Vous les sédentaires et nous les transhumants, connaissons bien que depuis le début de la crise politique en RCA avec les anti-balaka et les séléka qui se

sont divisé en plusieurs groupes armés et sont installés partout en brousse comme en ville, les pâtures en brousse sont devenues très difficile. Finalement, nous sommes incompris partout : les villageois nous prennent pour des méchants, en brousse on a des problèmes avec les coupeurs de routes ou « Zarguina » qui nous font les prises d'otage pour avoir des rançons tout en nous torturant et parfois prennent aussi quelques bêtes en échange, en ville les gendarmes nous volent. Finalement, nous les Peuls, nous perdons de tous les côtés. Il faut que les autochtones soient un peu indulgents à notre égard en nous acceptant parmi eux, car nous n'avons pas le choix. C'est de notre survie en tant que peuple qu'il est question.

Dans les communautés agricoles et pastorales, il est noté que depuis une dizaine d'années, l'insécurité s'est installée dans le pays, les éleveurs, notamment les étrangers ne respectaient plus les couloirs officiels de transhumance. Il n'est donc pas étonnant qu'en voulant ouvrir de nouveaux passages sans toutefois connaître le pays, ils débouchent sur des zones cultivées. D'ailleurs, les dégâts des cultures signalés à Garoua-Boulaï, surviennent généralement au moment des départs et des retours des éleveurs en transhumance, c'est-à-dire entre mi-novembre et mi-janvier, et de mi-avril à fin mai. Ils représentent plus de la moitié sur 8 à 10 cas évoqués par le sous-préfet de Garoua Boulaï. À titre d'exemple, au début du mois de novembre à Badang, une quinzaine de champs ont été dévasté par les transhumants dans une zone située en dehors du couloir de transhumance.

Également à Mbonga, on a le bétail d'un éleveur réfugié qui a pénétré dans le champ de manioc appartenant à un agriculteur Gbaya et a détruit une partie de la récolte. L'agriculteur étant furieux, blesse un bœuf de l'éleveur pour rendre la pièce, mais cette situation a déclenché une haine, une escalade de violence qui s'est dégénérée entre eux jusqu'à devant les instances de juridictions. Cette haine se nourrit de jour en jour souvent les éleveurs en pâture avec leurs animaux attaquent ou blessent les personnes qu'ils rencontrent dans leurs parcours. Lors d'une foire au bétail à Garoua-Boulaï, un enfant a été blessé par un taureau. Puis, les parents de l'enfant ont exigé une compensation de l'éleveur, mais il a refusé du coup, cette acte a

provoqué une manifestation de colère de la population qui a troublé l'ordre public et a nécessité l'intervention des forces de sécurité.

- **Conflits liés à l'accès à l'eau**

Les conflits d'usage à l'eau sont ceux incompris entre ces acteurs. Il y a une sorte de compétition accrue entre eux donc les agriculteurs utilisent l'eau pour irriguer leurs cultures dans leurs champs et les éleveurs pour abreuver leur bétail. Ce phénomène a été constaté à Nandoungué et se fait ressentir beaucoup plus en période de sécheresse, où les agriculteurs et les éleveurs se disputent l'eau de la rivière, donc chacun veut utiliser pour ses besoins personnels. Alors, les agriculteurs accusent les éleveurs de gaspiller l'eau, tandis que les éleveurs les accusent de polluer l'eau avec des produits chimiques comme les herbicides, les pesticides et autres. Le bétail souille les sources, les rivières ou les puits, en rendant l'eau impropre à la consommation humaine ou à l'irrigation dans les champs ce qui provoque des problèmes de santé aux populations. Aussi, on a l'accapement des points d'eau qui limite l'accès à l'eau pour les autres usagers à travers les barrages privés et la construction des puits personnels.

Toutefois, les conflits patrimoniaux entre agriculteurs et éleveurs à Garoua-Boulai illustrent la lutte complexe pour l'accès et la gestion des ressources communes. Que ce soit au sein d'une communauté ou entre les différentes communautés, ces tensions sont enrichies par des éléments socioculturels, économiques et environnementaux. Pour parvenir à une résolution durable, il est essentiel de promouvoir des mécanismes de gouvernance participative, de renforcement du dialogue entre les agriculteurs et les éleveurs, et de développer les politiques publiques adaptées qui répondent ainsi aux défis locaux.

4.2. Mécanismes de gestion des conflits patrimoniaux entre les agriculteurs et les éleveurs

Dans cette article, les mécanismes de prévention et de gestion des conflits patrimoniaux entre les agriculteurs et les éleveurs sont des « processus endogènes ou exogènes ou encore non formels et formels visant à prévenir, modérer ou résoudre les conflits ». Ces processus

s'appuient soit sur des références aux coutumes, à la religion et à l'histoire qui sont fondés sur des normes et des valeurs perçues comme légitimes ou s'appuyant sur les instances judiciaires mobilisant des lois et des règles. À Garoua-Boulaï, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont une réalité complexe et récurrente. Face à ces tensions, diverses stratégies de gestion des conflits sont mises en œuvre, allant des approches traditionnelles aux interventions plus formelles. L'objectif de cette analyse est de recenser, de décrire et d'évaluer ces stratégies, en mettant en lumière leur fonctionnement, leurs processus, forces, atouts et leurs limites.

4.2.1. Mode préventive des conflits

La prévention des conflits n'est pas une chose facile à effectuer. Le manque de concertation entre les différents acteurs ne permet pas une prévention efficace des conflits. Néanmoins, les différentes autorités (coutumières et administratives) et les services techniques tentent de prévenir ceux latents. Pour les chefs, ils essaient dans la mesure du possible de définir les limites de la parcelle à cultiver. Cette délimitation se fait-une fois que la portion de terre est choisie. Les autorités administratives quant à eux, insistent sur la sensibilisation et la prise de conscience des différents acteurs pour une meilleure prévention de ces conflits. Et pour les services techniques (l'environnement, l'agriculture et l'élevage), ils mettent également l'accent sur la sensibilisation, mais on observe qu'avec l'appui des projets à Garoua-Boulaï, des tentatives d'organisation de l'espace ont été initiées à travers la création de zone à vocation.

Tout compte fait, malgré les efforts des acteurs impliqués dans la gestion des ressources communes pour prévenir les conflits, il n'en demeure pas moins qu'au regard des besoins des populations et des difficultés de maîtrise des technologies modernes de production, certains conflits échappent à la prévention. D'où la mise en place des modes de résolution de conflits.

4.2.2. Modes de résolution des conflits

On distingue trois niveaux de résolution des conflits, à savoir : la résolution à l'amiable, au niveau local et au niveau des instances administratives et judiciaires.

4.2.2.1. Règlement à l'amiable

Le règlement à l'amiable est le mode de règlement privilégié sur toute l'étendue du territoire par les populations locales, dans les cas de conflits liés aux dégâts de cultures. Il se fait par le dédommagement de la victime en nature (mouton, cuisse de bœuf, veau) ou en espèce (argent) en fonction des dégâts causés et permet de clore l'affaire. Par conséquent, ce mode de règlement qui est toujours pratiqué à Garoua-Boulaï n'est plus très efficace. Cette procédure de gestion à l'amiable permet aux protagonistes de consolider leurs liens sociaux que de s'engager dans les confrontations qui n'arrangent à personne, selon les propos du chef du village de Badang. Comme l'explique un enquêté, lorsque les bœufs ont commis des dégâts dans un champ, ils se réunissent pour parler d'homme à homme et trouve un terrain d'entente soit en réparant financièrement le préjudice causé si l'agriculteur est d'avis. En cas d'échec de la médiation, le chef traditionnel est saisi du dossier et convoque les parties en conflit.

4.2.2.2. Règlement au niveau des chefs traditionnels

Les mécanismes traditionnels reposent principalement sur l'institution de la chefferie traditionnelle qui est le fondement de toutes les actions de justice, de paix, de sécurité et de cohésion sociale au niveau communautaire. Le règlement au niveau des autorités locales (chefs de village, chefs de groupement de villages et maires de communes) n'intervient que lorsque les deux parties n'ont pu s'entendre à l'amiable. Il est ancré dans les pratiques et les structures sociales locales et repose sur la coutume, la médiation, le respect des anciens, l'arbitrage et la recherche du consensus. Au niveau des instances, la méthode privilégiée est la conciliation. Elle permet aux parties en conflit de contribuer elles-mêmes à la recherche de solutions aux litiges. Contrairement aux règlements à l'amiable, les dédommagements auprès des chefs de villages et des maires se font en argent, ce qui n'est pas toujours à la portée de tout le monde.

Lors de la médiation, les chefs de village, les notables, les chefs de canton ou les chefs religieux interviennent en tant que médiateurs pour faciliter le dialogue entre les parties en conflit, les aident à trouver un accord amiable. Ils s'appuient sur leur autorité morale, leur connaissance des traditions et leur capacité à écouter les deux parties.

C'est le cas du chef du village de Gado-Bazéré, après une destruction de récolte par le bétail, il convoque les représentants des agriculteurs et des éleveurs pour discuter des problèmes liés aux dégâts et tente de trouver une solution pour tous. Il écoute les griefs de chacun, rappelle les règles coutumières et propose une solution de compromis, souvent une compensation financière ou en nature.

Les parties en conflit s'engagent solennellement à respecter certaines règles ou à maintenir la paix, souvent en prêtant serment devant un dignitaire religieux ou un symbole sacré et gérer leurs différends par le dialogue. À Badang, après une série d'affrontements violents, les représentants des agriculteurs Gbaya et des éleveurs peuls se réunissent pour signer un pacte de non-agression. Ils s'engagent à régler leurs différends par le dialogue et à ne plus recourir à la violence, en jurant sur le Coran et sur la terre sacrée. Quant aux cérémonies de réconciliation, elles visent à rétablir les liens sociaux après un conflit, et organisent des rituels de pardon, de partage et de réconciliation. Après un conflit sanglant entre les agriculteurs Gbaya et les éleveurs Mbororo à Abo boutilla, les deux communautés organisent une cérémonie de réconciliation où ils se partagent un repas, échangent des cadeaux et plantent un arbre de la paix, ce qui symbolise leur volonté de tourner la page et de construire un avenir commun.

4.2.2.3. Règlements auprès des autorités administratives

Ce mode de règlement, fait appel aux instances de juridiction nationale (sous-préfecture notamment) et intervient en cas d'échec lorsque les chefs traditionnels n'ont pas réussi. En effet, des instances officielles de règlements des litiges agro-pastoraux institutionnalisés existent au niveau de chaque arrondissement par le Décret n°78/263 du 03 septembre 1978. Cette commission regroupe des représentants de tous les acteurs (administrations, Lamido, Ministère de l'Élevage, des pêches et des Industries Animales (MINEPIA) Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER), un représentant du Cadastre, agriculteurs, éleveurs...) et est présidée par le sous-préfet. Ce décret fixe également le fonctionnement de la commission consultative sous-préfectorale qui devait normalement

être dotée de moyens de fonctionnement (au moins pouvoir se déplacer sur le terrain).

Ainsi, le constate fait à Dokayo, Zamboy, Garoua-Boulai a permis de comprendre que les conflits existent au sein de la commission de gestion des conflits agro-pastoraux parce que « c'est chacun qui cherche ses intérêts » propos d'un agent du MINEPIA. C'est le cas en cas de litiges, le Sous-préfet envoie son représentant seul sur le terrain pour constater les faits et évaluer les dégâts sur les cultures. Cependant, on dénonce 8 conflits portés à l'attention du Délégué au cours de l'année 2023-2024 contrairement à la sous-préfecture qui en a traité au moins 40 et la brigade qui en a reçu une vingtaine. Des rares cas de litiges relatifs aux dégâts dans les champs parviennent à la justice et ceux réguliers sont dus au non-respect du zonage et du titre foncier.

5. Discussion

La question d'affranchissement des conflits patrimoniaux entre les agriculteurs et les éleveurs émanent d'une difficulté liée à l'accès aux ressources communes dues à l'intrusion des animaux dans les plantations, endommagent les plantes et/ou les récoltes. Les agriculteurs interrogés accusent les bouviers peuls et les éleveurs accusent les agriculteurs. Ils exploitent les pistes de transhumance pour en faire des zones de culture alors que, ces pistes ont été définies pour une cohabitation des activités et éviter des conflits entre les acteurs.

En effet, ces résultats montrent une combinaison complexe de facteurs à l'origine de ces conflits que face aux effets du changement climatique et la forte croissance démographique dans la zone, les terres arables viennent à s'épuiser ou à manquer les ressources. Cette pression rejoint les travaux de (Homer-Dixon, 1999), qui souligne le rôle de la scarcity des ressources (les terres, l'eau) comme catalyseur de conflits. Ceci se récite à Garoua-Boulai de par la concurrence accrue pour l'accès aux terres cultivables et aux espaces de pâturages exacerbée par la sécheresse et la dégradation des sols, qui alimentent les tensions entre eux. Aussi, la faiblesse de la gouvernance locale et de la marginalisation qui prévoit et gère les litiges en accord avec les

travaux de (Ostrom, 1990) sur les biens communs. À Garoua-Boulaï, l'on a la faiblesse des institutions, la corruption et l'impunité qui contribuent à alimenter les conflits et créent un sentiment d'injustice et de marginalisation chez les populations. Enfin, les spécificités liées au contexte transfrontalier donc la proximité de la RC, marquée par l'instabilité politique et les conflits armés, ont des répercussions sur Garoua-Boulaï, et favorisent l'afflux de réfugiés, le développement du banditisme et la circulation des armes. Ce constat rejoint les travaux de (Clapham, 1998) sur les dynamiques régionales des conflits en Afrique.

Contrairement aux analyses faites par (Affessi et Gacha, 2016) dans le cadre des conflits agropastoraux en Côte d'Ivoire, les résultats font cas d'une contestation de la législation relative à ce secteur d'activité. En effet, selon ces auteurs, les principales causes sont la méconnaissance, la non mise de plans du système d'aménagement de gestion des ressources sur le terrain et le non-respect des règles qui réglemente les deux secteurs d'activités (agricoles et pastorales) pour juguler les conflits. Pourtant à Garoua-Boulaï, les acteurs jugent la loi d'injuste. Au fait, les agriculteurs se disent être lésé par la loi relativement à l'indemnisation en cas de sinistres. Alors, ils préfèrent se rendre justice en s'attaquant aux bouviers ou aux troupeaux. Une autre cause des conflits agropastoraux est liée à leur gestion. D'une manière générale, il existe, un mécanisme pour la conciliation des conflits. Malgré cela, ces outils sont curatifs et non préventifs. En effet, les dispositifs ne sont mis en branle lorsque survient un conflit alors qu'ils devraient éviter la survenue d'un conflit. Cependant, les travaux montrent que l'inexistence des comités de veille est liée au manque de confiance des populations vis-à-vis de l'autorité administrative et coutumière.

Enfin, les travaux concluent que les conflits agropastoraux ont engendré des fractures sociales au sein des communautés. Tout comme la situation décrite par (Kossoumna et Al, 2012) au nord du Cameroun les différents affrontements créent un climat d'insécurité. Ils portent atteinte à l'intégrité physique des populations et entraînent la destruction des unités de production. Ils plongent les populations dans la promiscuité totale et dans une certaine vulnérabilité

économique. Ainsi, n'ayant pas de perspectives pour reconstituer le bien perdu, certains des acteurs s'associent à des groupes de malfaiteurs élargissant ainsi le champ d'action du terrorisme. Toutes ces situations conduisent à la fracture du tissu social.

Conclusion

En somme, la gestion des conflits à Garoua- Boulai, apparaît clairement que cette zone transfrontalière est confrontée à des défis multidimensionnels qui exigent une réponse globale et durable. Il en ressort que les tensions sont alimentées par la compétition pour l'accès aux ressources, la dégradation de l'environnement et les fragilités socio-économiques, menacent la stabilité, le développement et la cohésion sociale de la région. Les analyses ont révélé la complexité des causes, qui ne se réduisent pas à de simples querelles de voisinage, mais qui sont liées à des facteurs structurels profonds tels que la pression démographique, la rareté des ressources, l'insécurité foncière, la faiblesse de la gouvernance locale, les inégalités sociales et économiques et les discriminations culturelles. Aussi, la proximité de la RCA, marquée par l'instabilité et la violence, exacerbe également ces tensions, et favorise l'afflux de réfugiés, le développement du banditisme et la circulation des armes. Face à ces défis, les acteurs concernés déploient une variété de mécanismes de gestion des conflits, allant des pratiques traditionnelles aux interventions plus formelles.

Cependant, ces mécanismes restent souvent insuffisants ou inadaptés, en raison du manque de ressources, de la faiblesse de coordination, de la persistance des inégalités et de l'absence de réponses aux causes profondes des conflits. En perspective, il est de bon aloi d'y installer une cellule de veille permanente qui se chargera méthodiquement de regrouper tout risque de conflit en vue d'actions proactives permanentes. Une approche holistique de règlement des conflits devrait être envisagée à court terme, moyen terme puis à long terme. Également il faut une mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation pour le contrôle des dispositifs de règlements déjà en vigueur.

Bibliographie

Affessi, A S., Gacha F.-G., (2016). « Les déterminants de la récurrence des conflits entre agriculteurs d'ethnie Baoulé et éleveurs Peulhs dans la région du Gbêkê » *Agronomie Africaine* vol 27 -N3, 10p.

Agossou V., Gnanglè P., Adjé I. (2003). Conflits entre agriculteurs et éleveurs : expériences d'apprentissage en prévention de conflits dans quelques villages du centre et Nord Bénin. Protocole de recherche RN 3. Fonds Compétitif/APPRA/PADSE. 6p.

Ankogui-mpoko, G.F., et al., (2009). *Insécurité et mouvements du bétail en Afrique centrale*.

Bronkhorst, S. « Rareté de ressources et conflits entre pasteurs et agriculteurs au Sud-Kordofan, Soudan », *Cultures & Conflits*, 88/2012, Pp.111-132.

Clapham, C., (1999). « Complex emergencies in Africa ». *Third World Quarterly*, 19(1), 1-15.

Ela, J-M., & al., (2005), *La théorie de la quotidienneté*, Pp. 45.

Eloundou, C, G., Décentralisation forestière et gouvernance locale des forêts au Cameroun : le cas des forêts communales et communautaires dans la région de l'Est, Géographie, Université du Maine, 2012, p17.

Even-Zohar Itamar (2018), « Le patrimoine qui attise les conflits », *in Ethnologique*, Vol 39, N^o 1, P 251–264.

Gnanglè P.C., Agossou V., Ogodja J. (2003). Évaluation de l'Approche de Prévention et de Gestion des Conflits entre Agriculteurs et Éleveurs. Atelier Scientifique. 7p.

Gautier D., Ankogui-Mpoko G.F., Renoudji F., Njoya A. et Seignobos C., (2005). Agriculteurs et éleveurs des savanes d'Afrique Centrale : de la co-existence à l'intégration territoriale. *L'Espace Géographique*. Vol. 3, pp. 223-236.

Guy, Di Méo., et al., (1993). « Territoire, patrimoine et formation socio-spatiale », *in Annales de géographie*, N^o 573, pp. 472-502.

Hagberg S., (2001). À l'ombre du conflit violent. Règlement et gestion des conflits entre agriculteurs karaboro et agro-pasteurs peuls au Burkina Faso. Cahiers d'études africaines, 41 (161): 45-72.

Hardin, g., (1968). *The tragedy of the commons*. Cambridge. In Science, 93p.

Homer-Dixon, T. F. (1999). *Environment, scarcity, and violence*. Princeton University Press.

Kintz, D., in Le Bris, Le Roy, E., Leimdorfer (Ed), (1982). « Pastoralisme, agropastoralisme et organisation foncière : le cas des Peuls ». *Enjeux fonciers en Afrique noire*, p.212.

Kossouma, L., N., (2012), Sédentarisation des éleveurs transhumants dans le Nord du Cameroun : *Évolution des conflits ruraux et de leurs modes de résolutions*, African Population Studies [APS], Vol 26, I. Pp. 113-132.

Letourneau, A., (2009). « Les théories de la gouvernance. Pluralités et discours des enjeux éthiques », In la gouvernance à l'épreuve des enjeux environnementaux et des exigences démocratiques. *Vertigo*, 2009, pp.17-27.

Linger, H., & Mekdaschi Studer, R., et al., (2011). « La pratique de la gestion durable des terres ». Directives et bonnes pratiques pour l'Afrique subsaharienne. Terre Africa, Panorama mondial des approches et technologies de conservation (WOCAT) et Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). 14pages.

Maliki R., Amadji F., Adjé I., Hounou J., Nodichao S. (2001). Gestion des espaces agro-pastoraux : conflits entre agriculteurs et éleveurs au centre Bénin. Acte 2 de l'Atelier Scientifique Sud et Centre du 12 au 13 décembre 2001 à Niaouli. Pp 577-589.

Meyer, C., (2022). « Dictionnaire des sciences animales ». Montpellier, France. 2015. 17 pages.

Milot, N., et Lepage., (2009). « La gouvernance environnementale : une notion polysémique », In *La gouvernance à l'épreuve des enjeux environnementaux et des exigences démocratiques*, *Vertigo*, 2009, pp. 9-16.

Olivier, P., (2009) « La mise en patrimoine » de l'eau : quelques liens utiles », In Mondes en développement, Vol 1 N° 145, PP 7-16.

Olson, M., *The logic of collective action. Public goods and the theory of groups*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1965.

Ostrom, E., (1990). *Governing the commons: The evaluation of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Ostrom, E., *Gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche des ressources naturelles*, De Boeck Université, 2010, 301p.

Seignobos C., (2003). Agriculteurs et éleveurs des savanes d'Afrique Centrale : de la coexistence à l'intégration territoriale. *L'Espace Géographique*. Vol. 3, pp. 223-236.

Smouths, M.-C., (2001). *Forêts tropicales, jungle internationale*, Paris, Presses de Sciences Po, 2001, 349p. Cité par Kouna.

Loi n°78/263 du 03 Septembre 1978, fixant les modalités de règlement des litiges agro-pastoraux. L'article 12 du décret n° 76/166 du 27 avril 1976, fixant les modalités de gestion du domaine national de cette loi quand il s'agit du règlement des litiges agro-pastoraux en formant une commission consultative (MINCAF).

Utilisation du fumier de volaille : une innovation culturelle dans les exploitations maraîchères intra-urbaines à Bouaké (Côte d'Ivoire)

GBOKO Kouassi Adjoumani

Centre de Recherche pour le Développement (CRD)

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

adjoumkouassi4@gmail.com

(+225) 07 47 52 21 22

Résumé

L'agriculture maraîchère intra-urbaine à Bouaké est une activité agricole bien intégrée dans l'espace urbain. Elle se pratique sur des espaces inconstructibles, notamment dans les bas-fonds, aux abords des rues (trottoirs) et sur des lots non construits. Les sols consacrés aux cultures maraîchères sont surexploités car ils sont régulièrement occupés par des cultures toute l'année. Pour améliorer la fertilité de ces sols surexploités, les producteurs maraîchers à Bouaké utilisent le fumier de volaille comme complément d'engrais. L'objet de cette étude est de parvenir à une meilleure connaissance du mode d'acquisition et les effets de l'application du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké. Un questionnaire a été utilisé pour collecter les données auprès des producteurs maraîchers. Un échantillon de 58 producteurs a été retenu à l'aide de la méthode de choix raisonné faute de données statistiques disponibles. Les résultats obtenus montrent que l'usage du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké est une initiative culturelle paysanne innovante, longtemps expérimentée par les producteurs maraîchers. Le fumier utilisé dans les exploitations maraîchères est issu des fermes avicoles intensives. Il s'agit des élevages avicoles de poulets de chair et de poules pondeuses au sol sous litière. 93,1% des maraîchers ont une préférence pour le fumier des poules pondeuses. Il est riche en éléments fertilisants par rapport au fumier de poulets de chair. Le fumier est acquis dans les exploitations maraîchères par don ou par achat. Trois modes d'application du fumier de volaille sur les billons ont été identifiés dans les exploitations maraîchères à Bouaké. Il s'agit de l'épandage à la volée, en ligne et en couverture. Riche en éléments nutritifs tels que l'azote, le phosphore et le potassium, le fumier de volaille améliore les rendements et assure la qualité des produits agricoles. C'est donc un engrais organique pour les cultures maraîchères. Toutefois, le fumier de volaille présente quelques risques pour l'environnement, la santé humaine et pour les cultures en cas de mauvais usage.

Mots clés : Bouaké, Cultures maraîchères, fumier de volaille, engrais organique, agriculture intra-urbaine

Abstract

Intra-urban market gardening in Bouaké is an agricultural activity well integrated into urban space. This agricultural activity is carried out on non-buildable spaces, particularly in low-lying areas, along the streets (sidewalks), and on undeveloped lots. These soils are overexploited because they are regularly occupied by crops throughout the year. To improve the fertility of overexploited soils, vegetable producers in Bouaké use poultry manure as a fertiliser supplement. The objective of this study is to achieve a better understanding of the acquisition method and the effects of applying poultry manure in market gardening farms in Bouaké. A questionnaire was used to collect data from vegetable producers. A sample of 58 producers was selected using the purposive sampling method due to the lack of available statistical data. The results obtained show that the use of poultry manure in market gardening operations in Bouaké is an innovative peasant cultural initiative, long experimented with by market gardeners. The manure used in market gardening operations comes from established intensive poultry farms. These are poultry farms with broilers and laying hens kept on the ground under bedding. 93.1% of market gardeners prefer the manure from laying hens. It is rich in fertilising elements compared to broiler chicken manure. The manure is obtained from vegetable farms either as a donation or through purchase. Three methods of applying poultry manure on ridges have been identified in vegetable farms in Bouaké. These are broadcasting, banding, and topdressing. Once the manure is spread on the beds, the producers observe a rapid change in the appearance of the plants in the following days. Rich in nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium, poultry manure improves yields and ensures the quality of agricultural products. It is therefore an organic fertiliser for vegetable crops. However, poultry manure poses some risks to the environment, human health, and crops in case of misuse.

Keywords : Bouaké, vegetable crops, poultry manure, organic fertiliser, intra-urban agriculture

Introduction

L'agriculture urbaine et périurbaine en Afrique est cruciale pour la sécurité alimentaire, la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et la préservation de l'environnement. Elle contribue à l'approvisionnement en fruits et légumes frais pour les populations urbaines, tout en offrant une source de revenus aux agriculteurs urbains et périurbains (A. Ba et N. Cantoreggi, 2018, p. 2). Cette agriculture favorise l'intégration des populations venues des campagnes. Elle contribue également au recyclage des déchets organiques et valorise les ressources naturelles, réduisant ainsi

l'impact environnemental des villes (B.S. Olanrewaju et al, 2004, p. 110). L'utilisation des déchets organiques dans le maraîchage n'est pas une pratique nouvelle. Elle occupe de plus en plus une place importante dans les activités maraîchères (S. Tounkara, 2015, p. 323). Ces fertilisants sont très divers de par leur origine. Ils se composent de crottins de cheval, de fientes de volaille et des bouses de vache. Leur utilisation s'explique d'une part par leur disponibilité et d'autre part par la forte intégration dans l'horticulture maraîchère. A Bouaké, deuxième ville, située au centre de la Côte d'Ivoire, les producteurs maraîchers utilisent le fumier de volaille comme complément d'engrais pour fertiliser les sols consacrés au maraîchage intra-urbain (K.T. Yeo et al, 2022, p. 12). Le fumier de volaille est, en effet, constitué par le mélange des déjections et de la litière (le plus souvent des copeaux de rabotage ou sons de riz). Il est généré par les élevages de volaille sous litière (S. Seydoux et al, 2006, p. 2). Le maraîchage se pratique à Bouaké sur des espaces inconstructibles notamment dans les bas-fonds, aux abords des rues (trottoirs) et sur des lots non construits. Le fumier de volaille est utilisé pour fertiliser les sols surexploités car ils sont constamment occupés par des cultures. Cette matière organique contribue à l'amélioration de la fertilité des sols en augmentant leur capacité de rétention en éléments nutritifs et améliore leurs propriétés physiques (K. A. Gboko, 2019, p. 32). Le fumier de volaille est donc considéré comme un engrais organique riche en azote, élément essentiel pour la croissance des plantes (K.J. Kouakou et al, 2019, p. 6). Cet engrais organique est utilisé pour accroître les rendements agricoles dans les exploitations maraîchères à Bouaké. Comment se fait l'utilisation du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères ? Quels sont les effets de l'application du fumier de volaille sur les cultures maraîchères, l'environnement et la santé humaine des producteurs et des consommateurs ? Cette étude se propose d'apporter une connaissance sur le mode d'acquisition et les effets de l'application du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké. Les résultats obtenus à partir des enquêtes sont structurés autour de trois (3) parties. La première partie traite la disponibilité et l'acquisition du fumier de volaille à Bouaké. La deuxième partie analyse le fumier de volaille comme engrais organique en plein essor. La troisième partie évalue les effets de

l'application du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké.

Matériels et méthode

La présente étude est essentiellement quantitative. Elle s'est appuyée sur la recherche documentaire, l'enquête exploratoire et par questionnaire. Une pré-enquête menée entre août et septembre a permis de tester le questionnaire, de choisir la période appropriée pour les enquêtes, de sélectionner les sites maraîchers et de mobiliser les outils. Les enquêtes proprement dites ont été conduites d'octobre à décembre 2024. Le choix de cette période pour les enquêtes est justifié par plusieurs facteurs dont les plus saillants sont la mobilisation de matériels et le niveau d'engouement des acteurs de l'utilisation du fumier de volaille pour la production agricole. Il s'agit de cerner les motivations de l'utilisation du fumier de volaille, la disponibilité et le mode d'acquisition au cours de cette période. Six (6) sites maraîchers ont été sélectionnés à l'intérieure de la ville de Bouaké (carte 1).

Carte 1 : Localisation des sites maraîchers enquêtés à Bouaké

Ces sites ont été retenus en raison de leur localisation à l'intérieur de la ville de Bouaké, de l'ampleur liée à l'utilisation du fumier de volaille et de l'application effective du fumier de volaille dans la production maraîchère. La technique d'échantillonnage adoptée est le choix raisonné faute de l'inexistence de données statistiques sur les producteurs maraîchers qui utilisent le fumier de volaille dans leurs exploitations auprès des structures d'encadrement agricole. Les critères de sélection des exploitants maraîchers sont les caractéristiques sociodémographiques, le statut lié à l'appartenance de l'exploitation maraîchère c'est-à-dire être propriétaire de l'exploitation, l'utilisation effective du fumier de volaille comme

fertilisant organique et la mise en valeur régulière de la parcelle agricole. Ces critères ont débouché sur un échantillon de 58 producteurs maraîchers. Ces producteurs ont été individuellement soumis à un questionnaire. Les données collectées ont été dépouillées, traitées et analysées à l'aide des logiciels SPHINX V5 et EXCEL. Les cartes ont été réalisées avec les logiciels QGIS 10.8 et ARCGIS 10.2.

Résultats

1. De la disponibilité à l'utilisation du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères

1.1. Le fumier de volaille : une matière organique produite dans les fermes avicoles intensives intra et périurbaines

Le fumier de volaille utilisé dans les exploitations maraîchères est issu des fermes avicoles intensives installées à la périphérie ou à l'intérieure de la ville de Bouaké. Il s'agit des élevages avicoles de poulets de chair et de poules pondeuses au sol sous litière. La litière, constituée pour la plupart de copeaux de bois et de sons de riz, est un élément essentiel de l'élevage avicole. Cette matière épandue dans les poulaillers contribue au bien-être de la volaille et assure la qualité de l'élevage durant les cycles de production. La litière, une fois mélangée aux déjections de poulets se transforme en fumier et constitue une matière organique riche en éléments nutritifs pour les plantes. Le fumier produit dans les fermes de pondeuses est plus utilisé par les maraîchers que celui issu des fermes de poulets de chair. L'étude révèle que, 93,1% des maraîchers ont une préférence pour le fumier des poules pondeuses. Il est plus riche en éléments fertilisants par rapport au fumier de poulets de chair. Sa forte concentration en éléments fertilisants s'explique par sa durée de production dans les fermes avicoles de pondeuses qui est de 18 mois. Quant au fumier produit dans les fermes de poulets de chair, il est moins concentré en éléments fertilisants, ce qui explique sa faible utilisation dans les exploitations maraîchères. Sa teneur est élevée en litière (copeau de bois et son de riz) car sa durée de production est courte (45 jours) dans les fermes de poulets de chair. Il est donc moins riche en éléments fertilisants comparé au fumier de pondeuses. Cependant, il résiste plus à l'érosion que le fumier de type pondeur qui est facilement emporté

par l'eau. Toutefois, les producteurs maraîchers utilisent les deux types de fumier de volaille dans leurs exploitations pour la croissance des cultures maraîchères à Bouaké.

1.2. Acquisition du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères ; une activité qui mobilise une diversité d'acteurs

La promotion du maraîchage à Bouaké s'est faite à partir de la conjonction des intérêts de deux groupes sociaux : les colons et la population africaine (Y.S. Affou, 1998, p. 3). Aujourd'hui, le maraîchage à Bouaké est devenu un secteur de production dynamique orienté exclusivement vers la vente. Cette activité agricole est bien intégrée dans l'espace urbain. Elle se pratique sur des espaces inconstructibles notamment dans les bas-fonds, aux abords des rues (trottoirs) et sur des lots non construits. Depuis la connaissance de ses effets positifs pour la production des légumes, le fumier de volaille est devenu un intrant indispensable dans les exploitations maraîchères à Bouaké. Tous les maraîchers utilisent le fumier de volaille dans leurs exploitations. L'utilisation du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères est due à sa disponibilité mais aussi au mode d'acquisition souple. Le fumier de volaille est acquis dans les exploitations maraîchères par don c'est-à-dire une utilisation gratuite dans une ferme proche ou par achat (tableau 1).

Tableau 1 : Mode d'acquisition du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères

Mode d'acquisition Site maraîcher	Utilisation gratuite dans une ferme proche		Achat (ferme/revendeur)	
	Effectifs	%	Effectifs	%
Air-France	6	100	0	0
Dougouba	2	11,1	16	88,9
Kamonoukro	0	0	13	100
Gonfreville	1	12,5	7	87,5
Tollakouadiokro	6	100	0	0
Tchèlèkro	0	0	7	100
TOTAL	15	25,9	43	74,1

Source : Nos enquêtes Novembre-Décembre, 2024

Pour fertiliser les sols, 25,9 % des maraîchers utilisent gratuitement le fumier de volaille produit dans les fermes proches contre 74,1% qui l'achète dans les fermes éloignées ou avec les revendeurs. Ce mode d'acquisition varie selon les sites maraîchers. Les producteurs maraîchers de Air-France (100%) et Tollakouadiokro (100%) utilisent gratuitement le fumier de volaille issu des fermes installées à proximité de leurs exploitations agricoles. Cet effet de proximité ou de contiguïté offre des avantages aux maraîchers car le fumier leur est offert gratuitement. Cependant, dans les exploitations de Dougouba (88,9%), Gonfreville (87,9%) et Kamonoukro (100%) où les fermes avicoles sont éloignées, la majorité des producteurs achètent le fumier avec les revendeurs et/ou les fermiers. Ainsi, plusieurs acteurs interviennent dans l'acquisition du fumier pour la production maraîchère à Bouaké. Il s'agit des aviculteurs, des revendeurs du fumier de volaille et des agriculteurs maraîchers qui sont les clients (tableau 2).

Tableau 2 : Mode d'achat du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères

Acteurs commerciaux Site maraîcher	Fermier		Revendeur de fumier	
	Effectifs	%	Effectifs	%
Air-France	-	-	-	-
Dougouba	6	37,5	10	62,5
Kamonoukro	2	15,4	11	84,6
Gonfreville	3	42,9	4	57,1
Tollakouadiokro	-	-	-	-
Tchèlèkro	5	71,4	2	28,6
TOTAL	16	37,2	27	62,8

Source : Nos enquêtes Novembre-Décembre, 2024

L'étude révèle que 37,2% des producteurs achètent directement le fumier avec les fermiers contre 62,8% qui s'approvisionnent auprès des revendeurs. Au niveau des sites maraîchers, plus de 50% des producteurs maraîchers à Dougouba, Kamonoukro et Gonfreville achètent directement le fumier avec les revendeurs sauf à Tchèlèkro où 71,4% des producteurs utilisent directement le fumier de volaille issu d'une ferme proche de leurs exploitations. Les revendeurs

constituent un pilier essentiel dans l'acquisition du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Dougouba, Kamonoukro et Gonfreville. En effet, les revendeurs sont des jeunes qui collectent le fumier dans les fermes avicoles pour le revendre aux producteurs maraîchers. Le fumier de volaille est collecté et emballé dans les sacs de 50 kg qu'ils achètent à 200 FCFA à la ferme. Le prix moyen de revente dans les exploitations maraîchères est de 500 FCFA. Toutefois, le prix du fumier varie et est généralement négocié entre les acteurs. Les producteurs qui achètent le fumier dans les fermes avicoles sont récessifs (37,2%) et procèdent par commande. Dans les fermes, le fumier est emballé dans les sacs de 120 kg et vendu au prix moyen de 500 FCFA aux producteurs maraîchers. Les tricycles (70,7%) et les motos à deux roues (5,2%) sont utilisés par les producteurs pour transporter le fumier. Le prix moyen du transport est de 5000 FCFA pour les maraîchers. Le nombre de sac de fumier utilisé ou acheté par un exploitant maraîcher dépend de la superficie exploitée et le type de culture. Les producteurs qui cultivent les cultures à cycle long comme l'aubergine, le piment et le chou utilisent plus de 10 sacs de 50 kg. Pour ces cultures, deux apports de fumier sont nécessaires pour couvrir les cycles de production. Par contre, les producteurs de laitue, feuilles d'oignon, tomate, persil et autres utilisent moins de 10 sacs de 50 kg. Ce sont des cultures à croissance rapide dont le cycle de production est court. Un seul apport de fumier de volaille suffit pour la production.

2. Le fumier de volaille : un engrais organique en plein essor dans les exploitations maraîchères à Bouaké

2.1. Une innovation culturelle longtemps expérimentée dans les exploitations maraîchères

Le maraîchage occupe une place importante dans les modes de subsistance de la population urbaine de Bouaké. Il se pratique encore à l'état traditionnel à l'intérieure et à la périphérie de la ville. Les sites de production sont localisés sur des sols généralement très sableux ou marécageux. Les producteurs maraîchers manquent d'un minimum d'encadrement efficace de la part des services spécialisés, ce qui explique leurs difficultés à s'approvisionner en semences, engrais et font usage maladroit de pesticides souvent obsolète. Pour la

fertilisation des sols surexploités, les maraîchers utilisent le fumier de volaille comme complément d'engrais. L'usage du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké est une initiative culturelle paysanne innovante longtemps expérimentée par les producteurs. Les maraîchers (41,4%) ont personnellement expérimenté cette matière organique dans leurs exploitations depuis plus de 15 ans. Cette pratique se répand rapidement grâce au partage de connaissances entre maraîchers. Ces maraîchers ont transmis leur savoir-faire à leurs enfants (32,6%) et à leurs connaissances ou voisins producteurs maraîchers (26%). La répartition des producteurs selon les années d'utilisation montre que le fumier de volaille est longtemps utilisé dans les exploitations maraîchères à Bouaké (carte 2).

Carte 2 : Répartition des producteurs maraîchers selon les années d'utilisation du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké

BNETD/CCT, 2015

GBOKO Adjoumani, Avril, 2025

Le fumier de volaille a été successivement introduit dans les exploitations maraîchères à Bouaké au regard des années d'utilisation par les producteurs. Les personnes âgées de plus 50 ans sont les pionniers. Ils utilisent cette matière organique depuis plus de 15 ans. Ils sont inégalement répartis dans les exploitations maraîchères (Dougouba, Gonfreville, Tollakouadiokro, Kamonoukro et Air-

France) avec des proportions plus ou moins importantes. Ils ont transmis pour la plupart leur savoir-faire à leurs enfants et aux autres maraîchers c'est-à-dire aux jeunes producteurs qui utilisent le fumier depuis moins de 15 ans. Ces échanges concernent l'utilisation du fumier tant sur la quantité et la qualité des traitements que sur l'amélioration de la fertilité des sols. Les jeunes producteurs sont nombreux et se répartissent inégalement sur les sites de productions. Les exploitations maraîchères de type familial ont en effet, contribué à l'expansion de l'utilisation du fumier car les jeunes ont appris pour la plupart auprès des parents agriculteurs maraîchers. Ces jeunes producteurs sont aujourd'hui installés à Tchèlèkro, Gouffreville, Tollakouadiokro, Air-France, Dougouba et Kamonoukro. Ils appliquent les mêmes méthodes culturales dans leurs exploitations. Le fumier est aujourd'hui utilisé dans toutes les exploitations à Bouaké.

2.2. Des modes d'application du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères

Les méthodes d'application du fumier de volaille sur les cultures sont des opérations techniques qui consistent à épandre le fumier sur des planches. Les planches sont des billons surélevés de forme rectangulaire. Elles sont longues d'environ cinq (5) mètres et larges d'un (1) mètre. C'est sur ces planches que les jeunes plants sont repiqués. L'épandage du fumier de volaille en surface est la technique d'application pratiquée par les maraîchers à Bouaké. Pour les producteurs maraîchers, cette technique culturale est facile et utilise moins de fumier. Elle facilite l'absorption rapide des éléments nutritifs par les jeunes racines. Plusieurs modes d'épandage du fumier de volaille sur les billons ont été identifiés dans les exploitations maraîchères à Bouaké. Il s'agit de l'épandage à la volée, en ligne et en couverture (Carte 3).

Carte 3 : Répartition des producteurs selon le mode d'épandage du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké

BNETD/CCT, 2015

GBOKO Adjoumani, Avril, 2025

La carte montre que l'épandage à la volée domine dans les exploitations maraîchères à Bouaké. Tous les producteurs utilisent la technique d'épandage à la volée dans les exploitations maraîchères de Air-France et Gonfreville. A Sokoura et Tollakouadiokro, plus de 50% des producteurs maraîchers appliquent cette technique culturelle. Les producteurs qui utilisent l'épandage en ligne sont récessifs et se répartissent à Kamonoukro et Sokoura. Le mode d'application en couverture est appliqué par 85,7% des producteurs à Tchèlèkro et par

12,2% des producteurs à Kamonoukro et Tollakouadiokro. Ces techniques d'application du fumier de volaille sur les cultures se diffèrent dans la pratique et dépendent des cultures répiquées.

L'épandage à la volée est une technique agricole de fertilisation qui consiste à étaler de manière uniforme ou non, le fumier de volaille à la surface des billons après le repiquage des cultures. Cette méthode culturale de fertilisation à base de fumier de volaille est appliquée sur les cultures de laitue, de menthe, de persil, de gombo et de feuille d'oignon après leur repiquage (photo 1).

Photo 1: Epandage à la volée du fumier de volaille sur les billons dans une exploitation maraîchères à Air-France

Prise de vue : GBOKO Adjoumani, Décembre, 2024

Cette méthode d'application est plus utilisée à Air-France, Kamonoukro, Gonfreville et Tollakouadiokro. Les billons sont recouverts de fumier de volaille permettant aux cultures de se développer rapidement. Ce sont des cultures très serrées sur les billons dont un seul apport suffit pour leur croissance jusqu'à la récolte.

Quant à l'épandage en ligne entre les cultures, l'opération culturale consiste à épandre en ligne ou en bande, le fumier de volaille sur les billons après repiquage des cultures. Cette méthode culturale est à la fois appliquée sur des féculents tels que la laitue, les feuilles d'oignon et les persils à croissance rapide et sur les légumineuses à savoir la tomate et le haricot vert. Cette technique d'épandage est aussi utilisée à Sokoura et Kamonoukro sur des cultures repiquées (photo 2).

Photo 2 : Epandage en ligne du fumier de volaille sur les billons dans une exploitation maraîchère à Dougouba

Prise de vue : GBOKO Adjoumani, Novembre, 2024

L'espace entre les lignes des cultures repiquées est utilisé pour épandre le fumier de volaille. Ce mode d'application permet d'épandre une quantité importante de fumier entre les cultures dont l'arrosage régulier favorise l'absorption rapide des éléments nutritifs. Pour les producteurs maraîchers, le fumier ne doit pas être trop proche des cultures afin d'éviter les brûlures des racines. Cette technique est utilisée par les agriculteurs pour éviter le phénomène de toxicité qui tue les cultures. L'arrosage régulier permet aux cultures de capter ou d'absorber la quantité d'azote proche pour leurs croissances.

L'épandage en couverture est moins répandu dans les exploitations maraîchères à Bouaké. Les producteurs de Tchèlèkro utilisent cette technique d'application du fumier de volaille sur les cultures dont le cycle de production est long (aubergine, choux, piment, tomate, chou et haricot vert). La technique consiste à apporter des compléments d'engrais azotés sur des sols et à des cultures pour lesquels un apport unique est insuffisant pour couvrir le cycle de production à cause du lessivage d'azote. Ainsi, un second apport de fumier est effectué durant la phase de floraison afin de couvrir les cycles de production. Des quantités variables de fumier sont alors apportés autour ou à côté des cultures de tomate, de piment, de chou et d'aubergine en cours de croissance, de production et/ou de floraison.

Chaque cycle de production agricole maraîchère demande un apport nouveau du fumier de volaille aux cultures. Le fumier épandu sur les sols en cultures est efficace pour un seul cycle de production agricole. Le processus de minéralisation du fumier de volaille étant rapide permet aux cultures de capter immédiatement la quantité d'azote disponible pour leur croissance.

3. Les effets de l'application du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères

L'utilisation du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké a des effets à la fois positifs et négatifs pour les cultures.

3.1. Le fumier de volaille : un engrais organique pour les cultures maraîchères

Les sols maraîchers intra-urbains à Bouaké sont pauvres et surexploités. Pour améliorer la qualité de ces sols, les producteurs maraîchers utilisent le fumier de volaille. Les raisons qui sous-tendent l'utilisation du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères sont l'amélioration des rendements agricoles (93%) et la qualité (83%) des produits agricoles comestibles (figure 1).

Figure 1 : Répartition des producteurs maraîchers selon la qualité du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké

Source : Nos enquêtes, 2024

La figure montre que la quête des meilleurs rendements et la qualité des produits agricoles poussent les agriculteurs à utiliser le fumier de volaille dans leurs exploitations maraîchères. A Air-France, Kamonoukro et Tollakouadiokro, 50% des producteurs appliquent le fumier de volaille sur les cultures pour obtenir à la fois des rendements meilleurs et des produits agricoles de bonne qualité. Quant aux maraîchers de Sokoura (51%), Gonfreville (57%) et Tchèlèkro (42%), le fumier est utilisé pour améliorer la fertilité des sols afin d'obtenir de meilleurs rendements agricoles. Appliquée sur les cultures maraîchères, le fumier de volaille favorise la croissance rapide des cultures. Il donne plus de vitalité au sol, en ce sens qu'il lui procure des oligo-éléments, tels que l'azote, le potassium et le phosphore qui sont des éléments essentiels pour la croissance des cultures. Pour les agriculteurs, cette matière organique se décompose (minéralisation) très rapidement dans le sol. Cet effet de biodisponibilité assure la croissance rapide des cultures maraîchères. En plus de la croissance rapide des cultures, le fumier de volaille apporte la tonicité et la vitalité aux cultures. Une fois le fumier est épandu sur les planches, les producteurs observent un changement rapide dans l'aspect des plantes les jours qui suivent. Le changement observé concerne surtout la coloration du feuillage des cultures repiquées qui devient bien vert,

signe d'une bonne nutrition azotée des plantes. Le fumier de volaille rend les feuilles de laitue bien larges et fait grossir les choux et certains fruits légumineux tels que la tomate, le piment et l'aubergine. Alors que l'engrais minéral (NPK et l'Urée) allonge les plantes et rend étroit ou mince les feuilles de laitue. En outre, le fumier de volaille assure une bonne durée de conservation des produits agricoles après la récolte tout en réduisant la période de culture. C'est une technique qui concourt non seulement au bien-être et au développement des cultures, mais aussi à la santé des consommateurs. Toutes ces caractéristiques expliquent l'intérêt que les producteurs maraîchers accordent à l'utilisation du fumier de volaille dans leurs exploitations maraîchères.

3.2. ...mais nuisible pour les cultures maraîchères ?

L'application du fumier de volaille présente quelques risques pour les cultures maraîchères en cas de mauvais usage. Les producteurs maraîchers indiquent que l'épandage du fumier de volaille sur les sols sans arrosage suffisant est nuisible pour les cultures. Cette matière organique contribue à l'assèchement rapide des sols sur lesquels elle est épandue. Le manque ou l'insuffisance d'eau sur les sols recouverts de fumier de volaille génère une chaleur extrême qui tue les cultures. En outre, l'excès de fumier de volaille sur les billons produit des vers de terre en abondance nuisibles pour les cultures. Le surplus d'azote entraîne l'appauvrissement des sols en carbone et en matière organique entraînant ainsi la pollution de ceux-ci aux nitrates. La forte concentration de fumier autour d'une culture brûle également les racines de celle-ci. Les dégâts racinaires s'expliquent par la teneur d'azote qui est supérieure aux besoins nutritifs des cultures (photo 3).

Photo 3 : Assèchement des feuilles d'aubergine dans une exploitation maraîchère à Tchèlèkro

Prise de vue : GBOKO Adjoumani, Novembre, 2024

La photo montre des plantes d'aubergine en état d'assèchement provoqué par l'accès de fumier de volaille. Les racines endommagées conduisent au flétrissement ainsi qu'aux déformations des jeunes feuilles et des bourgeons. Pour minimiser le risque d'assèchement précoce des feuilles des cultures maraîchères dues à l'accès du fumier de volaille sur les sols, les producteurs maraîchers ont adoptés des stratégies culturales après épandage. Ils arrosent les cultures tôt le matin et tard l'après-midi afin d'éviter le séchage rapide du fumier épandu sur les billons.

3.3. Une santé humaine menacée et une contamination des eaux de surface par l'utilisation incontrôlée du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères

Le fumier de volaille présente aussi quelques risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les modes d'application ou d'épandage adoptés et le stockage du fumier par les maraîchers sont susceptibles de contaminer les eaux de surface par le ruissellement. Le maraîchage se pratique pour la plupart à Bouaké dans les zones

marécageuses, dans les bas-fonds et à proximité des cours d’eaux. Après l’épandage du fumier à la surface des billons, les résidus peuvent se retrouver dans les eaux de bas-fonds par ruissellement. La minéralisation de l’azote contenu dans le fumier étant rapide, son excès sur les sols peut se retrouver également dans les eaux de surface proches par ruissellement. Les eaux potentiellement contaminés sont utilisés par les producteurs maraîchers pour laver les légumes récoltés (photo 4 et 5).

Prises de vue : GBOKO Adjoumani, Novembre, 2024

L’eau des bas-fonds est utilisée pour laver les parties souterraines des laitues, persils, les feuilles d’oignon et menthe après la récolte. Les fumiers épandus sur les billons se versent dans les eaux de bas-fonds à proximité. Ces eaux sont aussi utilisées pour arroser les cultures. Ces pratiques influent sur la santé des consommateurs de légumes produits dans ces conditions. Le fumier utilisé par les producteurs maraîchers peut également contenir des résidus de médicaments vétérinaires, des bactéries antibio-résistantes et d’autres micro-organismes pathogènes pour la santé humaine. Ces micro-organismes peuvent se retrouver dans les légumes vendus sur les marchés. De plus, le stockage massif à ciel ouvert du fumier de volaille sur les sites maraîchers peut indisposer la population aux alentours des exploitations maraîchères à cause des mauvaises odeurs. Une situation qui affecte aussi la santé

des producteurs et celle des populations proches des sites de production maraîchères.

Discussion

A Bouaké, le fumier de volaille utilisé dans les exploitations maraîchères est issu des fermes avicoles intensives installées à la périphérie ou à l'intérieure de la ville. Il s'agit des élevages avicoles de poulets de chair et de poules pondeuses. La même situation géographique des fermes avicoles a été faite par D. B. Hubert et al, (2019, p. 31). Ils montrent que le fumier de volaille est disponible aux abords des villes secondaires où se sont développés des poulaillers modernes de grande capacité. Le fumier produit dans les fermes de pondeuses est plus utilisé par les maraîchers que celui issu des fermes de poulet de chair. A Bouaké, 93,1% des maraîchers ont une préférence pour le fumier des poules pondeuses. Au Cameroun, dans la zone maraîchère de Nkolondom, c'est près de 52% des maraîchers qui ont apprécié le fumier de poules pondeuses (L. G. Onana, 2005, p. 2). Les maraîchers accordent une importance capitale au fumier de pondeuses grâce à sa forte concentration en éléments nutritifs. Pour S. Seydoux et al, (2006, p. 12), une poule pondeuse produit deux fois plus d'effluent qu'une poulette. Ce fumier perd moins d'azote lorsque les effluents d'élevage sont sous forme liquide (lisier) que sous forme solide (B. John, 2018, p. 14), ce qui justifie sa richesse en Azote, Potassium et Phosphore (NPK). Par contre, le fumier de poulets de chair a une teneur élevée en litière (copeau de bois ou son de riz) ce qui justifie sa faible concentration en Azote, Potassium et Phosphore (NPK) (L. G. Onana, 2005, p. 2). Le fumier de volaille est acquis dans les exploitations maraîchères à Bouaké par don ou par achat. 74,1% des maraîchers achètent le fumier de volaille avec les fermiers ou avec les revendeurs au prix moyen de 500 FCFA le sac de 50 kg. Dans le Sud-Ouest ivoirien, le prix du fumier a augmenté remarquablement car il est de plus en plus exporté vers les zones cacaoyères de cette région (D. B. Hubert et al, 2019, p.31). Au Cameroun, la forte demande a entraîné l'augmentation du prix du fumier de volaille ces dernières années. Le prix du sac de 40 kg est passé de 500 FCFA dans les années 1980 à 2200 FCFA ces dernières années (L. G. Onana, 2005, p. 2). L'usage gratuit de fumier à Bouaké est lié à la proximité

des fermes aux sites maraîchers et la qualité des rapports entre les fermiers et les maraîchers. A l'opposé, les maraîchers du département de Korhogo utilisent le fumier de volaille dans leurs exploitations grâce à sa disponibilité. Dans ces exploitations maraîchères, les maraîchers utilisent gratuitement le fumier de volaille (M. Dosso et al, 2023, p. 32). Toutefois, l'introduction et l'usage du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké est une initiative culturelle paysanne innovante, longtemps expérimentée par les producteurs maraîchers. Les maraîchers (41,4%) ont personnellement expérimenté cette matière organique dans leurs exploitations depuis plus de 15 ans. Cette pratique se répand rapidement grâce au partage de connaissances entre maraîchers. Trois méthodes d'application du fumier de volaille sur les billons ont été identifiées dans les exploitations maraîchères à Bouaké. Il s'agit de l'épandage à la volée, en ligne et en couverture. Ces types d'épandage en surface sur les billons constituent les techniques d'application du fumier pratiquées par les maraîchers. Cette pratique culturelle a été observée dans les exploitations maraîchères à Nkolondom (L. G. Onana, 2005, p. 2). Pour les maraîchers de Bouaké et de Nkolondom, c'est une technique culturelle qui utilise peu de fumier et qui facilite l'absorption rapide des éléments nutritifs par les jeunes racines. Cependant, à Allokoko dans la région de Bouaké en zone rurale, l'épandage du fumier de volaille sur les billons ne se fait pas en surface. Dans cette localité, les producteurs maraîchers creusent des trous sur les billons où les cultures sont déjà repiquées pour y mettre le fumier (R.M. Koffi et P. Dugué, 2001, p. 15). Le fumier est un engrais organique pour les cultures maraîchères. Appliqué aux cultures, le fumier de volaille a un effet immédiat, sur les cultures. Il change la coloration du feuillage des cultures repiquées qui devient bien vert quelques jours après l'épandage. Il rend également les feuilles de laitue bien larges et fait grossir les choux et certains fruits légumineux tels que la tomate, le piment et l'aubergine. Au regard de ses effets immédiats, le fumier de volaille est un fertilisant peu onéreux riche en azote, en phosphore et en potassium utilisé pour améliorer la productivité des sols et augmenter le rendement des cultures (A.P.K. Gomgnimbou et al, 2019, p. 2). La teneur en azote des fientes brutes est inférieure à 3 % (G. Gazeau, 2012, p. 2). Le fumier de volaille assure une bonne durée de conservation des produits agricoles après récolte tout en réduisant la

période de culture. Cependant, le fumier de volaille présente quelques risques pour les cultures, l'environnement et la santé humaine en cas de mauvais usage. L'épandage du fumier de volaille sur les sols sans arrosage suffisant est nuisible pour les cultures. Sa forte concentration sur les billons produit des vers de terre en abondance nuisibles pour les cultures et génère des dégâts racinaires provoquant le flétrissement et la déformation des jeunes feuilles et des bourgeons. En outre, le fumier de volaille peut contenir des résidus de médicaments vétérinaires, des bactéries antibio-résistantes et d'autres microorganismes pathogènes pour la santé humaine (A.P.E. Yehouenou et al, 2025, p.40). Après l'épandage, les bactéries fécales et les antibiotiques contenus dans le fumier de volaille peuvent être retenus dans le sol ou emportés par les eaux de ruissellement (P. Cotinet et al, 2011, p. 2). Le stockage massif du fumier de volaille dans les exploitations produit des odeurs qui indisposent les populations aux alentours. Afin de limiter les risques de transfert de substances et d'émissions d'odeurs, le fumier de volaille doit être mieux valorisé pour la fertilisation des cultures (B. John, 2018, p. 18). Ainsi, les méthodes d'épandage en surface doivent être évitées. La maîtrise de la dose d'apport, l'homogénéité dans la répartition et la préservation d'un bon état structural du sol peuvent également contribuer à la diminution du risque de transfert. Les systèmes de cultures doivent aussi permettre d'augmenter au maximum le délai entre l'apport d'effluent et un risque de ruissellement (P. Cotinet et al, 2011, p. 5).

Conclusion

Plusieurs acteurs interviennent dans l'acquisition du fumier de volaille dans le maraîchage à Bouaké. Il s'agit des aviculteurs, des revendeurs et des agriculteurs maraîchers. L'application du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké est une initiative culturelle paysanne innovante, longtemps expérimentée par les producteurs. Le fumier est issu des fermes avicoles intensives. Celui produit dans les fermes de pondeuses est plus utilisé par les maraîchers que celui issu des fermes de poulets de chair. L'étude révèle que, 93,1% des maraîchers ont une préférence pour le fumier des poules pondeuses. Ce fumier est très riche en éléments fertilisants pour les

sols pauvres. Il est plus concentré en azote, en phosphore et en potassium, éléments essentiels pour la croissance et le développement des cultures maraîchères. Les expériences personnelles ont favorisé l'usage et la diffusion du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères à Bouaké. Ainsi, 41,4% des maraîchers ont personnellement expérimenté cette matière organique dans leurs exploitations depuis plus de 15 ans. Cette pratique se répand rapidement grâce au partage de connaissances entre maraîchers. Ces maraîchers ont transmis leur savoir-faire à leurs enfants (32,6%) et à leurs voisins producteurs maraîchers (26%). Le mode d'application du fumier de volaille dans les exploitations maraîchères est divers et varie selon les sites de production. Le fumier de volaille contribue à l'enrichissement des sols dégradés et améliore la qualité des produits agricoles. Il donne de la vitalité au sol et améliore la coloration du feuillage des cultures repiquées quelques jours après l'épandage, signe d'une bonne nutrition azotée des plantes. Le fumier de volaille rend également les feuilles de laitue bien larges et fait grossir les choux et certains fruits légumineux tels que la tomate, le piment et l'aubergine. Il a un effet immédiat sur les cultures maraîchères. C'est donc un engrais organique qui favorise la croissance rapide des cultures, améliore les rendements et assure une bonne durée de conservation des produits agricoles après la récolte. Cet engrais organique contribue au développement des cultures, au bien-être des consommateurs et permet de réduire la quantité des engrais minéraux dans les exploitations maraîchères. Toutes ces caractéristiques expliquent l'intérêt que les producteurs maraîchers accordent à l'utilisation du fumier de volaille dans leurs exploitations maraîchères. Cependant, l'application du fumier de volaille présente quelques risques pour les cultures, l'environnement et la santé humaine en cas de mauvais usage. L'excès du fumier de volaille sur les billons entraîne des dégâts racinaires. En ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, le fumier de volaille utilisé par les producteurs maraîchers peut contenir des résidus de médicaments vétérinaires, des bactéries antibiotiques résistantes et d'autres microorganismes pathogènes pour la santé humaine. Après l'épandage du fumier à la surface des billons, les résidus peuvent se retrouver dans les eaux de bas-fonds utilisées par les maraîchers. Le fumier de volaille est avant tout un fertilisant organique à valoriser. Toutefois, son utilisation doit être

techniquement encadrée afin de limiter les risques de contamination et de transferts de micro-organismes et d'autres bactéries susceptibles de contaminer les eaux par ruissellement.

Bibliographie

Affou Yapi Simplicie, 1998, « Agriculture intra-urbaine en Côte d'Ivoire : les cultures et les acteurs », ORSTOM Petit Bassam (éd.), Abidjan, 16 p.

Ba Abou et Cantoreggi Nicola, 2018, « Agriculture urbaine et périurbaine (AUP) et économie des ménages agri-urbains à Dakar » in International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, N°1, Janvier-Février 2018, pp 195-207

Cotinet Patrice, Heddadj Djilali, Pourcher Anne-Marie, Dabert Patrick, Pierre-Yves, Jadas-Hecart Alain, Maurice Robert, Kempf Isabelle, 2011, « Impact de l'épandage de fumier de volailles sur les transferts de bactéries et d'antibiotiques vers le milieu aquatique », 9èmes Journées de la Recherche Avicole, France, 5 p.

Dosso Moussa, Alexis Koffi, Innocent Glou Bi, Adama Traoré, Angel Avadí, 2023, « Analyse fonctionnelle de la filière maraîchère périurbaine en Côte d'Ivoire », Rapport Diagnostique et évaluation du projet MARIGO, CIRAD et ESA/INP-HB, Yamoussoukro, 102 p.

Gazeau Gérard, 2012, « Fiente de volailles, Guide de la fertilisation organique », in Agricultures et territoires, N°19, Janvier 2012, 2 p.

Gboko Kouassi Adjoumani, 2019, *L'aviculture dans le département de Bondoukou*, Thèse unique de Doctorat, Université Alassane Ouattara, Bouaké, 355 p.

Gomgnimbou Alain, Bandaogo Alimata, Coulibaly Kalifa, Sanon Abdramane, Ouattara Souleylane, Nacro Hassan, 2019, « Effets à court terme de l'application des fientes de volaille sur le rendement du maïs et les caractéristiques chimiques d'un sol ferrallitique dans la zone sud-soudanienne du Burkina Faso » in International Journal of Biological and Chemical Sciences, N°4, Août 2019, pp 2041-2052

Hubert De Bon, Fondio Lassina, Dugué Patrick, Coulibali Zana, Biard Yannick, 2019, *Etude d'identification et analyse des contraintes à la production maraîchère selon les grandes zones agro-*

climatiques de la Côte d'Ivoire, Rapport d'expertise, CIRAD, Montpellier, 140 p.

John Burbano, 2018, *Evaluation d'impact environnemental de la production des poules pondeuses au Québec*, Université du Québec, Montréal, 95 P.

Koffi Roger et Dugué Patrick, 2001, *les systèmes de production maraichers dans la région de Bouaké : Le cas du village péri-urbain d'Ailokokro*, CIRAD-TERA, Montpellier, 39 p.

Kouakou Kouassi Joseph, Yao Koffi Bertin, Sika Ahoua Edmond, Gogbeu Seu Jonathan, Koné Loua Serge Patrick, Dogbo Dénezon Odette, 2019, « Caractérisation de l'activité de maraîchage dans la commune de Port-Bouët (Abidjan, Côte d'Ivoire) », in *Journal of Animal & Plant Sciences*, N°1, Juillet 2019, pp 6747-6756

Olanrewaju Smith, Moustier Paule, Mougeot Luc, Fall Abdou, 2004, *Développement durable d'une agriculture urbaine en Afrique francophone: enjeux, concepts et méthodes*, CIRAD/CRDI, Paris, 176 p.

Onana Onana Luc Gérard, 2010, « Fertilisation par le fumier de poule : l'expérience de Nkolondom », in *Revue sur l'agriculture durable à faible apport externe*, N°1, AGRIDAPE, pp 28-29.

Seydoux Sandrine, Côté Denis, Grenier Michèle, Gasser Marc-Olivier, 2006, *Caractérisation des volumes et des concentrations en éléments fertilisants des effluents d'élevages de poulettes et de poules pondeuses, Rapport de recherche*, IRDA, Québec, 20 p.

Toukara Sidy, 2015, *La valorisation des déchets organiques dans l'agriculture « péri-urbaine » à Dakar (Sénégal) : Analyse d'une multifonctionnalité stratégique*, Thèse en sociologie, Université de Toulouse, 458 p.

Yehouenou Azehoun Pazou Elisabeth, Soton André, Lawin Hervé, Acakpo Hortensia, Azocli David, Fourn Léonard, Fayomi Benjamin, 2025, *Maraîchage et état de l'environnement urbain : Application de l'approche écosystème et santé humaine à travers le maraîchage à Cotonou-Bénin*, Université Abomey-Calavi, 80 p.

Yeo Katienapariga Tayourou, Fondio Lassina, Kouakou Kouakou Laurent, N'gbesso Mako François De Paul, Coulibaly Noupé Diakaria, 2022, « Caractérisation et diversité des systèmes de productions maraîchères au centre (Bouaké) de la Côte d'Ivoire en vue

d'une transition agroécologiques », in Journal of Animal & Plant Sciences, N°3, Juin 2022, pp 9538-9551

Le Tourisme Ivoirien Face à la Montée de l'Intelligence Artificielle : Opportunité ou Danger ?

Kouassi Noguès KOUASSI

Docteur, Enseignant-chercheur
Université Polytechnique de San Pédro (Côte d'Ivoire)
kouassi.nogues@usp.edu.ci

Résumé

Le tourisme n'est pas en marge de la profonde transformation des secteurs économiques à l'échelle internationale comme résultat de l'évolution rapide de l'intelligence artificielle (IA). En Côte d'Ivoire, pays en pleine croissance économique où le tourisme est perçu comme un levier stratégique de développement, la montée de l'IA suscite des interrogations sur ses impacts potentiels. Cet article examine les enjeux liés à l'intégration de l'IA dans le secteur touristique ivoirien à travers une double lecture. D'un côté, les opportunités qu'elle pourrait offrir en matière d'optimisation de services, de promotion et d'analyse de données ; de l'autre, les risques socio-économiques et éthiques qu'elle pourrait engendrer, notamment en termes d'exclusion numérique, de perte d'emplois et de déshumanisation des interactions. À partir d'une revue de la littérature et de l'analyse du contexte ivoirien, l'article propose des pistes pour une intégration responsable et inclusive de l'IA dans le tourisme national.

Mots-clés : Innovation touristique, Intelligence artificielle, Côte d'Ivoire, Opportunité, Risque

Abstract

Tourism is not on the sidelines of the profound transformation of economic sectors on an international scale as a result of the rapid development of artificial intelligence (AI). In Côte d'Ivoire, a country undergoing rapid economic growth where tourism is seen as a strategic lever for development, the rise of AI is raising questions about its potential impact. This article examines the issues involved in integrating AI into the tourism sector in Côte d'Ivoire from two angles. On the one hand, the opportunities it could offer in terms of optimising services, promotion and data analysis; on the other, the socio-economic and ethical risks it could engender, particularly in terms of digital exclusion, job losses and the dehumanisation of interactions. Based on a review of the literature and an analysis of the ivorian context, the article suggests ways of integrating AI responsibly and inclusively into national tourism.

Keywords: Tourism innovation , Artificial intelligence, Côte d'Ivoire, Opportunity, Risk

1°. Introduction

Ces dernières années, de nombreux pays ont opté pour le tourisme en tant que secteur économique clé pour contribuer à la diversification de leurs systèmes de production et ainsi, à leur développement socio-économique (Rodríguez Correa et al. 2023). L'incorporation du numérique et particulièrement de l'Intelligence Artificielle dans la société moderne a occasionné une révolution dans le secteur touristique et permis d'accorder une attention accrue au tourisme intelligent. L'expérience du client étant essentielle dans l'industrie touristique, les avancées technologiques dans le domaine du tourisme intelligent ont permis d'obtenir des informations sur les clients et de faire des prédictions plus précises sur les besoins des consommateurs (Solakis et al., 2022). Ainsi donc, l'intelligence artificielle, les robots et l'automatisation sont devenus objet d'intérêt dans l'industrie des voyages et des loisirs, car ils peuvent améliorer la qualité et l'efficacité de différents processus en étant capables de synthétiser simultanément différentes idées (Zsarnoczky, 2017).

L'industrie du tourisme est confrontée à ce que l'on pourrait appeler la quatrième révolution industrielle, menée par l'intelligence artificielle (IA) et une série de technologies qui accompagnent son développement (Moreno-Izquierdo, et al. 2022). Objet d'une attention particulière ces dernières années dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie (Knani, et al. 2022), l'IA contribue à une énorme transformation du secteur.

Par ailleurs, Elisa Sousa, et al. (2024), dans une étude qui a analysé les bases de données scientifiques de « Scopus », « Web of science » et « Science Direct » sur la période 1990- 2022 révèlent que les possibilités d'application de l'IA dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie sont nombreuses. Celles-ci vont de la messagerie et l'utilisation de robots pour la prestation de services, aux Chatbots, aux outils de veille stratégique, à la réalité virtuelle en passant par la possibilité d'optimiser le temps d'analyse de grandes bases de données.

Il ressort de ce qui précède que l'intelligence artificielle a transformé, à l'image d'autres secteurs d'activité, et continuera de

transformer le tourisme. Désormais, les méthodes purement traditionnelles laissent place à l'utilisation de machine dont la réaction s'apparente à l'intelligence humaine. Par ailleurs, de l'émergence du commerce électronique (E-commerce) à la disponibilité de grandes bases de données ; avec la mondialisation des marchés et l'intégration du numérique dans presque tous les domaines de la société moderne, en passant par les nouvelles préférences d'une demande de plus en plus exigeante en termes de personnalisation de l'offre (*Moreno. et. al. 2018*), l'évolution du secteur du tourisme est liée à la consolidation d'une économie numérique comme l'un des principaux piliers de développement (*Más Fernando et. al. 2020*).

Bien que s'agissant d'une thématique plus ou moins récente, les études sur l'implication de L'IA dans le tourisme se sont multipliées ces dernières années ; ce qui témoigne d'une réelle volonté des chercheurs d'explorer l'influence de l'IA dans le secteur du tourisme. Les applications émergentes de l'IA dans le tourisme se concentrent principalement sur l'optimisation opérationnelle, la prise de décision informée et éclairée, l'amélioration de l'expérience client et l'utilisation de technologies robotiques dans les environnements touristiques.

Pour ce qui est de l'évolution de l'activité touristique sur le continent africain, les statistiques tant de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OM, aujourd'hui ONU-Tourisme) que de *Jumia Travel*, au cours des dernières années démontrent qu'il s'agit d'un secteur en plein essor. Riche par sa diversité culturelle et sa biodiversité, le tourisme représente un important pilier de développement économique du continent. En outre, la majorité des pays africain a opté pour le tourisme comme l'un des moyens les plus sûrs pour diversifier leur système productif. L'exemple de la Côte d'ivoire qui est traité de façon particulière dans ce travail est remarquable.

En effet, depuis la fin de la crise post-électorale 2010-2011, les autorités ivoiriennes, à travers les Plans Nationaux de Développement (PND) ont présenté le tourisme comme un secteur prioritaire à développer pour accompagner les segments de production traditionnels chapeautés par l'agriculture et dominés par le binôme café-cacao. Ainsi donc, le pays a adopté une politique touristique dénommée Vision 2015 (2012-2015) avec pour objectif d'attirer 500.000 touristes internationaux par an, et que, le tourisme apporte, à

échéance, une contribution de 2% au PIB national (Kouassi, 2022). Fort heureusement, pour la période 2015, le tourisme a apporté 5,16% au PIB (Mintour-Loisirs/DPAP, 2019). Partant de ce que nous pouvons qualifier d'exploit, il a été élaboré un nouveau plan stratégique (2018-2025) dénommé « Sublime Côte d'Ivoire » avec des objectifs ambitieux de faire du tourisme le troisième pilier de l'économie ivoirienne en positionnant la Côte d'Ivoire dans le Top 5 des destinations touristique africaines et co-leader africain du tourisme d'affaires avec l'arrivée de quatre millions de touristes internationaux, une contribution de entre 7 et 8% PIB et environ six cent mille emplois créés (Ministère du tourisme et des loisirs, 2018).

Grâce aux efforts consentis des secteurs public-privés, en 2019, avant la pandémie à coronavirus, le tourisme ivoirien a apporté 7,3% au PIB avec une arrivée internationale estimée à plus de deux millions de touristes.

Élan freiné par la pandémie, aujourd'hui, des efforts sont encore en train d'être faits pour redonner vie au tourisme ivoirien et repartir à la conquête de nouveaux touristes. Cependant, face à l'évolution rapide des nouvelles technologies, notamment l'Intelligence Artificielle (IA), la digitalisation, et les outils de réalité augmentée, des défis spécifiques tels que l'intégration de ces innovations tout en préservant l'identité unique du pays, les infrastructures technologiques, les compétences, la régulation et la sensibilisation aux impacts de l'IA, la protection des données, etc. se posent. Par ailleurs, Haiech (2020, 913) ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que *"L'intelligence artificielle est une expression fourre-tout, qui suscite autant d'espoirs que de craintes"*. Face à cette réalité et aux nombreux défis de son application, l'arrivée de l'IA pose la question suivante : l'IA est-elle une opportunité pour améliorer l'industrie touristique ivoirienne, ou bien présente-t-elle des dangers potentiels pour le développement touristique local ? Ce travail prétend examiner les moyens par lesquels la Côte d'Ivoire peut utiliser la modernité technologique pour renforcer son industrie touristique tout en respectant et en valorisant ses cultures locales, ses traditions et ses ressources naturelles, afin de comprendre si cette technologie représente pour elle un avantage compétitif ou plutôt un frein au développement de l'industrie touristique.

2°. Comprendre l'IA et son application au secteur touristique

L'utilisation et l'influence des nouvelles technologies dans différents secteurs de la société ont conduit au développement de l'intelligence artificielle (IA), qui désigne principalement des systèmes informatiques conçus pour effectuer des tâches qui sont normalement réalisées par des humains, telles que le raisonnement, la prise de décision et la résolution de problèmes (Flores Abrego et. al. 2024). L'IA est donc plus qu'une simple application créée par un langage informatique ; elle comprend un ensemble de techniques et de langages qui lui permettent de fournir des réponses selon l'action qui lui est demandée. Partant de là, que peut-on et doit-on entendre par Intelligence Artificielle ?

Vouloir définir L'IA est une tâche compliquée car il s'agit d'un sujet complexe. Sa définition tient compte de différents paradigmes et différentes approches. Dans la littérature existante, des auteurs comme Shirai & Tsujii (1982), Marvin Minsky (1990), Nils Nilsson (2001), Russell (2003) et John McCarthy (2007) ont apporté des précisions sur la compréhension de l'intelligence artificielle. L'analyse de leurs travaux montre qu'il s'agit d'une thématique très dynamique qui évolue en fonction de la société humaine.

Récemment, (Rouhiainen, 2018, 17) a défini l'IA comme étant *« La capacité des ordinateurs à effectuer des activités qui requièrent normalement l'intelligence humaine... Il s'agirait donc de la capacité des machines à utiliser des algorithmes, à apprendre à partir de données et à utiliser ce qu'elles ont appris pour prendre des décisions, tout comme le ferait un être humain. Toutefois, contrairement aux humains, les dispositifs basés sur l'IA n'ont pas besoin de se reposer et peuvent analyser de grandes quantités d'informations à la fois ».*

L'IA est donc un système consistant à mettre en œuvre des techniques visant à permettre aux machines d'imiter d'une certaine façon l'intelligence réelle. En définitive, l'IA regroupe un ensemble de technologies permettant aux machines de simuler l'intelligence humaine grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, la robotique, la reconnaissance vocale et faciale, ainsi que l'analyse de données avancées. Compte tenu des grands volumes de données et de

la nécessité d'améliorer l'expérience des utilisateurs, l'IA s'est positionnée comme une technologie clé pour optimiser les processus, prédire les comportements et personnaliser les services dans de nombreux secteurs.

Traversa (2024) explique que, à mesure que ces technologies évoluent, leur intégration dans l'industrie du tourisme promet des expériences de voyage plus personnalisées, plus efficaces, plus sûres et plus satisfaisantes. Knani et al. (2022) abondent dans le même sens et estiment que l'adoption de l'IA a permis de créer de la valeur et d'enrichir l'expérience des touristes avant, pendant et après le voyage.

Cela permet, non seulement aux touristes d'optimiser leurs temps et de vivre des expériences inoubliables, mais, donne aussi aux marques de tourisme un avantage concurrentiel important dans la gestion des destinations. L'IA peut par exemple prédire les annulations d'hôtels, améliorer la sécurité dans les aéroports et optimiser la gestion des ressources humaines (A. Malik et al., 2023) ; l'IA est également capable de prédire les coûts et de modéliser la demande dans les services de transport, d'estimer le temps de trajet et les zones de congestion en temps réel, etc. (Mullo-Romero et. Al. 2024). En résumé, l'application de l'IA au secteur du tourisme permet :

- ✓ **L'amélioration de l'expérience client** : grâce aux *Chatbots*, assistants virtuels et recommandations personnalisées disponibles 7/7 et 24h/24.
- ✓ **La gestion et l'optimisation des services** : Réservation intelligente, analyse des flux touristiques, tarification dynamique.
- ✓ **La promotion et le marketing** : Publicités ciblées, réalité augmentée pour découvrir des destinations.
- ✓ **L'automatisation des tâches** : Check-in automatique, gestion des bagages, robots dans l'hôtellerie.
- ✓ **Prise de décision plus efficace** : grâce aux *Insights* sur le comportement et les préférences des touristes :

De ce qui précède, il ressort que l'intelligence artificielle (IA) représente une nouvelle opportunité dans différents domaines et secteurs de production ; et offre à l'industrie touristique de nouvelles

opportunités et possibilités de conquérir de nouveaux marchés (Flores Abrego, 2024).

3°. Méthodologie

Afin d'atteindre notre objectif de recherche, nous avons opté pour une approche méthodologique mixte, qui combine la collecte et l'analyse de données quantitatives et qualitatives. Cette démarche nous semble adéquate en ce sens qu'elle nous permet, d'une part, de mesurer le niveau d'intégration de l'IA dans le secteur touristique ivoirien tout en faisant ressortir les obstacles rencontrés. D'autre part, de cerner les perceptions et les représentations des acteurs face à la montée de l'IA, ainsi que les opportunités, les craintes et les enjeux de son implémentation dans le secteur touristique ivoirien. Nous avons fondé notre étude sur une analyse documentaire enrichie d'entretiens semi-directifs avec des acteurs du tourisme et des experts en technologie. La recherche documentaire a été menée sur la base de sources académiques, institutionnelles et professionnelles. Nous avons consulté des articles scientifiques des bases de données telles que *ScienceDirect*, *Cairn*, *JSTOR*, *Google Scholar*. Nous avons consulté également des ouvrages de références sur le tourisme, l'IA et l'innovation technologique. Enfin, nous avons eu recours à des rapports d'institutions nationales et internationales, telles que le Ministère du Tourisme et des Loisirs (Côte d'Ivoire), la Banque Mondiale, l'OMT (ONU-Tourisme), etc.

Les entretiens se sont réalisés auprès de professionnels du tourisme, d'enseignants-chercheurs du Département de Tourisme, Espace et Société de l'Université Polytechnique de San Pédro, et de certains cadres de l'administration touristique locale. Nous avons finalement fait des visites de sites au cours desquelles nous avons interrogé touristes, gérants de plages et d'espaces événementiel, etc. L'analyse des données s'est faite d'une part, par une analyse thématique inductive des entretiens. Celle-ci a permis de faire émerger les perceptions et représentations des communautés quant à l'IA et son intégration dans le tourisme ivoirien. D'autre part, par une analyse comparative entre les discours institutionnels et les données de terrain ; le but étant de faire une analyse rigoureuse et renforcer la validité des résultats.

L'approche théorique quant à elle se fonde sur la théorie de la diffusion de l'innovation proposée en 1962 par Everett Rogers. Cette théorie de Rogers explique comment une innovation technologique est adoptée et évolue dans une société ou un secteur donné. Elle met en lumière les facteurs qui influencent l'acceptabilité, l'adoption et l'évolution d'une innovation technologique dans un cadre social donné. Cette théorie nous paraît appropriée pour analyser l'adoption de l'IA dans le secteur touristique ivoirien encore dominé par un modèle de gestion traditionnel. Elle nous permet entre autres, d'apercevoir le niveau d'adoption des technologies liées à L'IA dans les entreprises touristiques ivoiriennes, d'identifier les leviers de développement et les limites liés à une transition numérique dans le secteur du tourisme afin de comprendre si l'IA est perçue comme une opportunité ou un danger pour l'évolution du tourisme ivoirien.

4°. Résultats

4.1°. Opportunités de l'IA pour le tourisme ivoirien

Le Sommet ministériel du WTM avec ONU Tourisme et le WTTC tenu le Mercredi 6 novembre 2024 à Londres a révélé ceci :

Alors que les habitudes de voyage et les attentes des consommateurs dans le monde ne cessent d'évoluer, on a de plus en plus besoin de solutions innovantes capables de révolutionner notre manière de vivre des expériences et nos interactions avec les destinations. L'IA et les technologies émergentes apparaissent comme des catalyseurs de changement, offrant des possibilités inédites de réinventer le panorama touristique. [...]. En termes d'optimisation des flux de visiteurs, d'atténuation des impacts sur l'environnement, de préservation du patrimoine culturel et d'encouragement de la participation communautaire, l'IA ouvre de nouveaux horizons pour le tourisme durable¹.

¹ <https://www.unwto.org/fr/events/sommet-ministeriel-du-wtm-les-bienfaits-de-l-ia-pour-le-tourisme>

Au regard des conclusions de ce sommet, l'on retient que l'adoption de l'IA dans le secteur du tourisme est une véritable révolution technologique reflétant une prise de conscience collective des potentialités offertes par les nouvelles technologies en matière de tourisme. Ce changement ou encore cette nouvelle tendance dans le quotidien professionnel s'explique par le désir d'optimisation et d'efficacité des professionnels du secteur qui perçoivent cela comme une façon de transformer leurs processus opérationnels, avec comme avantage majeur le gain de temps.

En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la vision de l'Etat étant de positionner le pays comme 5^e destination touristique africaine en créant des emplois et en multipliant l'apport du tourisme dans le PIB national, une transition technologique est un réel atout. Des efforts ont été faits dans ce sens. En effet, en 2024, le pays a adopté une stratégie nationale de l'Intelligence Artificielle avec pour objectif de positionner la Côte d'Ivoire comme un leader régional dans l'adoption et l'intégration de l'intelligence artificielle, en garantissant une transformation inclusive et durable des secteurs clés pour améliorer la qualité de vie des citoyens. En Octobre de la même année, des start-uppers et agents de l'administration touristique ivoirienne ont été formés à l'intégration de l'IA au tourisme. En Avril 2025, le Ministère du Tourisme et des Loisirs a formé soixante-quinze (75) hauts responsables à l'Intelligence Artificielle dans le but de moderniser l'administration touristique ivoirienne. Ces efforts ont permis aux professionnels du secteur de se familiariser, plus ou moins avec l'IA.

Par ailleurs, les personnes enquêtées lors de cette étude affirment avoir déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. Tel qu'indiquent les figures 1 et 2, 80% de ces personnes reconnaît que l'IA peut être utilisée dans le domaine du tourisme et 70% se dit disposée à intégrer des solutions IA dans la gestion de leurs tâches quotidiennes.

Figure 1 : Savez-vous que l'IA peut être utilisée dans le tourisme ?

Source : Élaboration propre à partir des enquêtes réalisées entre Novembre 2023 et Mars 2025

Figure 2 : Avis sur l'intégration de l'IA aux tâches quotidiennes

Source : Élaboration propre à partir des enquêtes réalisées entre Novembre 2023 et Mars 2025

Les données présentées dans ces graphiques montrent les premiers résultats des efforts consentis pour intégrer la technologie au tourisme en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, à la question de savoir si l'IA est utile et a des avantages pour le tourisme ivoirien, les réponses sont variées, mais convergent toutes dans le même sens : *Elle est utile pour une meilleure visibilité. Ce qui est donc un avantage concurrentiel.* Le tableau 1 nous montre de façon pratique les opportunités que représente l'IA pour le tourisme ivoirien.

Tableau 1 : Avantages que l'IA pourrait apporter au tourisme ivoirien

Opportunités	Bénéfices
Amélioration de la promotion et de l'attractivité touristique de la destination Côte d'Ivoire	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Publicités ciblées grâce à l'analyse des données en ligne des voyageurs ✓ Utilisation de la technologie pour promouvoir les sites ivoiriens auprès des touristes étrangers avant leur arrivée en Côte d'Ivoire ✓ Traduction automatique en plusieurs langues pour faciliter l'accès à l'information ✓ Création d'expériences personnalisées
Optimisation des services touristiques	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestion optimale du transport des touristes grâce à des applications intelligentes ✓ Réduction du temps d'attente grâce aux solutions intelligentes de réservation ✓ Personnalisation des offres à partir de l'analyse des données de préférences des touristes laissées en ligne ✓ Contrôle des flux pour éviter la massification au niveau de certains sites.
Sécurité	Des technologies telles que la <i>blockchain</i> pour vérifier les informations, la reconnaissance faciale et la collecte de données biométriques sont essentielles pour renforcer la sécurité dans les destinations, les hôtels, les aéroports ainsi que des touristes eux-mêmes.
Développement économique et compétitivité	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Digitalisation du secteur pour attirer plus d'investisseurs ✓ Renforcement du positionnement et de la visibilité de la destination Côte d'Ivoire sur les grands marchés émetteurs

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Encouragement de l'entrepreneuriat local dans le secteur de l'E-tourisme ✓ Accroissement de la fréquentation touristique grâce à l'innovation technologique.
Création d'emplois	Bien que l'IA automatise certaines tâches, elle peut créer de nouveaux emplois dans le domaine de la technologie et du E-tourisme. Par exemple : Créateur de contenus <i>Travel</i> , Responsable Marketing digital du tourisme, Chef de projet E-tourisme, la maintenance des systèmes, le développement de logiciels, la gestion de données, etc.
Promotion du tourisme durable	L'IA peut être utilisée pour sensibiliser les professionnels, les touristes et les populations locales sur la protection de l'environnement et ainsi promouvoir un tourisme plus durable. Elle peut permettre d'identifier les zones sensibles, et ainsi protéger l'environnement.

Source : Élaboration propre basée sur Adrián Más et. al. 2020.

L'intelligence artificielle appliquée au secteur touristique fait référence à l'utilisation de technologies avancées pour automatiser et optimiser les processus dans l'industrie du tourisme. Au-delà de l'analyse de grands volumes de données, ces technologies permettent aux entreprises touristiques de prendre des décisions intelligentes et de personnaliser les expériences des voyageurs, le tout dans le but d'améliorer leur efficacité afin de satisfaire les touristes qui sont de plus en plus exigeants. L'analyse du tableau 1 révèle que l'adoption de l'IA dans l'industrie touristique ivoirienne pourrait être un avantage compétitif en ce sens qu'elle permet d'améliorer la promotion et l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire, d'optimiser les services touristiques, d'améliorer la sécurité tout en aidant au développement économique, à la création d'emplois et en ayant une part active dans la promotion du tourisme durable.

Il est clair que, vu sous cet angle, l'IA est une réelle opportunité de développement du tourisme ivoirien. A cela, nous nous

accordons avec Adrián Más et. al. (2020) pour dire que l'adoption de l'IA différenciera substantiellement notre tourisme des autres destinations concurrentes en améliorant les expériences des touristes, ainsi que la position concurrentielle de la Côte d'Ivoire.

S'il est vrai que l'IA est un moyen de développement du tourisme ivoirien grâce aux diverses opportunités qu'elle offre ; il n'en demeure cependant pas moins que son adoption fait face à des défis majeurs.

4.2°. Principaux risques et défis liés à l'intégration de l'IA au secteur touristique ivoirien

La révolution numérique représente un véritable changement de paradigme par rapport aux mécanismes traditionnels du secteur touristique. À ce jour, la littérature disponible montre clairement que la digitalisation de façon générale et l'IA en particulier offrent de nombreux avantages aux secteurs qui arrivent à s'adapter correctement à cette nouvelle tendance. Toutefois, sa mise en œuvre dans l'industrie touristique se heurte à des défis majeurs. Tel que reconnu par (Bulchand-Gidumal, 2020 et Heidt, 2024), la personnalisation de l'offre touristique pilotée par l'IA nécessite un traitement minutieux des données personnelles. Ce qui suscite des inquiétudes tant au niveau du respect de la vie privée et à la protection des données qu'au niveau des disparités dans l'accès aux nouvelles technologies étant donné que de nombreuses petites et moyennes entreprises touristiques ne disposent pas des ressources nécessaires pour mettre en œuvre efficacement des solutions d'IA. À cela il faut ajouter que les questions éthiques et morales (Abrego, et. al. 2024), la cybersécurité et la dépendance technologique sont entre autres, autant de préoccupations auxquelles l'industrie doit faire face.

En Côte d'Ivoire, la question de la formation et de compétences des ressources humaines demeure l'une des principales préoccupations. Les résultats de nos enquêtes, représentés dans les figures 3 et 4 corroborent notre affirmation. En effet, seulement 10% des personnes interrogées affirment avoir reçu une formation axée sur l'utilisation de l'IA, là où 80% dit n'avoir jamais reçu de formation quant à l'utilisation de l'IA. Ce qui a pour conséquence directe le manque de ressources humaines qualifiées pour une intégration efficace de l'IA dans le tourisme ivoirien. La figure 4 montre que 70%

des personnes enquêtées affirment que la Côte d'Ivoire ne dispose, pour l'instant, pas de ressources humaines compétentes pour faire du tourisme et de l'IA un duo gagnant.

Au-delà de ces 2 défis majeurs, il en existe de nombreux autres, qui, si l'on n'y prend garde, constitueront un frein à l'implémentation de l'IA dans l'industrie touristique ivoirienne (voir tableau 2).

Tableau 2 : Risques et défis liés à l'intégration de l'IA au tourisme ivoirien

PRINCIPAUX RISQUES ET DÉFIS	EXPLICATION
Problèmes d'accessibilité	L'implémentation de l'IA nécessite une connectivité internet illimitée et fiable, ce qui reste pour l'heure un défi à relever dans certaines zones reculées, pourtant disposant d'énormes potentialités touristiques. Également, le coût élevé des solutions IA, de la maintenance et de l'actualisation des technologies constitue un frein à son adoption par les PME touristiques locales.
Impact sur l'emploi et la main d'œuvre locale	L'automatisation des services touristiques peut entraîner un remplacement de certains emplois traditionnels. Ce qui pourrait provoquer une

	réduction de la main d'œuvre ou créer un besoin de formation ou encore de reconversion pour certains employés du secteur.
Uniformisation et perte d'authenticité culturelle	La standardisation des services et la réduction d'interactions humaines peuvent réduire l'authenticité de l'expérience ivoirienne.
Risques liés à la protection des données et la cybersécurité	La collecte et le stockage de grands volumes de données personnes des touristes rend les entreprises touristiques vulnérables face aux cyberattaques.
Risque de dépendance à la technologie	La dépendance aux infrastructures numériques peut exposer les entreprises touristiques à des problèmes informatiques et techniques

Source : Élaboration propre.

Si bien l'engouement autour de l'adoption de l'IA dans les secteurs d'activités socioéconomiques n'est plus à démontré ces dernières années du fait des avantages que celle-ci procure, il n'en demeure pas moins que son adoption fait face à de nombreux défis. Une étude réalisée par Sun et Medaglia (2019) sur les défis de l'IA dans l'administration publique a identifié sept (7) principaux défis à savoir : les défis économiques, les défis sociaux, les défis éthiques, les défis politiques et légaux, les défis organisationnels, les défis relatifs aux données et les défis relatifs à la technologie. En ce qui concerne l'IA dans le tourisme ivoirien, le tableau 2 fait la synthèse des principaux risques et défis auxquels le secteur doit faire face. Ainsi donc, comment arriver à une intégration optimale de l'IA dans l'industrie touristique ivoirienne ?

4.3° Recommandation pour une intégration optimale de l'IA dans le tourisme ivoirien

Comme c'est le cas dans tous les secteurs d'activités économiques, l'adoption de l'IA est une réelle opportunité pour le tourisme ivoirien, mais en même temps, interpelle sur de nombreux défis auxquels doit faire face le secteur. Lesquels défis peuvent représenter une occasion d'innovation et de croissance pour le secteur touristique ivoirien. Le tableau 3 nous propose une série de solution pour une meilleure intégration de l'IA dans le secteur touristique ivoirien.

Tableau 3 : Proposition de solutions pour une intégration optimale de l'IA dans le tourisme ivoirien

Solution proposée	Explication
Mise en place d'une stratégie nationale pour le tourisme intelligent	Une intégration optimale de l'IA dans le tourisme ivoirien passe nécessairement par une étroite collaboration entre le ministère du Tourisme et des Loisirs et celui de la Transition Numérique et de la Digitalisation. Il s'agira pour ces 2 entités de mettre en place un cadre stratégique clair et de définir une feuille de route pour un "tourisme intelligent" qui intègre les enjeux liés à la transformation numérique, à la formation, à l'accès aux données, etc.
Investissement dans la transition numérique et la formation pour le renforcement des compétences	Pour que l'IA bénéficie au tourisme ivoirien, il faut développer un écosystème de compétences adapté. Cela implique la mise en place de formations en intelligence artificielle et en digitalisation pour les acteurs du tourisme. Également, il faut introduire des modules de formation en IA, big data et marketing digital dans les instituts de formation touristique. En plus de cela, il faut créer un cadre de partenariats université-entreprises pour former les jeunes à des métiers émergents tels que: analystes de données touristiques, développeurs d'applications mobiles, designers, etc. Enfin, il faut développer des solutions comme des assistants de traduction, les plateformes de storytelling ou des applications de réalité augmentée pour valoriser la culture ivoirienne tout en enrichissant l'expérience du visiteur.
Politique de régulation et de protection des données	Il faut créer un cadre légal et réglementaire pour encadrer l'usage de l'IA dans le tourisme. Il faut également réglementer la cohabitation entre technologie et main-d'œuvre humaine afin de préserver des emplois.
Modernisation des infrastructures numériques	Le succès de l'IA repose aussi sur des infrastructures solides : connectivité Internet, couverture mobile, énergie stable. Ces infrastructures étant la colonne vertébrale du tourisme intelligent, l'État et les opérateurs privés doivent investir dans l'accès internet haut débit dans les zones touristiques. Il faut aussi mettre en place un système de digitalisation des sites patrimoniaux (visites virtuelles, billetterie électronique, QR codes), etc.

Préservation du caractère humain et de l'authenticité	L'intégration de l'IA dans le tourisme doit préserver l'authenticité de l'expérience touristique ivoirienne, basée sur l'accueil, la culture et les interactions humaines. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain, mais de renforcer son action tout en considérant le caractère complémentaire de l'IA et de l'action humaine. L'IA doit être pensée comme un outil d'assistance pour les acteurs du tourisme, et non comme une substitution.
Développement de solutions IA adaptées aux réalités locales.	L'objectif étant de passer d'une logique de consommation passive de technologies étrangères à une production locale de solutions technologiques, les solutions IA doivent mettre au centre la culture et l'hospitalité ivoirienne plutôt que de les remplacer

Source : Élaboration propre

5°. Conclusion

Le débat autour de l'IA et son impact sur l'industrie touristique est plus que jamais d'actualité. Alors que pour certains, il s'agit d'une véritable révolution à laquelle ne peut se soustraire le secteur touristique, d'autres y voient une réalité à appréhender avec assez de réserves. Notre étude a questionné l'intégration des technologies numériques en général et de l'IA en particulier au secteur touristique ivoirien afin de comprendre si cela représente une opportunité comme l'on laisse croire, ou alors si cette transition numérique est plutôt un frein, en tenant compte du contexte local.

Notre étude révèle une dynamique ambivalente marquée à la fois par des opportunités stratégiques et des défis structurels. L'utilisation croissante de l'IA dans le secteur touristique mondial transforme profondément les modes de production, de diffusion et de consommation des services touristiques. Cette mutation technologique constitue une opportunité de modernisation, de diversification de l'offre et de professionnalisation du secteur touristique ivoirien, notamment à travers la gestion intelligente des flux touristiques, l'optimisation des services touristiques, ou encore l'amélioration de l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire.

Toutefois, cette transition numérique n'est pas sans risques. Parmi les plus visibles, figurent l'exclusion technologique de certains acteurs locaux, la dépendance technologique, la perte d'authenticité des expériences culturelles ou encore la cybercriminalité.

Cela dit, la globalisation des marchés et les nouvelles tendances de touristes de plus en plus exigeants, imposent la transition numérique dans les entreprises touristiques ivoiriennes. À ce niveau, nous nous accordons avec Lanquar (2023) qui explique que l'avenir du tourisme dépendra de notre capacité à saisir au mieux les opportunités que nous offre l'IA.

Ainsi, à la question de savoir si l'IA représente-t-elle une opportunité ou un danger pour le secteur touristique ivoirien, nous répondons que l'avenir du tourisme ivoirien dépendra de sa capacité à intégrer l'intelligence artificielle de manière optimale en tenant compte des réalités locales.

En définitive, si bien l'étude attire l'attention sur les potentiels dangers liés à l'IA, elle met en évidence l'importance stratégique de cette technologie pour le développement touristique en Côte d'Ivoire, tout en soulignant ses implications sociales et éthiques. En adoptant une approche critique et contextualisée, nous nous inscrivons dans une logique de recherche-action visant à promouvoir un tourisme durable, équitable et résilient avec pour finalité la satisfaction des touristes et l'amélioration des conditions de vies des populations locales.

6°. Références bibliographiques

BULCHAND-GIDUMAL Jacques, 2020, « *Impact of Artificial Intelligence in Travel, Tourism, and Hospitality* », In: *Handbook of e-Tourism*, Xiang, Z., Fuchs, M., Gretzel, U., Höpken, W. (eds)., pp. 1943-1962, Springer

FLORES ABREGO Francisco, GUADARRAMA ATRIZCO Víctor Hugo et FRAGOSO MANZO Dora Lidia, 2024, «Redefiniendo el Viaje: El papel emergente de la inteligencia artificial en el turismo», in Boletín Científico INVESTIGIUM de la Escuela Superior de Tizayuca, N° Especial, pp.100-111

GUERRERO-RODRÍGUEZ Rafael et DÍAZ PACHECO Ángel, 2024, «Una agenda de investigación actualizada sobre la

relación entre la IA y el turismo», in Dimensiones turísticas, Vol. 8, pp. 121-138

HAIECH Jacques, 2020, « Parcourir l’histoire de l’intelligence artificielle, pour mieux la définir et la comprendre », in Med Sci (Paris), Vol.36 N°10, pp. 919-923

HEIDT Amanda, 2024, « Intellectual property and data privacy: The hidden risks of AI », Nature

KNANI Mouna, ECHCHAKOUI Said et LADHARI Riadh, 2022, « Artificial intelligence in tourism and hospitality: Bibliometric analysis and research agenda », in International Journal of Hospitality Management.

KOUASSI Noguès, 2022, Bases para potenciar el turismo urbano de la capital económica de Costa de Marfil : Abidjan, Thèse de Doctorat unique en Géographie, Option Géographie du Tourisme, Université de Grenade (Espagne)

LANQUAR Robert, 2023, « Tourisme, créativité et intelligence artificielle », in Marché et organisations, N°47, pp. 185-203

Más Ferrando Adrián, Ramón Rodríguez Ana et Aranda Cuéllar Patricia, 2020, «La revolución digital en el sector turístico. Oportunidad para el turismo en España», in Ekonomiaz, N°98, pp. 228-251

MORENO-IZQUIERDO Luis, MÁF-FERRANDO Adrián et SUÁREZ-TOSTADO Marta, 2022, «Reinvención del turismo en clave de inteligencia artificial. Buscando un modelo sostenible y competitivo para el siglo XXI», in Apuntes Fedea, N°19, pp. 1-16

MULLO-ROMERO Esther, VÁSQUEZ-FARFÁN Narcisa et CHÁVEZ-ESCOBAR Hamilton, 2024, «Inteligencia Artificial Aplicada al Sector Turístico: Evolución y Tendencias de Investigación», In Polo del conocimiento, Vol.9, N°11, pp. 857-883

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE, Ministère du Tourisme et des Loisirs (2018). « Sublime Côte d’Ivoire » Stratégie touristique ivoirienne 2025. <https://www.citrade.net/file/document/a007a6a0-0733-4cd9-9ec0-ca508a697cd9.pdf>

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’Ivoire, Mintour-Loisirs/DPAP, 2019, « Le tourisme en chiffres. Le bulletin d’information sur les statistiques du Tourisme en Côte d’Ivoire – année 2019 », Ministère du Tourisme et des Loisirs.

RODRÍGUEZ CORREA Paula, VALENCIA-ARIAS Alejandro, GARCÉS-GIRALDO Luis, CASTAÑEDA RODRÍGUEZ Lorena, MORENO LÓPEZ Gustavo et BENJUMEA-ARIAS Martha, 2023, «Tendencias en el uso de inteligencia artificial en el sector del turismo», in *Journal of Tourism & Development*, N°40, pp. 81-92

SOLAKIS Konstantinos, KATSONI Vicky, MAHMOUD Ali et GRIGORIOU Nicholas, 2022, « Factors affecting value co-creation through artificial intelligence in tourism: a general literature review », in *Journal of Tourism Futures*, Vol.10, N° 1, pp. 116-130

SOUSA Ana Elisa, PAIS Sónia et VIANA Ana Sofia, 2024, « Applications of Artificial Intelligence in Tourism and Hospitality: A Systematic Literature Review » In: *Management, Tourism and Smart Technologies. ICMTT 2023. Lecture Notes in Networks and Systems*, Montenegro, C., Rocha, Á., Cueva Lovelle, J.M. (eds), Springer

SUN Tara et MEDAGLIA Rony, 2019, « Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public sector: Evidence from public healthcare », in *Government Information Quarterly*, Vol.36, N°2, pp. 368-383

TRAVERSA Fabrizio, 2024, « Artificial Intelligence in Tourism », in *Reference Module in Social Sciences*.

ZSARNOCZKY Martin, 2017, « How does artificial intelligence affect the tourism industry? », in *Vadyba, Journal of Management*, Vol.31, N°2, pp. 85-90